

A u s z u g

aus dem Decreten-Buch N^o 3 pag. 221. vom 2^{ten} Dec. 1805.

Der kleine Rath des Cantons Bern, auf den Vortrag des Hgh. Canzlers und Curatoren der bernerischen Akademie über die Nothwendigkeit und Nützlichkeit der Trennung der Gebäude, welche den Predigern am Münster und der Akademie gehören, beschliesst was folgt:

- 1.) Einem jeweiligen Decan des Capitels von Bern bleibt wie bisher diejenige Wohnung, welche besonders für diese Stelle bestimmt ist.
- 2.) Die bisher zwischen den Predigern am Münster und den geistlichen Professoren wechselnden elf Wohnungen sollen gesöndert werden.
- 3.) Den Professoren der Theologie werden die beiden Wohnungen auf Schul- und Kloster ausschliesslich überlassen.
- 4.) Der dritte Professor der Theologie wechselt in seinem Range mit den fünf Predigern am Münster, welchen daher sechs Wohnungen überlassen werden.
- 5.) Diese sechs Wohnungen für die Prediger am Münster und den dritten theologischen Professor sind:

Herrengasse N ^o 325	jetzt bewohnt von Herrn Helfer Müsslin.
" " 324	" " " " Pfarrer Stapfer.
" " 322	" " " " " Wyss
" " 320	" " " " Helfer Stephani
" " 319	" " " " Prof. Rudolf.
Kirchgasse " 264	Chorhaus " - Zeender.

- 6.) Die Häuser der Professoren ausser den schon bestimmten Wohnungen der theologischen Professoren sind:

Herrengasse N ^o 326,	jetzt bewohnt von Herrn Helfer Gruner
" " 323	" " " " Prof. Kocher
" " 317	" " " " - Risold.

- 7.) Sollte aber eines oder das andere der Häuser, welche hier den Predigern zugeeignet worden sind, gegenwärtig von einem akademischen Professor bewohnt werden, so bleibt er so lange im Besitz derselben als er seine Stelle behält.

(Schiff 1079)

- 8.) Die im § 6 den Professoren angewiesenen Wohnungen sind vorzugsweise denjenigen Professoren bestimmt, welche Geistliche und Mitglieder des hiesigen Ministeriums sind.
- 9.) Gegenwärtiges Decret soll dem Kirchenrath und der Curatel der Akademie zur R Notification an Behörde und zur Vollziehung mitgetheilt werden.

Bern, den 2^{ten} December 1805.

Für getreuen Auszug
Staatskanzlei Bern,
G. Fues, Subst^t

den 10 März 1815

Lies ja das kleine Buch über die Schweiz Schöner Politisches hat kein neueres u kein altes Volk aufzuweisen. Ich las es erst gar nicht, weil ich kein pour et contre mehr ansehe. Sah aber doch hinein, weil es von Dr. Troxler einem grossen medizinischen Schriftsteller, u Freund von uns ist, u finde diesen Schatz von Milde, Kunst, Tiefsinn, Klarheit, Deütlichkeit, sich aufdringender Einfachheit, innerlicher Darstellung, ehrlicher Würde, unschuldigen Auftreten, kurz eine politische Schrift wie sie alle seyn sollten. Eine vollendete Bildung der Gesinnung u. Sprache: - wo die Feder in dem Fluss der Seele schöpfte, in welchem Geist, Herz, Milde, und Tiefsinn in vollendeter Mischung flossen. Solche Schläge will ich, solche Ueberraschung

Rahel

Folgen Sie dem schönen Herzen, tauchen Sie sich in seine
Himmelskraft der Reinheit unter! Thun Sie sich wohl! Das Geistes
Klarheit wird folgen, u. wie eine reine Gegend in Morgensonne
werden Sie Ihr Inneres zur Lust erblicken, freudig, jung u kräftig,
bis ins Innerste hell, hochaufjauchend das Herz wie Bergesquellen
im strahlenden Licht.

Und wer ertrüge nicht der Nächte Dunkel u ihre Schauer, wenn
er sich eines solchen Tags erfreut, u. erinnert? In der wahren
Lebens aufsteigenden Bahn führt kein Schritt zurück; dies ist
der Handschlag des Himmels beim schweren Dienst ums Sein, u der
Regenbogen, wovon das alte Testament uns spricht. Sein Sie vergnügt,
u schwimmen Sie im Element der Tag[e].

Rahel

Ms. d. 18

Kopia

Auf anferlangen des Wohlge^ehrten Herr^en Docktoriss sües von Pfefikon
und Hofst^A[~~H~~et]er von Münster seind ^Aanmit seiner Hochwürtigen Herr^en
Chorher Herzig als Pfahrverseher zu Rickenbach, und Frau Doratea
Weber als anferwantin des Verstorben[en] Pfarher etc. Weber zu
Rickenbach, Reⁿchtlich aufgefordert Schriftlich zu beantworten,
Ob Her Pfarher etc. zu Rickenbach vor seinem Tott Würcklich von
Ihnen Verlangt habe, das wen er mit Tod abgehen solte, das sein
Körper solle geöffnet werden, und ob würclich Dockter Süss und
Hofsteter ihnen gemelt hab das Sie aus dieser Ursach würclich gekomen
diese Eröffnung Vorⁿzunemen. Weill Sie die Erlaubniss von dem
Amts-Visikus diese Operatzion Vorⁿzunemen haben und die Ehrben
selbige zeit nicht darwieder haben besonders sohlechs denen Ehrben
Un^ungeldlich Geschen soll

Guntwyll den 3^{ten} Juli 1816

Der Gerichts Stadhalter

Frantz Weber

Durch Ihr Secretariat erhielt ich gestern den Auszug aus Ihrem Verhandlungsprotokoll in der Sitzung vom 24ten Octobere. Sie werden einen Beweis meines Vertrauens und meiner Hochachtung darin finden, wenn ich Ihnen nun in Rücksicht auf Ihre Schlussnahme ganz freimüthig meine Gedanken, Einwendungen und Vorstellungen eröffne.

1^{tens} scheint mir jeder, auch der leiseste, Vorwurf: als hätte ich die A~~r~~zte Sües und Hofstetter nicht mit gebührender Achtung behandelt, unverdient, und unpassend. Vor dem Scandalvollen Ereignis lies ich diese Leute als Menschen und Arzte ganz unbedingt auf ihrem Werth oder Unwerth beruhen, nachher aber hatte ich mehr Grund sie zu verachten als zu achten. Dass ich sie für Restrictions Aerzte hielt, wird mir Niemand verargen, der sie näher kent. Auch ist dieser Name wohl keine Scheltung, um so weniger da wohl jeder Restrictionsarzt sich schämen würde, so unwissend und niederträchtig zu handeln. Ausser dem was der Procés verbal an Tag legt, finde ich mich übrigens durch die Erkenntnis des löbl: Sanitätsraths, und besonders durch die Erklärung, dass der Sectionsbericht elend, unter aller ärztlichen Würdigung sei, und dass daraus erhelle, dass die Section wohl nicht um sich zu belehren vorgenommen worden, hinlänglich von jedem Vorwurf über Mangel an Achtung rein gewaschen.

2^{tens} Was des Amtsphysikus Gödlins Benehmen betrifft, welches mir als Verletzung der Medizinalordnung und ärztlicher Rechte überhaupt durch einen Beamten der sie bewachen und schützen sollte, doppelt strafbar schien, steht es mir freilich nicht zu, die Beurtheilung einer hohen Behörde berichtigen zu wollen; aber es muss mir erlaubt sein, da sich ihre Milde auf einen thatsächlich unrichtigen Erwägungsgrund stützt, denselben aufzudeken. Wie kann zu Gunsten Gödlins angeführt werden, er habe geglaubt dem Sües glauben zu dürfen: "Die Verwandten seien mit der Sektionsvornahme zufrieden", da ihm Sües ein vom Hrn Richter zu Rikenbach amtlich copirtes Schreiben von mir vorlegte: welches gegen jede Sektionsvornahme in meinem des Ordinarius und der Verwandtschaft Namen Rechtdarschluss! Dieses Schreiben ignorierte ja Hr Amtsphysikus nicht, da er es im ersten Brief an mich anführt. Ferner kam die Einladung, die von Einem gemacht wird, den die ganze Sache gar nicht angieng, auch kein Entschuldigungsgrund sein, eben so wenig kann als ein solcher

gelten, die Anmassung: Sectionen an Leichen, die keiner polizeilichen noch gerichtlichen Untersuchung unterliegen, zur Belehrung zu bewilligen, da dies als Verletzung der Rechte der Arzte und Verwandten, so wie der Medizinalordnung, vielmehr höchst strafbar, und besonders in vorliegendem Falle, da es die Ursach des ganzen Unfugs. Endlich wird des zweiten Briefs von Göldlin, der dem Ordinarius die Section verbietet, gar nicht erwähnt, der doch beweist, dass wenn eine Krankheit Hrn Göldlin entschuldigen könnte, es eine Geisteskrankheit sein müste. Da demnach alle für Hrn Göldlin angeführten Entschuldigungsgründe vielmehr Anschuldigungsgründe sind, und sogar ein falsches Suppsitum mit unterlief, verlange ich über diesen Punkt Revision.

Sollte ~~es~~ mir, was ich nicht zu denken wage, ein lobl. Sanitätsrath eine solche nicht angedeihen, und es nur bei einer einfachen Misfallensäusserung bewenden lassen, - sollte dabei auch Hr Göldlin nicht für billig und nöthig finden, einen versöhnenden Schritt gegen mich zu thun, so finde ich mich berechtigt und verpflichtet, mir auf literarischem Wege Genugthuung zu verschaffen, da in diesem Stüke meine Sache die aller Arzte ist, und ein Punkt medizinischer Polizei ins gehörige Licht gesetzt werden kann.

³tens Da die Behörde sich ganz entschieden über das Unrecht und die Vermessenheit des Betragens von Sües und Hofstetter ausgesprochen hat, ist es doch wahrlich nicht billig, dass ich der beleidigte Theil die ganz unvermeidlich gewordenen Unkosten tragen soll. Ich verlange nichts, als meine gemachten Auslagen. Wenn eine löbliche Sanitätsbehörde wirklich wünscht, dass die Sache ohne weiteres Aufsehen beseitiget werde, wird sie es auch gerecht und unschwer finden, die Fehlbaren dahin zu bringen, dass sie ihre Schuld tilgen; im entgegen gesetzten Falle es mir aber nicht verdenken, wenn ich selbe auf dem Wege des Rechts einzutreiben suche.

Ubrigens werden Sie, H.H.Hrn, in all Diesem keine Leidenschaft finden, als die für Ehre und Recht, und diese halte ich für keine Untugend, glaube vielmehr, dass sie mich Ihrer besondern Theilnahme werth macht. Genehmigen Sie die Versicherung meiner Hochachtung und Ergebenheit

am 10 Novembre.

Conseils donnés au Colonel Zeltner, lors de son départ pour la Pologne en Aoust 1817. a l'age de 19 ans par feu le Général

Th. Kosciuszko

(in Troxlers Handschrift:)

Pour faire honneur à votre famille et à Vous meme et à ma recommandation Vous devez relire tous les jours, ce qui suit, pour le bien graver dans votre memoire, dont [t] depend votre bienetre.

Se lever à quatre heures et à six heures l'hiver. Votre premiere pensée doit etre protégée à l'etre suprême l'adorant pour quelques minutes. Se mettre tout de suite à travailler avec reflexion et intelligence ou à votre devoir avec la plus scrupuleuse exactitude, ou à Vous perfectionner dans quelque science, laquelle Vous devez savoir à fond. Evitez à mentir dans toutes les circonstances de votre vie, mais soyéz franc, loyal et dites toujours la verité; ne soyéz jamais oisive, soyéz sobre et frugal et meme dure pour Vous, mais indulgent pour les autres. Evitez d'avoir trop d'amour propre et d'etre Egoiste. Avant de dire quelque chose ou repondre reflechisséz et raisonnéz pour ne pas manquer votre but ou prononcer une sottise. Ne manquéz jamais faire voir votre réconnoissance dans toutes les circonstances à une personne, qui se charge de votre bonheur, prévoyéz ses desirs, ses penchants, soyéz attentif avec les plus grands égards et complaisance, cherchez l'occasion à Vous rendre toujours util. Comme Vous etes étranger dans le pays, Vous devéz redoubler vos soins et vos efforts pour gagner legitiment la confiance et la préférence sur les Nationaux par votre merite et vos connoissances superieures. Si on Vous confie un secrêt, gardez le le plus religieusement. Dans toutes vos actions Vous devez etre probe, sincere et ouvert, point de dissimulation. Dans les discussions quelconques ne disputéz pas, mais cherchez la verité avec chaleur, calme et modestie. Soyéz poli et honete avec tout le monde, aimable et prevenant dans la société. toujours humain et secouréz selon votre pouvoir les malheureux. Liséz des livres instructifs pour embellir votre esprit et enoblir votre coeur. Ne Vous dégradés jamais à faire des mauvaises connoissances, mais avec des personnes pleines des moeurs et de reputation, en fin votre conduite doit etre telle, que tout le monde l'approuve et que personne ou Vous seréz la croye = irreprochable.

Th.Kosciuszko

St. Gallen, den 3. Septembris 1833.

Mein verherter Herr Kollege und Freund!

Die Anstände mit der Militärkommission beruhen einzig auf dem Nichtsterbenwollen des Hrn Forrer. Die Mitglieder derselben nämlich getrauen sich nicht, dem Hrn Militärinspektor weder leise noch laut ~~aue~~ auch nur im Geringsten zu widersprechen. Daher kommt es auch, dass der Militärinspektor über, statt unter der Militärkommission steht. Die Aerzte haben uns zwar kürzlich versichert, Oberst Forrer werde innerhalb 14 Tagen das Zeitliche segnen. Ich gönnte ihm das Erdenleben noch recht lange, wenn er nur nicht Militärinspektor wäre! - Ich wünsche nicht, dass ein Mitglied des Kl. Rathes das Praesidium der Militärkommission übernehme; finde es auch nicht nöthig, wenn Forrer einmal nicht mehr lebt. Zudem würde, meiner Ansicht zufolge, der geregelte Geschäftsgang leiden, da dann fast Alles auf mündliche Rapporte hinausliefe. Und Steinmann ist ohnediess langweilig; über jedes Bagatell hält er lange, nichtssagende Reden. -

Reg. Rath Reuti hat bis zum 1. Octob~~er~~is Urlaub ~~ge~~ begehrt ~~er~~ erhalten. Er befindet sich in Wil, und kann in wichtigen Dingen jeden Augenblick einberufen werden. Wenn Falk und Steinmann auch noch weggingen, Sie aber zurückkehrten, so könnten wir übrige vier in einem Monat mehr Geschäfte fertigen, als sonst in 3 Monaten. Der Kl. Rath langweilt mich oft; Stadlers lobenswerthe Geschäftsführung muntert mich hin und wieder auf wohlthätige Weise auf. - Um auf die eidgenössischen Angelegenheiten zu kommen, stimme ich Ihnen bey, dass der Grosse Rath von Bern die Ruhe der Schweiz gefährde, aber in einem ganz andern Sinne. Dass der Berner Grosse Rath das Benehmen seines zweyten Gesandten Dr. Schnell gebilliget hat, finde ich ganz in der Ordnung, kann mir hingegen nicht erklären, wie die Tagsatzung, nachdem die Stadt Basel freywillig ihre Sarnergesandten von der Tagsatzung zurückgezogen, und Uri und Unterwalden in richtigem Gefühle keine Sarner zu Gesandten gewählt hatten, dem am meisten schuldigen Theile, nämlich Innerschwiz, diese Frechheit nachsehen konnte, und ich will nun gerne sehen, ob die Tagsatzung lieber Bern als Schwiz fahren lässt. -

Das Gefährdende im Benehmen des Berner Gr. Rathes finde ich hingegen darin, dass er in diesem wichtigen, entscheidenden Momente wieder das Instruktionsunwesen einzuschmuggeln sucht, und dadurch wieder niederreisst, was die Tagsatzung bis jetzt im Sinne der Nation aufge-

bauet hat. Wenn andere Kantone nachahmen, so haben wir in Kürze wieder eine Tagsatzung, die kaum das Salz auf Brod werth ist - Militärische Einmischung in die Angelegenheiten Neuenburgs kann in diesem Momente gefährlich werden; aber mit diesem Zwitterstaate muss einmal energisch verfahren werden. Das Beste wäre jetzt freylich, wenn er selbst Anlass zu militärischer Intervention ab Seite der Eidgenossenschaft gäbe; man könnte dann leicht das Eine mit dem Andern beseitigen. Sind die Zeitungsberichte wahr, welche aussagen, Neuenburg werde die Tagsatzung nicht beschicken, und ihre Beschlüsse durchaus nicht anerkennen? Derartiges könnte Anlass geben, wie seiner Zeit in Obwalden. Ob blosse einfache β Negotiation mit Preussen zum Ziele führe, wenn nicht kräftigere Massregeln im Hintergrunde bereit gehalten werden? -

In Schwiz, da stimme ich Ihnen vollkommen bey, ist total gefehlt worden, dass nicht, statt eines blossen Vertrages, eine vollkommene Verfassung, jetzt, in diesem günstigen Augenblicke, bearbeitet worden ist. Es wäre um so eher möglich gewesen, als dieser Vertrag ja jetzt schon mehrere Verfassungspunkte enthält. Das Schlechteste im Vertrag ist aber, dass die Verfassung erst Ende Aprils des künftigen Jahrs dem Volke zur Annahme oder Verwerfung soll vorgelegt werden. Das heisst mit andern Worten: "Pfaffen und Aristokraten sind privilegiert, das Schwizervolk aufs neue am Narrenseil herumzuführen, die Ruhe des ganzen Kantons und der Eidgenossenschaft zu gefährde, und der Nation noch eine zweyte Million Unkosten zu verursachen." - Wenn dieser Vertrag die Sanktion der Tagsatzung nöthig hat, so wirken Sie aus allen Kräften dahin, dass dieser Artikel gestrichen wird. Es wäre mir denn doch wunderbarlich, wenn, da dieser Vertrag einmal besteht, nicht in längstens 4 Wochen die neue Verfassung fertig seyn könnte!! - -

Den Sinn beynahe der ganzen Eidgenossenschaft errathet die Tagsatzungskommission, wenn sie der Stadt Basel die Kosten auferlegt. Hoffentlich wird es in dieser Beziehung eine Majorität geben. -

Den Hrn^{Dr} Gonzenbach könnten Sie füglich heimschicken, da wir keinen Amtskläger bekommen, und so viele Prozeduren vorhanden liegen, die nach Erledigung schreyen, dass der Kl. Rath sich ordentlich vor sich selber schämen muss. Dass Gonzenbach ein Erzaristokrat und unleidlicher Widerspruchsgeist ist, war mir schon bekannt. Ich habe dem

3

Kanton zu dieser Wahl nie Glück gewünscht! -

Die Kornhauswahlen sind eben nach altem Schrot und Korn ausgefallen; wo man keine Gunst und Gnade austheilen konnte, blieb doch wenigstens übrig, seiner ~~Um~~ Ungunst Luft machen zu können. Das mag Ihrem Bruder wohl bemerklich geworden seyn. Wollte Gott, ich wäre ebenfalls nicht dabey gewesen. Wenn Stadler sich je des Praesidiums gefreut hatte, war es diess ~~ma~~ Mal, weil er des Stimmens überhoben war. -

Behalten Sie mich in Ihrem freundschaftlichen Andenken;
grüssend geharre ich

Ihr

ergebne Helbling.

ergebne
Adresse: Tit: Herrn Herrn Landammann Baumgartner von St.Gallen
in Zürich.

St.Gallen den 15.Sept: 1833.

Mein verehrter Herr und Freund!

Ich will diessmal oben anfangen, d.h., von eidgenössischen Dingen. Ich bedaure, dass der gesetzgebende Rath von Neuenburg so schnell sein Preussenfieber verloren zu haben vorgab; 8 - bis 10.000 Mann eidgenössische Truppen hätten die Neuenburger viel eher radicaliter geheilt. Indessen musste die Tagsatzung bey ihrem gegebenen Worte stehen bleiben, und die aufgebotenen Truppen wieder heimschicken. Eines gefiel mir nicht, nämlich, dass man den Neuenburgern, nach ihrer Auflehnung gegen die Tagsatzung durch den Beschluss vom 28.August, noch einen Termin zur Unterwerfung festsetzte. Wäre der Kanton unmittelbar nach diesem revolutionären Beschlusse militärisch besetzt worden, so wären die Liberalen dieses Kantons gerettet gewesen; aber jetzt ?? - und was werden die Gesandtschaften der Preussisch- und Schweizerisch-Gesinnten in Berlin zuwege bringen? -

Von Preussisch-Neuenburg mache ich einen Sprung nach Basel. In Bezug auf diesen Kanton kann ich Ihnen meine Unzufriedenheit über den Kommissionalantrag, Betreffs der Okkupationskosten, nicht verhehlen. Dass der gesammten Eidgenossenschaft auch eine bedeutende Last aufgebürdet worden ist, hat nicht so fest sie, als ihre instruirenden Behörden verdient; und weil diese vom Volke selbst sind gewählt worden, also mittelbar auch dieses. Aber eines fällt mir auf, dass die Hälfte der frühern Okkupationskosten zum voraus soll vom Kantonalgute des K.Basels weggenommen werden. Dadurch fällt die weitaus grössere Last auf Basellandschaft, während Basel-Stadt offenbar gegen alles Recht, gegen alle Verträge, gegen alle Klugheit, überhaupt gegen die Prinzipien des sonst so schlechten 1815^{ner} Bundesvertrages sich versündigt hat. Dieser Antrag hätte unterbleiben sollen. Ich weiss zwar wohl, dass es in dieser Beziehung schwierig war, das rechte Verhältniss zu treffen, oder, wenn es noch gefunden würde, dafür eine Mehrheit Stimmen zu erlangen. Dieser Antrag aber, wie er gestellt ist, wird nichtsdestoweniger, dass er sehr stark nach juste-milieu riecht, dennoch heftig angefochten werden. Also hätte die Commission, und wenn auch in der Minderheit, beym offenbaren Rechte, - ich darf es so nennen, - stehen bleiben sollen. -

In Schwiz ist die Sache der Freyheit verloren. Nach langem

Kampfe muss Ausserland der schon lang anerkannten Schlechtigkeit und Bestechlichkeit von Landammann Schmid von Lachen und seinen Creaturen unterliegen. Das Kloster Einsiedeln mag die Hand im Spiele haben. Wenigstens hat jüngsthin Schmid, mit Mächler und Diethelm von Schübelbach, im Schlosse Pfeffikon eingekehrt, wo Abt Cölestin nicht nur ein brillantes Mittagmahl für sie bereit hielt, sondern sogar sein eigenes Pferd denselben als Vorspann gab, während er bis an die Schindellegi zu Fusse gieng. - Eine Kantonslandsgemeinde, dem aussern Lande näher gerückt, könnte in diesem Momente vielleicht Aeusserland noch retten. Das unglückliche 2/3 System bringt es ganz sicher ins Verderben. -

Nun noch etwas Kantonaes. - Geben Sie sich Mühe, dass Dr. Gonzenbach eidg. Staatsschreiber wird. Wir können ihn am besten auf diese Weise abkommen; im eigenen Kantone wird er immer seinen Widerspruchsgeist und Aristokratismus kund geben. -

Am letzten Freytag erstattete Hr Dr. Stadler Bericht über die Be-
eidigung der Geistlichen. Mit wenigen Ausnahmen war da, wo es nur die untergeordnete Geistlichkeit anbetraf, alles in der Ordnung. Aber die St. Galler, und Pfäferser Mönche kamen wieder ins Gespräche; nämlich die Frage: ob sie Kantonsbürger seyen oder nicht? - Nach langer Discussion kam man zu keinem Resultat; also blieb nichts anders übrig, als dem Gr. Rathe über das Verhältniss der Pfäferser und St. Gallermönche zu referiren. - Jetzt kam es endlich an den Bischof. Falk war entsetzlich gegen diese Beleidigung, die man dem Bischofe hiemit anthun wolle, aufgebracht; er wollte überhaupt den Bischof nicht für einen angestellten Geistlichen angesehen wissen. Allein die Mehrheit beschloss, gestützt auf die Willensmeynung und den Beschluss des Gr. Rathes, Beeidigung des Bischofs. Da aber Stadler dieselbe nicht vornehmen will, und man der Decenz wegen dieselbe nicht dem Bezirksammann im Tablet übertragen wollte, so wird nun Hr. Landammann Baumgartner dieselbe unmittelbar nach seiner Zurückkunft vornehmen. - Die Tagsatzung wird hoffentlich bald zu Ende gehen. Ihre Wiederkunft wird nöthig, da die Zeit der Versammlung des Gr. Rathes immer näher und näher rückt. Es sind noch mehrere Commissionen zu besammeln, wo Sie nicht fehlen dürfen; namentlich wird die 9^{ter} Commission in Sachen der jura circa sacra, bald zusammen treten müssen. Diese Angelegenheit darf um so weniger aufgeschoben werden, als 1. die Beeidigung des Bischofes beschlossen worden ist; 2. die

3

~~Bestimmung~~ Administration die Aufrechthaltung der konstanzi-
schen Verordnungen vom Kl.Rathe verlangt hat, und dieser ohne Zweifel
mit der Curia in Collision kommen wird; wo dann, bey diesen
Begegnissen alles miteinander, und um so erfolgreicher, vor den
Gr.Rath gebracht werden könnte. - Es wird Vorwürfe regnen, wenn
hierinfall's nichts gethan wird. -

In der Erwartung baldigen Wiedersehens grüsst Sie mit
freundschaftlicher Ergebenheit

Helbling R.R.

Adresse: Tit: Herrn Herrn Landammann Baumgartner von St.Gallen in
Zürich.

St.Gallen den 23.Sept.1833.

Mein l. Herr und Freund!

Wenn Hr.Dr.Gonzenbach zum eidg.Staatsschreiber creirt wird, verliert nach meiner Ansicht der gr.Rath und der Kanton St.Gallen nichts. Ob dabey zu gewinnen sey, will ich getrost der Zukunft anheimstellen. Die übrigen Ansichten in Betreff der vorzunehmenden Wahl theile ich vollkommen mit Ihnen. -

Sie freuen sich über den Besuch des Grafen von Schüttenitz etc etc etc., zweifeln aber an seiner Bereitwilligkeit zu eidigen. Nach mündlichen Aeusserungen gegen den Proleten von Pfäfers, der gestern, um der Bürgerrechtsverhältnisse seines Klosters willen mir auch einen Besuch abstattete, soll Karl Rudolph den Eid leisten wollen, jedoch mit einigen Klauseln. Da nun à Porta, der Tiroler, ungefähr die gleichen Bedingungen gestellt hat, Bezirksammann Hörtsch ihn ohne weiters auf bedingte Weise beeidigte, der Kl.Rath aber solche Bedingungen, Klauseln und Vorbehalte als unzulässig erklärt hatte, so wird Karl Rudolph auf ähnliche Weise behandelt werden müssen. -

Sie wünschen, und wir alle wünschen Ihre baldige Rückkehr. So gern ich Sie aber hier in St.Gallen sehe, eben so sehr müsste ich auf Ihr Ausharren in Zürich dringen, wenn die diplomatischen Verhältnisse sich verwickeln sollten. Dieses Letztere zu beurtheilen, muss ich aber lediglich Ihnen anheimstellen. Sie sprachen von Besammlung des Gr. Rathes, um Ihnen einen andern Stellvertreter beyzugeben. Ich wollte Ihnen beystimmen, wenn ich versichert wäre, dass der gr.Rath über nichts anderes eintreten würde, als über die Wahl eines 2^{ten} Gesandten. Da ich aber andere Dinge befürchte, und ich das Instruktionsunwesen sonst aus voller Seele hasse, könnte ich im gegenwärtigen Augenblicke, da nichts Dringenderes vorliegt, nicht zur Einberufung des Gr.Rathes stimmen. Urtheilen nun Sie selbst über die Nothwendigkeit. In jedem Fall werden Sie uns willkommen seyn, wenn Sie bald zurückkehren; um so mehr, da Stadler morgen abreiset, um den Bezirksammännern Besuch abzustatten.

Mit freundschaftlicher Ergebenheit

Helbling R.R.

Adresse: Tit: Herrn Herrn Landammann Baumgartner von St.Gallen in
Zürich.

CarlsRuh den 14.X.1833.

Herr Landamman.

Ihr Auftrag ist von mir in gutem Andenken behalten worden; anfangs befürchtete ich nicht dafür thun zu können, weil Baden seine Weggelder in einer unüberlegten Stunde, wie wir bey der Salzsteuer, ganz aufgehoben hat und nun lediglich einen Transit Zoll v $1/4$ à $1/2$ ^{Mo?} Stunde bezieht; allein ein Freund, der diesem Zweig selbst vorsteht, hat mir die frühere Weggeld-Ordnung welche f 300/m trug und auf welche man gerne zurückkäme - mitzuthellen versprochen, und entweder überliefern ich sie Ihnen persönlich oder sende Sie Ihnen ein - .

Ich bin nun ziemlich orientiert; und denke meine Mission hier dürfte nicht sehr lange dauern, da für den Augenblick nichts vorgehen wird, aber später wird es geschehen. Die Schweiz schadet sich mit ihrer Lässigkeit nur zu sehr, und J.v Düsich hatte Recht zu sagen, "Sie sind immer zu sparsam mit ihren Missionen, und sollten schneller handeln". Man legt Werth auf die Verhältnisse mit uns, aber bey dem uneinigen Sinn der Cantone, und der Ohnmacht die das Ganze oft zu Tage geben gab, waltet der Glaube, es sey von daher wenig zu besorgen. Ich halte dafür, Schritte um sich womöglich von dem wichtigen deutschen HandelsVerein Vortheile zu bedingen seyen unerlässlich zu versuchen. Die Würtenberger Sache, dessen früherer Vertrag im Grunde nicht mehr bindend seyn kann sollte der beste Anlass seyn, zu sondieren. Wir hätten manche Mittel die nicht eben unpopulair seyn möchten, uns auch geltend zu machen und weniger als nichts kann man ja nicht erhalten.

Ich habe Manches und vor allem aber, wie unbeschreiblich lässig wir noch die wichtigste äussere Angelegenheit Angelegenheit behandeln.

Empfangen Sie Versicherung meiner Achtung und Ergebenheit

C Gonzenbach

Adresse: Herrn Landamman Baumgartner S^t Gallen Schweiz

Verhehrter Herr Landammann.

Ich statue Ihnen meinen herzlichsten Dank ab für die schätzbaren Winke u. Mittheilungen, die Sie mir, in Bezug auf die Revolution von St.Gallen, für das von mir u. meinem Bruder angekündigte Werk gegeben haben. Ich fühle immer mehr, wie schwer die Ausführung ist, wenn die Grundregeln, die wir uns aufgelegt haben, unparteiliche und gründliche Behandlung, Ruhe und Anerkennung jedes Verdienstes, nicht verletzt werden sollen. Wir werden vielleicht öfter im Falle sein, Ihr Urtheil anzusprechen.

Mit wahrer Wonne habe ich Nro.94 des Erzählers gelesen, und mir sogleich eine Bouteille des besten Weines hohlen lassen. Alea jacta est! Sie haben den Rubikon überschritten. Darum beginnt aber erst jetzt der Kampf. In Gregor 14 haben Sie einen zweiten Clemens 13; - eiserne Köpfe! Ich erblicke die Nothwendigkeit einer kirchlichen Revolution - denn was Anderes ist der Uebergang vom Papalsystem zum Episcopat? - in der gesammten Schweiz, wenn das schwere Unternehmen gelingen soll. Unverhohlen spreche ich Ihnen meine Ueberzeugung aus. Oft habe ich, seitdem Sie, in St.Gallen, den heissen Kampf begonnen - heisser war Luthers Tagewerk in Worms nicht - in Stunden des einsamen Nachdenkens über Ihr grosses u. würdiges Beginnen reflektirt, u. bin immer zu dem Resultat gelangt, dass ohne die, wenn auch erst allmähliche Theilnahme - denn so bald wird der Kampf nicht beendigt sein - von Luzern, Argau, Thurgau und Bern, ein Sieg unmöglich ist. Erfolgt aber diese Theilnahme, in festem und entschlossenem Geiste, wie Joseph II gegen Rom auftrat, dann ist der Triumph dieser zweiten Revolution, deren Folgen unberechenbar sind, entschieden. Ein Metropolitanverband und die Synodalverfassung - das sind die zwei grossen Fragen. Für Argau ist die Sache leicht; es fusst auf einer Urkunde, nemlich auf der Genehmigungsurkunde der päpstlichen Bulle für Argau's Beitritt zu dem famösen Konkordat. In jener behält sich Argau ausdrücklich die Wahrung der erzbischöflichen und bischöflichen Rechte vor. Für die andern Kantone kann aber ein Konkordat nicht bindend sein, das ausdrücklichen und zwar den ersten Fundamental-Kanones, auf welchen der ganze Organismus der katholischen Kirche ruht, widerspricht; im Gegentheil ist es eben dadurch ipso jure null u. nichtig. Der Theil, der den andern Kantonen obliegt, um vereint mit St.Gallen eine grosse Aufgabe für die gesammte Schweiz zu stellen

Ms: Klytner
hier

und zu lösen, so wie der Kampf, den sie dafür auszufechten haben, ist bei weitem nicht so schwer, als das was St.Gallen durchzuhauen hat. Jene haben nur ein Konkordat einzustossen, dessen Nichtigkeit das ganze Kardinalkollegium nicht tilgen kann und dessen Abschluss leicht auf das Verzeichniss der vielfachen Sünden, deren Schuld die Aristokratenwillkühr des rechtlosen/Zustandes von 1813-30 tragen muss (u. zwar mit Recht) gebracht werden kann; St.Gallen hat die Umstossung eines ganzen Bisthums zu vertheidigen, mag dieser Stand ein neues errichten oder nicht. Meine Ansicht geht also dahin: Die gesammte katholische Schweiz, die von Konstanz losgerissen wurde (und warum auch nicht Chur?) sollte jetzt auftreten und den Kampf mit der Annullirung jener Losreissung (die durch und durch Nullität ist) beginnen und dann eine neue Gestaltung der kirchlichen Verhältnisse herbeiführen. Führen die Staatsmänner v.S.Gallen diese allgemeine kirchliche Reform herbei, so haben sie damit erstens eine Garantie für das Gelingen ihres eignen Werkes gewonnen und zweitens sich unverwelkliche Lorbeeren in der Geschichte gepflanzt. Mit Thurgau u. Zürich hat die Sache keine Schwierigkeit; im Argau müsste sich Feer, in Luzern Cas.Pfyffer an die Spitze stellen; Bern würde, wenn in jenen Kantonen sich entschlossener Muth zeigte, bald Theil nehmen. Die kleinen Kantone müssten folgen. Die zwei Hauptgegner würden Ed.Pfyffer und Herzog sein. Aber ihre Resistenz könnte leicht in der öffentlichen Meinung entkräftet werden, weil sie nur für ihre eignen Sünden plädiren würden.

Die warme Theilnahme, welche mir dieser grosse Prozess einflösst, hat mich bewogen, Ihnen, Verehrter Herr Landammann, meine Ansichten ausführlicher, als vielleicht die Schicklichkeit erlaubte, zu entwickeln.

In bekannter Hochachtung

Dr. L. Snell

Zürich d. 23.Nov.

Adresse: An Herrn Landammann Baumgartner in St.Gallen

Die löbliche Redaktion des "Erzählers" hat in ihrer letzten Numer eine, von Entstellungen und Schiefheiten strotzende Publikation des Herrn Follen, betitelt: "Die Pressordonanz in der Julirevolution in der Gessnerschen Buchdruckerei in Zürich" aufgenommen; Da dieses Machwerk berechnet ist, das Publikum zu betrügen, sohofft der Unterzeichnete von dem Rechtlichkeitssinne der Redaktion, sie werde, mit geeigneter Einleitung die angestrichene Stelle der hier beiliegenden Numer des "Republikaners" gleichfalls in ihr Blatt aufnehmen.

Hochachtungsvoll

Dr.L.Snell

Zürich d. 10.Dec.1833.

Adresse: An löbliche Redaktion des Erzählers in St.Gallen frei

Schweizerischer Republikaner.

Dienstag

Zürich,

den 10. Christmonat 1833.

Gedruckt bei Drell, Füßli und Compagnie.

Anzeige.

Der „Schweizerische Republikaner“ wird auch im Jahr 1834, unter gleichem Titel, wie bisher und von derselben Redaktion, in unverändertem Geiste fortgesetzt, und wieder zweimal wöchentlich (Dienstags und Freitags) erscheinen. Format, Papier und Druck, folglich auch der Preis und die Bedinge, bleiben ohne alle Aenderung. Druck und Ausgabe des „Schweizerischen Republikaners“ werden aber nicht länger in der Gessnerschen Druckerei im Schwänli, sondern im Jahr 1834 bei Drell, Füßli und Komp. besorgt. Diese Aenderung ist, aus Gründen, die in der hier folgenden Mittheilung der Aktiengesellschaft enthalten sind, auch auf den Christmonat 1833 ausgedehnt worden, und tritt von heute an ein, weshalb wir unsere Abonnenten ersuchen, den Böten die Weisung zu geben, von heute an ununterbrochen bei Drell, Füßli und Komp. den „Schweizerischen Republikaner“ abzuholen. Zugleich erfolgt die Bitte, von nun an alle Inserate und sonstige Zusendungen nicht ferner an die „Gessnersche Buchhandlung“, sondern an die „Redaktion des Schweizerischen Republikaners“ zu adressiren.

Die Kommission, in Verbindung mit statutengemäß zugezogenen Mitgliedern der Aktiengesellschaft des Schweizerischen Republikaners, hat:

nachdem sich aus dem Berichte des Präsidenten der Gesellschaft und des Redaktors des Republikaners, sowie aus den darauf bezüglichen Belegen ergeben:

- 1) Herr Follen, als nunmehriger Inhaber der Gessnerschen Buchdruckerei beim Schwänli, habe ein neues Blatt, unter dem Titel „der Unabhängige“ angekündigt und in dieser Ankündigung sich solcher Wendungen, wie z. B.: daß „derselbe äußerlich dem Schweizerischen Republikaner ganz gleich bleibe“, daß „bei der Veränderung der Redaktion das Publikum wenigstens nicht verlieren werde“, und ähnlicher bedient, welche geeignet waren, das Publikum über den Fortbestand des Republikaners in Zweifel zu setzen und zu führen;
- 2) derselbe habe diese Ankündigung gegen die ausdrückliche Untersagung des Präsidenten der Aktiengesellschaft und des Redaktors des Republikaners eigenmächtig der Nr. 102 dieses Blattes beigegeben und an die betreffenden Adressen versandt;
- 3) weiterhin habe derselbe, als die Repräsentanten der Aktiengesellschaft bei Lit. Herrn Gerichtspräsidenten Finsler einen Befehl ausgewirkt, wornach jenes Verfahren dem Herrn Follen aufs Bestimmteste untersagt war, dennoch Rechtsperson und Rechte der Gesellschaft aus den Augen sehend, wiederum der Nr. 103 des Republikaners jene Ankündigung, nebst bekannten Thaten beigelegt;
- 4) Herr Follen habe durch seine Angestellten dem Redaktor das Betreten der Druckerei und des Expeditionszimmers untersagt;
- 5) derselbe habe endlich, unter Androhung von Hauspolizeigewalt, eine von der Kommission der Aktiengesellschaft zur Expedition des Republikaners beigeordnete Person zuzulassen verweigert;

In Betracht:

- 1) daß die unter 1) angeführten Wendungen in der Ankündi-

gung des Herrn Follen unzweifelhaft dahin gingen, den „Unabhängigen“ auf Kosten des Republikaners zu heben und glauben zu machen, der erstere trete an die Stelle des letzteren;

- 2) daß die unter 2) bemerkte Untersagung nothwendig Statt finden mußte, weil eine Bewilligung von Seite der Gesellschaft oder des Redaktors, jene Ankündigung dem Republikaner beizulegen, eine Anerkennung der Richtigkeit ihres Inhalts gewesen wäre, und weil übrigens Niemand gehalten sein kann, gegen sein eignes Interesse, irgend welche Anzeige eines Dritten, an seine eignen Adressen (die Abonnenten) abzuliefern;
- 3) daß in dem wiederholten eigenmächtigen Verfahren des Herrn Follens, selbst gegen gerichtlich ihm mitgetheilte Protestationen der Kommission der Aktiengesellschaft, ein offener Bruch seines Verhältnisses zu dieser Gesellschaft liegt;
- 4) daß dieser Bruch aber noch vollends konstatirt wird durch die unter 4 und 5 angeführten Thatfachen, indem es nach allen Grundsätzen und Rechten der Journalistik ein Absurdum ist, dem Verleger und dem Redaktor eines Blattes nicht volles Aufsichtsrecht über den Druck und die Expedition desselben einzuräumen und die bemerkte Untersagung des Zutrittes das Verhältniß zwischen jenem und dem Drucker gänzlich zerstört —

beschlossen:

- 1) der Druck des Republikaners wird von Stund an der Buchdruckerei von Drell, Füßli und Komp. zum Essfasser übertragen, wo dieses Blatt, laut stattgehabter Ankündigung, vom bisherigen Redaktor, dem die Aktiengesellschaft das Eigenthumsrecht auf dasselbe für gewisse Zeit zedirt hat, im Jahr 1834 herausgegeben wird;
- 2) die Aktiengesellschaft wird auf Sonntag den 15. dieß zu einer Versammlung durch Zirkulare eingeladen;
- 3) es soll dieser Beschluß in der nächsten Nummer des Republikaners den Lesern desselben und insbesondere vorläufig den Mitgliedern der Aktiengesellschaft, sowie dem H. Follen zur Kenntniß gebracht werden.

Zürich, den 7. Dezember 1833.

Dr. Jehnder, Präsident,
 Oberrichter Füßli,
 Staatsanwalt Ulrich,
 Joh. Sak. Schoch,

Mitglieder der Kommission der Aktiengesellschaft.

Wie sind der Follenischen Handel so müde, wie jeder Andere, der mit Hrn. Follen zu thun hatte, so daß wir, zumal in Betracht der voranstehenden Erklärung der Aktiengesellschaft, gern das Publikum damit verschonen würden, wenn nicht Herr Follen in dem Blatte, das er der letzten Nr. (103) des Republikaners, wieder eigenmächtig beigelegt hat, sich in seinem Unabhängigkeitsgefühl eine häßliche Entstellung erlaubt hätte, deren Berichtigung wenigstens für auswärtige Leser (denen in Zürich und der Umgegend ist es unnöthig) ein paar Worte erfordert. Herr A. L. Follen sagt nämlich in seiner letzten, dem Republikaner beigefügten Beilage, und zwar auf derjenigen Seite, welche dem Witz und den unwürdigen Ausfällen gegen die Gessnersche Familie gewidmet ist, die Redaktion und der Präsident der Aktiengesellschaft des Republikaners hätten darum gegen die Beilegung seiner Ankündigung des Unabhängigen protestirt, und darum diese Ankündigung als „für die Existenz

des Republikaners bedrohlich" qualifiziert, weil sie gefürchtet hätten, die Ankündigung einer, „in jeder Rücksicht freisinnigen Zeitung," werde dem Republikaner schaden; weil sie also in der Freisinnigkeit des Unabhängigen eine Gefahr für den Republikaner erblickt hätten. Das ist eine offenbare Entstellung. Das, was den Republikaner in jener Ankündigung gefährdete, ist eine darin enthaltene Unwahrheit, welche den unkundigen Leser zu dem Schlusse verleiten mußte, der Republikaner höre als solcher mit Anfang 1834 auf, die Redaktion sei verändert worden und der Unabhängige trete nun an seine Stelle. Dieser Schluss ist, wie wir vernommen haben, wirklich von vielen Lesern gezogen worden. Die ganze Stelle lautet also: „Das verehrliche Publikum wird aus obiger Anzeige des Herrn Redaktors unseres „Unabhängigen" ersehen, daß derselbe äußerlich dem „Schweizerischen Republikaner" ganz gleich bleibt. Ebenso verhält es sich mit dem Preise, welcher

jährlich 3 fl. Z. V., halbjährlich 1 fl. 20 fl. und vierteljährig 30 fl. beträgt. — Bei der Veränderung der Redaktion wird das Publikum wenigstens nichts verlieren, da der Redaktor unsers Blattes, Herr (N. Kriminalgerichts-Präsident) Professor H. Escher, durch seine bisherige Redaktion der Neuen Zürcher-Zeitung, (obwohl er dieselbe nicht mit vollkommener Unabhängigkeit vom Verleger führen konnte) als einer der geistreichsten und freisinnigsten Publizisten, im In- und Auslande allgemein anerkannt ist."

Redaktion und Eigenthümer des Republikaners hätten auf den Kopf gefallen sein müssen, wenn sie Herrn Follen so mit ihrem Blatte hätten ruhig „hantieren" lassen. Herr N. A. L. Follen versucht nun zwar eine andere Deutung jener Stelle; diese Deutung ist aber allem üblichen Sprachgebrauch eben so zuwider, als die Befugnisse, die er einer Expedition beilegt, von allen bisher üblichen Expeditionsgeschäften abweichen. So viel zur Erläuterung. Eine Wiederlegung der abgemaachten Impudatation, als fürchte der Republikaner eine „freisinnige" Zeitung, wird Niemand im Ernste von uns verlangen; unser Verhältniß zur Neuen Zürcher-Zeitung reicht zu dieser Widerlegung hin.

Dr. L. Schnell.

W a t e r l ä n d i s c h e s.

Zürich. Der wichtigste Gegenstand in kantonaler Beziehung, der in der bevorstehenden Sitzung des großen Rathes behandelt werden soll, ist derjenige, welcher den Directorialfond betrifft. Wir haben darüber schon unsere Ansichten mitgetheilt. Auch über das Projekt: Kapitels-Diakonate zu errichten, hat sich der Republikaner schon ausgesprochen. Wir wünschen, daß dieser Gesetzesvorschlag gänzlich durchfalle. Einen ähnlichen Wunsch hegen wir über den Entwurf, betreffend die Beiträge in die Montirungskasse. Wir theilen darüber unsern Lesern die Ansichten eines aufgeklärten Mannes mit.

„Wenn bisher die Montirungskasse als ein Institut galt, das in seiner ganzen Existenz einen sehr großen Uebelstand darbot, in den ungleichen und unverhältnißmäßigen Beiträgen, die einzelne Staatsbürger zu leisten hatten, während andere ganz leer ausgingen; so will man nun in aller Kürze diesem Uebelstand dadurch abhelfen, daß man ein Maximum von 2 Frkn. und ein Maximum von 32 Frkn. festsetzt. Das Steuerregister soll dann die Norm geben, nach der die Beiträge bezogen werden sollen. Wenn demnach derjenige, der 16000 fl. besitzt, 32 Frkn. als Maximum bezahlt, so würde auf 1000 fl. das Minimum von 2 Frkn. fallen, folglich müßten Alle die, die unter 1000 fl. besitzen, zu viel, und alle, welche über 16000 fl. haben, zu wenig bezahlen. Warum sucht man immer nur auf Nebenwegen zu helfen und rötet das Uebel nicht gleich in der Wurzel aus, durch gänzliche Abschaffung der Montirungskasse, die zu dem noch viele unnötige Rollen nach sich zieht? Einsender nimmt an: Jeder Bürger des Staates ist diesem in 2facher Beziehung verpflichtet, einmal als das, was er ist, d. h. als Person, und zweitens mit dem, was er hat, d. h. mit seinem Vermögen; jeder genießt auch in dieser doppelten Beziehung Schutz vom Staate und ist daher verpflichtet, mit seiner Person und mit seinem Vermögen dem Staate Leistungen zu machen; so, daß er nicht das eine für das andere oder statt des andern geben kann, der Staat aber ebenfalls nicht das eine statt des andern fordern kann, die Montirungskasse also immerhin als etwas absurdes erscheinen muß. Denn bei ihrem Bestehen trägt z. B. ein Bürger mit einem Vermögen von 30—100,000 fl., der nur Töchter hat, nichts an die Montirungskosten bei, während er für sein Vermögen denselben Schutz vom Staate genießt, der einem andern zu Theil wird, der vielleicht vier und noch

mehr Söhne ins Feld zu rufen hat, und ein dritter, der vielleicht ganz arm ist, der also bei bedrohtem Vaterlande nichts zu verlieren hätte, der aber, weil er das Unglück hat einen oder mehrere Söhne zu haben, die blind, taubstumm oder sonst elend sind, alljährlich 2 bis 8 Frkn. bezahlen muß. Wäre die Montirungsabgabe abgeschafft und würden alle Militärkosten vom Staate getragen, d. h. durch die Vermögensesteuer gedeckt, so fiel dannzumal ein solcher höchst unbilliger und ungerechter Tribut für Körpergebrechen von selbst weg, und derjenige, der bei gesundem Körper und Geist, etwa als Beamter durch das Gesetz von persönlichen Militärdienstleistungen freigesprochen wäre, würde, abgesehen von seinem Vermögen, nach dem Ertrage seines Amtes an die Militärkosten beitragen. Trüge ihm dieses viel ein, so bezahlte er um so mehr, trüge es ihm aber wenig oder nichts ein, so bezahlte er auch wenig oder nichts. Denn in letzterm Fall leistet er ja schon, als Beamter, dem Staat persönliche Dienste, er kann daher, wenn er dagegen nichts empfängt, von diesem auch nicht doppelpflichtig gemacht werden.

„Unserm G. Rathe läge nun ob, einem Uebelstand, den man in keinem unserer benachbarten monarchischen Staaten mehr findet, in unserem freien republikanischen Kanton endlich einmal gründlich, durch gänzlich Aufheben unserer besondern Montirungsabgabe, abzuheifen."

(Eingefandt.) Immer Tröstlicheres aus Winterthur.

Zu welchen traurigen Verirrungen Parteisucht und blinde Leidenschaft führen können, beweist ein Aufsatz im Winterthurer Wochenblatt vom 6. December, unterzeichnet: Nämlicher (d. h., Herr Bezirksrath, ehemals Stadtschreiber Geisinger). — Dieser Bürger von Winterthur, Vater von fünf Kindern, zeigt seinen Mitbürgern in allem Ernste, welche Rechtsmittel man gegen die vom h. Erziehungsrathe verfügten Abänderungen des Winterthurer Schulplans ergreifen könne. — Diese sind nach seiner Ansicht: 1) Appellation an die Regierung; 2) von dort Appellation an den Großen Rath; 3) Einreichung der Erklärung an den Großen Rath, daß Winterthur auf die Begünstigung des Gesetzes vom 1. Mai 1832 verzichte, seinen Schulplan zurückziehe und seine öffentlichen Schulanstalten einzig auf die durch das allgemeine Schulgesetz vorgeschriebenen Elementarklassen beschränke und endlich 4) wenn auch dieses nichts helfe, Verweigerung der nöthigen Fonds und daraus (angeblich) hervorgehenden zivilrichterlichen Entscheid!

Abgesehen von der juridischen Unrichtigkeit dieses Instanzenzuges muß man erstaunen, wie es möglich sei, daß in der Brust auch nur eines Bürgers ein so schmähliger Gedanke aufkeimen konnte. Der Verbreiter desselben und vermutlich noch andere Gleichgesinnte würden also lieber Winterthurs öffentliche Schulanstalten zu einer bloßen Dorfschule herabsetzen, als ihren Sinn, nicht etwa durch Gewaltstreiche, sondern durch die Aussprüche der verfassungsmäßigen Behörden beugen lassen. Bürger von Winterthur! gehen euch endlich die Augen auf und kennt ihr nun die edlen Gesinnungen und Tendenzen derjenigen, die euch leiten und über die Erziehung eurer Kinder gerne in letzter Instanz entscheiden möchten?

K. Basel. Das eidgenössische Schiedsgericht hat am 29. November über den Antrag der Landschaft, daß Basel angehalten werde, binnen 14 Tagen die Inventarien über die Staatskasse, das Kirchen- und Schulgut, und das Zeughaus u. vorzulegen, erkannt: 1) Spätestens bis Ende Dezembers sollen diese Inventarien vorgelegt werden; 2) sollte dieß bei dem einen oder andern Punkte nicht möglich sein, so sollen vor Ablauf des Termins die Gründe davon angegeben werden; 3) bei der Unversirtheit sei das Inventarium vor der Hand ohne alle Rücksicht auf die Ansprache des Stadttheils zu stellen, wobei sich von selbst verstehe, daß es diesen Ansprüchen unbeschadet geschehe; 4) auch bei dem Kirchen- und Schulgut handle es sich noch nicht um Schätzung der Gebäude u., worüber besonders verhandelt werden müsse. — Ueber den Ertrag des Pflanzgärtchens in den Stadtgräben, welches meist an unbemittelte oder arme Leute um billigen Zins verliehen ist, und auf diesem Wege ungefähr 240 Frkn. jährlich abwirft, verlangte die Landschaft, daß der Ertrag höher gebracht und geschätzt werde. Das Schiedsgericht erkennt, daß Basel binnen 14 Tagen ein Verzeichniß des fraglichen Geländes und des Ertrages vorlege, worüber sich die Landschaft erklären mag. — Endlich verstand sich die Landschaft auf die ihr vorgelegten Aktstücke dazu, daß das Zeughaus in Liestal auf das Verzeichniß der Staatsliegenschaften gesetzt werde.

Vor dem eidgenössischen Schiedsgericht verlangt die Landschaft in der Sitzung vom 2. dieses, daß über Preziosen, welche sich außer dem

katholischen Kirchenschatz noch auf dem Rathhaus im obern Gewölbe befinden, Auskunft gegeben werde; die baselischen Ausschüsse glauben, dieselben seien im Jahre 1798 versilbert worden, versprechen aber, sich darüber zu erkundigen. Ebenso sagen Letztere zu, den Beweis vorzulegen, daß die sogenannten Schloßgüter (Ramslein, Farnsburg und Waldenburg) dem Kirchen- und Schulgut überlassen worden seien. — Von mehreren Servituten, z. B. die der Gemeinde Reinach auf das Predigerholz, die der Gemeinde Weil auf das Nonnenhölzlein, die der St. Alban-Gemeinde in Basel auf die Karthaus-Matte für Haltung zweier Mueherstiere werden respektiv zugegeben und zu Protokoll genommen. Guzewiller verlangt am Schluß der Sitzung, daß der Invalidenfonds der Standeskompanie und die Prediger-Wittwen- und Waisenkasse, genannt das Kammergut, in Theilung falle.

Basel. Am 3. Dezember fällt der Obmann seinen Spruch über die Forderung der Stadt Basel, daß die 12,000 Frkn., welche der Kanton Basel in Kraft des Beschlusses der Liquidationskommission (1803) zur Unterhaltung der Polizeiwache oder Stadtgarnison in der Stadt Basel auszuwerfen hatte, als Staatsgut erklärt werden sollten; die Folge davon wäre gewesen, daß die Landschaft jährlich $\frac{2}{3}$ jener Summe, also 8000 Frkn. (die Zinsen eines Kapitals von 200,000 Frkn.) hätte abgeben müssen. Durch Obmannspruch ist die Stadt mit ihren Ansprüchen abgewiesen worden. Die Gründe dieses Urtheils sind uns noch nicht bekannt, sie lassen sich aber leicht aus der Bedeutung der Stadt in dem ehemaligen vereinten Kanton auffinden. Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß die Liquidationskommission deshalb auf Kosten des Kantons eine Schutzwache der Stadt beschloß, weil dieselbst die Archive, Staatskasse, Zeughaus u. s. w. des ganzen Kantons aufbewahrt wurden. Diese Bedeutung einer Kantonsstadt verliert aber Basel durch die Trennung des Kantons; mithin erlischt von selbst die Unterhaltung einer Polizeiwache auf Kosten des Kantons.

Am 3. Dezember hob Basel-Landschaft den Sequestrationsbeschuß auf, und am 5. reiste Herr Guzewiller nach Bern, um daselbst das Gesuch um ein Anleihen zu betreiben. Der Plan Basels, durch schnelle Schuldeneintreibung für die Staatsfonds (welche in die Theilung fallen), die Landschaft zu ruiniren, zwingt die Landschaft zu jenem Anleihen, dessen sie gar nicht bedürftig wäre, wenn die Theilung vollzogen wäre. Wie haben uns darüber schon erklärt und fällen nochmals das wohl überdachte Urtheil, daß wir den Landrath von Basel weder für unredlich noch für gewissenlos gegen seine Mitbürger halten würden, wenn er den Sequester nicht aufgehoben hätte. In Deutschland ist in solchen Fällen öfter für eine bestimmte Zeitfrist ein Landesindult (Stillstellung des Rechtetriebes) angeordnet worden.

Basel-Landschaft. Der „Nouracher“ theilt das Schreiben des französischen Gesandten (Rumigny) vom 28. Nov. mit, worin der neue Staat Basel-Landschaft förmlich von Frankreich anerkannt ist. Das Schreiben, einfach und offen in seinem ganzen Inhalt, drückt aufs Neue die freundschaftlichen Gesinnungen Frankreichs gegen die Schweiz aus und erinnert uns, wie die ganze diplomatische Thätigkeit des Herrn von Rumigny, an den allen Schweizern unvergesslichen Barthelomi.

Marau. Wie unsern Lesern bekannt ist, sollte das Theilungsgeschäft nach Basel verlegt werden. Der Landrath der Basel-Landschaft protestirte aber in einem an den Obmann gerichteten Schreiben vom 3. Dec. dagegen, aus Gründen, die besonders von der persönlichen Gefahr, welche die landschaftlichen Ausschüsse von der gereizten Volksmasse der Stadt zu besorgen hätten, hergenommen waren. Der Obmann entschied, wie natürlich, daß die landschaftlichen Ausschüsse nicht gezwungen werden könnten, nach Basel zu wandern, also das Schiedsgericht in Marau bleiben werde. Auch das werden die Basler wieder sehr übel nehmen. Indessen, scheint es, füllen die Herren ihre Mußstunden an der Mar mit der Verfertigung von Artikeln „von der Mar“ in die Allgemeine Zeitung, wie dann kürzlich eine solche Marfabrikation gegen Herrn Dr. Keller in gedachte Zeitung speidiet worden ist. Gleichwohl haben die Herren noch keine Zeile des Artikels im Republikaner widerlegt, der ihr Geschrei gegen den Obmannspruch in Betreff der Universität beleuchtet hat.

Bern. Mit Vergnügen zeigen wir unsern Lesern an, daß das erste Heft der in Burgdorf erscheinenden „Helvetischen Militärzeitung“ ausgegeben worden ist. Wie finden es sehr zweckmäßig, daß die ersten Hefte mit umfassenden Aufsätzen gleichsam das gesammte Feld bezeichnen, das in den spätern in Einzelnen bearbeitet wird. Der erste Aufsatz führt die Helvetische Militärzeitung in den Kreis ihrer Leser

ein. Der zweite, der noch nicht geschlossen ist, gibt eine „Uebersicht der heutigen Taktik mit Bezug auf die Militärverhältnisse der Schweiz“ (mit einer Streindrucktafel.) Der dritte (gleichfalls noch nicht beendet), enthält eine aus dem strategischen Gesichtspunkt aufgefaßte „Geschichte des Feldzugs von 1799 in Deutschland und der Schweiz.“ Zum Schluß „Miscellen.“ Wir hoffen, unsere Leser ersehen aus dieser Anzeige den Standpunkt, auf welchen diese Zeitschrift sich stellt. Wir zweifeln nicht, daß sie in dem kürzlich gestifteten Militärverein für den Osten der Schweiz einen festen Halt gefunden habe.

— Am 6. Dez. wurde nach zehntägiger Diskussion die Verathung über das Gemeindegesetz beendet. Es bleibt nun noch Diskussion über die Redaktionsveränderungen übrig. Die Versammlung ging dann über zur Behandlung des Begehrens der Regierung von Basel-Landschaft um ein Darlehn von 300,000 Franken. Das Finanzdepartement trägt auf Genehmigung dieses Ansuchens an. Die wichtigsten der vorbehaltenen Bedingungen sind: Verzinsung zu 4 Prozent, alle Halbjahre zahlbar; der Geldfuß nach französischen Fünftlivrethalern; die ersten Rückzahlungen finden in 6 — 10 Jahren statt, in 6 — 10weisen Stufen; Basel-Landschaft nimmt die Summe in Bern selber in Empfang; das ganze Kapital wird in Obligationen von 1000 Frkn. eingetheilt u. Da die Regierung von Basel-Landschaft durchaus keine Bedingungen vorgeschlagen hat, so dienen obige Bestimmungen gewissermaßen nur als Instruktionen für diejenigen Personen, welche die Anleihe mit Basel-Landschaft negoziiren sollen. May verlangt zu diesen Bedingungen noch diejenige, daß auch Partikularen oder Handlungshäuser sich solidarisch mit verpflichten. Man kann nicht voraussehen, in welche Lage die Regierung von Basel-Landschaft kommen dürfte. von Lerberer will davon abstrahiren; es ist eine verbündete Regierung, die genügende Bürgschaft gibt. Wenn man Alles so genau nehmen wollte, so könnte man süglich gar Vieles und alles Böse voraussehen. Das kann kein Grund zur Verweigerung sein. Ich sehe das Geld lieber in der Schweiz, als in fremden Ländern. Er empfiehlt die Annahme. Kaffhofer: Der Herr Staatschreiber scheint die Männer von Basel-Landschaft nicht so gut als Eidgenossen anzusehen, als fremde Fürsten, z. B. den König von Belgien u. s. w.; denn als man hier das Geld des Staates anwenden wollte, war von solchen Rautalen keine Rede. Der Redner weist nach; daß das Anlehen zuerst in finanzieller Hinsicht empfehlenswerth, und die Gestaltung zugleich in politischer Hinsicht der Ausdruck unserer Dankbarkeit gegen die von Basel-Landschaft der Eidgenossenschaft geleisteten Dienste sei. Beltrichard will keine Bedingungen, welche das Ehrgefühl verletzen. Er stimmt für Genehmigung. — Der Antrag ward mit 155 Stimmen — (Niemand stand dagegen auf, bloß einige Mitglieder stimmten nicht) — also fast einhellig angenommen.

Schwyz. Der Streit zwischen Benziger und Schmid war kein gemeiner Injurienstreit, sondern hatte eine politische Bedeutung; Schmid sollte dadurch aus den öffentlichen Aemtern entfernt, und auf diese Weise ein Haupthinderniß einer erwünschten Verfassungsentwicklung beseitigt werden. Die Sache hat sich auf eine miserable Weise geendigt. Schmid gab an Benziger eine Erklärung des Inhalts ab, daß er sich nicht entsinne, ihn einer Bestizung beschuldigt zu haben; jedenfalls wolle er keines seiner Worte in diesem Sinne gedeutet haben. Darauf stellte am folgenden Tage (29. Nov.) Benziger eine Gegenerklärung aus, daß er mit Schmid's schriftlicher Aeußerung sich vollkommen begnüge und seine Scheltung zurücknehme. Das Kantonsgericht wurde nun von neuem berufen, Schmid als Präsident beedigt und Herr Kündig zum Vizepräsidenten gewählt.

Benzigers Freunde sind sehr ungehalten über ihn; sie behaupten, er habe Ursache genug gehabt, sich auf Schmid's Erklärung gar nicht einzulassen. Die kräftigsten Manner der liberalen Partei sind mißvergnügt über den Gang der Dinge, besonders über den Mangel an Plan und entschlossener Haltung ihrer eignen Partei. Schmid hat aber einen Triumph errungen und schließt sich nur um so fester an die Altschwyz-Oldgarden an. Diese tragen mit jedem Monat den Kopf höher, und es giebt kein anderes Mittel, sie im Zaum zu halten und zugleich das Volk zu enttäuschen, als die Okkupationskosten zu fordern und zugleich die Einleitung zu treffen, daß ein Theil auf die schuldigen Häupter fallen möge, den Rest des andern Theils aber von der neuen Kantonsregierung auf irgend eine Art abhängig zu machen. So würde diese in Altschwyz eine Bedeutung gewinnen, die sie in diesem verstockten Land durch nichts sonst erhalten kann.

Graubünden. Die Bündner-Zeitung berichtet, daß der dortige

Hochverehrtester Herr!

Ich verdanke Ihnen recht sehr Ihre gefällige Mittheilung über zu treffende Einleitungen zur Revision der Zölle und Weggelder etc. In Regulierung dieser Angelegenheit glaube ich auch, Transit und Verkehr gefördert, und dadurch dem Kanton eine Wohlthat zugewendet, die vorzüglich durch Ihre umsichtige Klugheit und Beharrlichkeit zu Stande kömmt. Ich berge nicht, dass im Ganzen genommen meine Erwartungen durch die desfallsigen Beschlüsse und Gesetze übertroffen wurden; allerdings ist der günstigste Zeitpunkt vorhanden, um eine dem Interesse des Kantons, vorzüglich dem Handel und Transit zuträgliche Regulierung zu bewirken, insofern Sie als Haupt^Pperson Zeit dazu finden. Was meine Person betrifft, würde es mir zwar nicht am Willen mangeln, in dieser Verhandlung zu leisten so viel in meinen Kräften läge; aber mein Hochverehrter Herr Land-Ammann! erlauben Sie, dass ich Sie auf geeignete Männer hiezuhin aufmerksam mache, wie Herr Kantons-Richter Wirth, Herr Major AnderEgg und andere, die mehr leisten könnten, als ich. Wollen Sie in meiner Bemerkung nicht eine Abneigung gegen die Sache, vielmehr den aufrichtigen Wunsch finden, dass nicht blosser Wille, sondern Kenntniss und Umsicht zu Rathe gezogen, dass Sie wirkliche Unterstützung finden mögen. In den genannten HHerren Director Weyermann, President Scherrer und Oberst-Lieutenant Luz finden sich Talent und VaterlandsLiebe vereint, um hierinⁿfalls erwünschten Rath zu gewähren. Ich wünsche sehr dass diese Herren dem Rufe folgen möchten. Indem ich als Bürger mit dankbarem Wohlgefallen auf wohlthuende Verbesserungen hinblicke, bitte ich Sie, Hochverehrtester Herr Land-Ammann! meiner vorzüglichen Hochachtung und Ergebenheit versichert zu bleiben.

Wattwyl den 12.Decembre 1833.

J.Jb.Kappler

Adresse: Herrn Land-Ammann Baumgartner in StGallen

Trogen den 12.X^{bre} 1833

Hochgeachteter Herr Landamman!

Ich finde mich beehrt mit Ihrem Schreiben vom 9. Diess und obschon ich, um ganz der Litteratur zu leben, mich einem dem Ihrigen ähnlichen Ansuchen des Cantons Bern entzogen habe, so finde ich mich gegen Ihre Regierung so vielfaltig verpflichtet, dass ich Ihrem Verlangen aus Dankbarkeit zu entsprechen mich genöthiget finde.

Bevor ich aber näher eintrete, wünschte ich durch mündliche Unterredung auf den Standpunkt gesetzt zu sehen, von dem Sie Hochgeachteter Herr ausgehen wollen und da in dieser Jahrszeit das Reisen für mich beschwerlich ist, so wäre es mir am liebsten, wenn ich bei meiner Rückkunft von Zürich, wohin ich Morgen zu der einberufenen Experten Comission verreise, mich mit Ihnen besprechen könnte. Wäre dieses Ihnen recht, so würde ich von Zürich aus Ihnen den Tag meiner Rückkunft in St.Gallen bezeichnen und bitte mir hierüber nur zwei Zeilen aus, die mich bei Herrn Hofrath Horner in Zürich treffen werden.

Ich sollte beinahe denken dass, da nun der Zollverein zwischen Baiern und Würtemberg mit dem Preussischen Zollverein abgeschlossen ist und unser halb zerbrochener Tractat mit Würtemberg schon 1835 zu Ende geht, es nothwendig werden wird, wenigstens ein Modus vivendi für den täglichen Verkehr mit diesen Staaten abzureden, wenn nichts besseres erzwengt werden kann, und vielleicht kommen dann diese Staaten mit ihren Wünschen für den Transit durch Ihren Canton und den Canton Graubünden zum Vorschein, wovon früher die Rede war, dann aber dem Vorhaben keine Folge gegeben wurde, was auf das Weggeldgesetz Ihres Cantons grossen Einfluss ausüben könnte.

Es scheint mir unzweifelhaft dass Würtemberg gegen die Schweiz freundlich gestimmt ist und thun wird was in seinen Kräften und vereinbar mit seinen Interessen ist, um freundschaftliche Verhältnisse mit der Schweiz zu unterhalten.

Durch den grossen Rathsbeschluss vom 27. November haben Sie das Mittel erhalten, ihr Weggeld-System zu ordnen, was sich kaum hoffen liess, und ohne das alle Bemühungen fruchtlos gewesen wären.

Mit der Versicherung ausgezeichnete Hochachtung, habe ich die Ehre mich zu unterzeichnen

Hochgeachteter Herr!

Ihr ergebener Diener

Joh: Casp: Zellweger

Adresse: Dem Hochgeachteten Herren Landamman Baumgartner in St.Gallen

Bern den 14^{ten} Dezember 1833

Hochgeachteter Herr Landammann,

Trotz Ihrer mannigfaltigen Beschäftigungen nehme ich die Freiheit Ihre bekannte Gefälligkeit in Anspruch zu nehmen, und Sie zu ersuchen mir durch Ihre Kanzley zwey Exemplare von Ihrer MilitärOrganisation nebst allen spätern Reglementen oder Verordnungen welche dieses Fach betreffen zusenden lassen zu wollen. Ich wünsche sehr Ihnen meinerseits hier von einigem Nutzen seyn zu können und empfehle mich in die Fortdauer Ihrer Freundschaft, indem ich mit der ausgezeichnetesten Hochachtung zu verharren die Ehre habe

Dero gehorsamster Diener

V.Tavel

Reg: Rath

Adresse: Dem Hochgeachteten Herrn Herrn Landammann Baumgartner
in Sankt Gallen

Darunter in Troxlers Schrift notiert:

- Krause*
- * 1. Militärorganisation vom 21.Febr.1832.
 - * 2. Militärstrafgesetz, vom 1.Sept.1831.
 - 3. Verordnung über die Krankheiten und Gebrechen, welche zum Militärdienst untauglich machen, vom 30.Mai 1832.
 - * 4. Gesetz über die Werbung in auswärtige Dienste vom 19.Nov.1832.
 - * 5. Gesetz über Suspension des 5^{ten} Abschnittes des Militärgesetzes vom 22.Febr.1832.

vom 30.Nov.1832.

Feldkirch den 15^t Dec. 1833.

S.T.

Wohlgebohrner Herr!

Gestern wurde vermög Versteigerungs-Edikt das v.Häuslerische
Wonhaus an Herrn Carl Ganahl, Handelsmann dahier verkauft, um
das Meistboth pr 5597 f. R: W:

Da izt nichts mehr im Wege steht, die gerichtliche Ver-
theilung vorzunehmen, somit wird derselben entgegen gesehen,
wo ich sodann ungesäumt jeden betreffenden Erbsstollen zuschicken
die Ehre haben werde. -

Indessen geharre mit wahrer Hochachtung,

ergebenster Diener

S: Schöch

Adresse: v: Feldkirch.

An Seine

Des Wohlgebohrn Herrn

Herrn J: Baumgartner

Landamann des Lobl. Canton

St:Gallen

Rheineck den 18 Xber 1833

Verehrtester Herr und Freund!

Wenn Sie in höflicher Erwiederung Ihres Werthen vom ~~9ten~~^{9ten} dies dafür halten, dass ich zur Erledigung eines Gesezes über Weggeld und Zollverhältnisse in unserm Kanton etwas beytragen könne, so werde ich bey der zugleich ertheilten Zusicherung dass dadurch keine längeren Abwesenheiten und wesentlichen Zeitversäumnisse für mich Statt finden werden, Ihrem Rufe folgen, und erwarte also später von Ihnen Bericht wann und wo die Commission sich versammeln werde. -

Da ich gegenwärtig und im Laufe des nächsten Monats der Zollikofer'schen Ersparniss Cassa wegen öftere kleine Reisen zu machen habe, und dadurch meinen Geschäften nur zu oft entzogen werde, so wäre mir sehr gedient, wenn die Bearbeitung obengedachten Projekts bis zum Frühling verschoben bleiben könnte. -

Noch bestätige ich Ihnen mein Schreiben von verflossener Woche und versichere Sie meiner unwandelbaren Hochachtung und Ergebenheit

J. Konrad Lutz

Adresse: Herrn Landammann Baumgartner St'Gallen.

St.Fiden, 18.Decemb.1833.

Herr Landammann!

In der Ungewissheit, ob Sct.Gr. Vicar Zürcher Sie gestern Abends noch habe sprechen können, benachrichtigt Sie unterzeichneter ganz zuversichtlich, dass die Protestationen der röm. Nuntiatur gegen letztere Grossraths-Beschlüsse gedruckt in einem eigenen Büchchen ~~erscheinen~~ erschienen, u. im Kanton herumgeboten werden. Ein Depot derselben findet sich selbst im Stifte bei Hrn Exactuar A Porta, der selbe wirklich austheilt u. verbreiten lässt.

Da dieses Schriftchen Beunruhigung u. Wirren unter den Geistlichen u. Laien unsers Kantons hervor[r]ufen dürfte, so fühlt der unterzeichnete sich verpflichtet, den Chef der Kantonsregierung hievon ungesäumt in Kenntniss zu setzen. -

Hochachtungsvoll geharrend

Ihr

ergebenst. D.Schmid

In Eile.

Adresse: An Herrn Landammann Baumgartner in St.Gallen.

Hochgeachter Herr Landamman!

Nur die Rücksicht Ihrer Zeit gehörige Rechnung zu tragen, macht mich so kühn Ihnen einige Worte schriftl. vorzulegen u. Ihnen nicht mit Ausflüchten aber aufrichtig u. entschlossen meine Entschuldigung vorzubringen, dass es mir bey noch reiflicherer Erdauerung unmöglich wird auch nur in den Vorschlag an die hochlöbl. Regierung mich stellen lassen zu dürfen, an einem^m Plaz wo ich alles Zutrauens zu mir selbst ermangle, taue, ich weiss es aus Erfahrung, auch gar nichts, daher hoffe ich u. bitte Ihnen um gefäl. Entlassung aus dem Vorschlag so wie auch mich gütigst entschuldigen zu wollen, es ist nicht Mangel guten Willens gewiss nicht; derselbe wäre gerne bereit gewesen Ihr schmeichelhaftes Zutrauen und Gewogenheit zu rechtfertigen u. Ihrem Wunsche schuldigst nachzukommen.

Genehmigen Sie die Versicherung aufrichtigster Hochachtung und Ergebenheit

D.Weyermann

z.Traube

S^t. Gallen.18.Dec.1833.

Adresse: Herrn Herrn Landamman Baumgartner im RegierungsGebäude

Näfels den 19^{ten} X^{ber} 1833.

Hochgeachteter Herr Landammann!

[nicht] Durch Uebersendung des Gesetzes betreffend die Uebernahme der Strassen und die Einziehung der Weggelder haben Sie mir einen Beweis Ihrer werthen Freundschaft gegeben, wofür ich Ihnen meinen aufrichtigsten Dank erstatten und zugleich um deren Fortdauer / bestens empfehle.

Allerdings war der jetzige Zustand der Dinge in dieser Rücksicht nicht mehr haltbar. Wenn nun zwar die bezweckten Einrichtungen unsre Glarner keineswegs begünstigen, so werden sie doch den eigenen Kantonsbürgern gleichgestellt, und durch Vereinfachung des Bezugs der Zölle und Weggelder werden hoffentlich die ewigen Vexationen und Unannehmlichkeiten vermieden werden, welche die zu häufig auf einander folgenden Zollstätten zum Verdrusse und Ueberdrusse unserer beidseitigen Kantonsregierungen so oft veranlassten. Zuverlässig werden nun im Interesse der eigenen Kantonsbürger die Zölle so ermässigt werden, dass ^{eine} ~~man~~ baldige und befriedigende Ausgleichung dieser Anstände, welche unser freundnachbarliches Vernehmen so oft trübten, zu gewärtigen steht.

Mit herzlicher Freude ersah ich aus Ihrem verehrten Ihre Wiedererwählung zum ersten Gesandten auf die nächste Tagsatzung, die ich ebenfalls auf künftigen Juli vertagt wissen möchte.

Nicht so gefielen mir die Instructionen Ihres hohen Standes hinsichtlich der BundesRevision und des Schwyzerhandels. In Bezug auf erstere wills mich bedünken, sie laute (jedoch in radicaler Version) "wir wollen bey dem alten bleiben". Die zweyte scheint auf die Voraussetzung berechnet, ob man alles oder nur einen Theil begehre, man bekomme doch nichts. Ich hoffe jedoch zuversichtlich ein geheimer Artikel werde die Gesandtschaft ermächtigen gegebenen Fall's ~~am~~ auch zu modificierten Gedanken Hand bieten zu dürfen. Ich kenne die Ansichten unserer Instructionsbehörde noch nicht, jedoch glaube ich voraussagen zu dürfen, dass sie in diesen beyden Punkten schwerlich diejenigen ihres lieben Nachbarstandes S^t Gallen theilen wird.

Ueber die energischen Schritte des kathl.Grossrathskollegiums mich zu äussern verspare ich auf die Zeit der Linthkonferenz, insofern

2

ich dazu beordert würde. Für einmal belobe ich die Tendenz und wäre demnach insoweit damit einverstanden: mit der Form hingegen könnte ich mich noch nicht gänzlich befreunden. -

Ich schliesse mit der Entschuldigung Ihr verehrtes so lange nicht beantwortet zu haben, und der Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung und freundschaftlichen Ergebenheit

Von Ihrem bereitwilligsten

/ Müller Landsstatthalter

Adresse: An Den Hochgeachteten Herrn Herrn Landamman Baumgartner
in St.Gallen

Hochgeachteter Herr Landamman,
schätzbarster Freund!

Schon seit einigen Jahren pflegte ich mit Bewilligung der dortigen Behörden, und im Begleite eines dortigen Jägers, in Ragaz einen oder zwei Tage mit dem Vorstehhunde zu jagen. Zu meiner Bedienung hatte ich immer den Wachtmeister Bener von Chur bei mir, für den ich jedoch nie eine besondere Erlaubniss aus nahm.

Um auch dieses Jahr einen Tag daselbst jagen zu können, hatte ich den dortigen Jäger Joos veranlasst, mir die diessfällige Bewilligung zu verschaffen. Auch erhob er, diesem zu Folge, für seine und meine Person, eine solche vom Herrn Bezirksammann Bernold. Bener's war da-in, so wenig als andere Male, gedacht.

So ausgerüstet begaben Joos, Bener und ich uns am 18. Oktober in die dortige Au; aber kaum daselbst angelangt, erschienen auch die in Ragaz stationirten Landjäger, und begehrten unsere Jagdbewilligung einzusehn. Sie erklärten dieselbe, ihrer Form und ihrem Inhalte nach, als unzureichend, worauf wir uns nach Ragaz zurück begaben.

Nachdem der Herr Gemeindsamman von der ganzen Geschichte Vor-
merkung genommen hatte, kehrten Bener und ich, ohne dass die geringste anderweitige Unannehmlichkeit zwischen der Behörde, oder zwischen den Landjägern und uns vorgefallen wäre, wieder in unsern Kanton zurück.

Etwa acht, oder vierzehn Tage später, ich kann den Tag nicht genau angeben, verfügte sich Herr Negri, mit einem seiner Freunde und erwähntem Bener, ebenfalls nach Ragaz, um dort zu jagen. Auch diese hatten eine für sie und Joos vom Herrn Bezirksammann ausgestellte Jagdbewilligung. Ob auch Bener darin ausdrücklich genannt war, oder nicht, ist mir unbewusst. Was wir früher erfuhren, begegnete auch ihnen: auch sie wurden von den Landjägern von der Jagd zurückgewiesen. Die nähern Umstände dieses Vorfalles kenne ich nicht.

Nun vernehme ich vom Wachtmeister Bener, er sei von Ihrer Hohen Regierung, wegen unerlaubten Jagens in Ragaz, in eine Busse von eilf Gulden, und zu Entrichtung des Werthes seines Jagdgewehres verfällt worden. Es fragt sich demnach, ob er in diese Pönalität wegen der ersten Jagd, wo er mich, oder wegen der spätern zweiten, auf welcher er die Herren Negri begleitete, verfällt wurde. Im ersten Falle käme es mir, im zweiten hingegen andern zu, dasjenige abzutragen, was das dortige Urtheil dem Bener zu bezahlen auferlegt.

Ueber diesen Umstand, ob nämlich Bener wegen der ersten oder wegen der zweiten Jagd gebüsst wurde, bitte ich Sie, werthester Herr Landammann, um Auskunft, und glaube mir dieses Gesuch um so eher erlauben zu dürfen, als ich voraussetze, Ihnen dadurch keine ~~gros~~ grosse Bemühung zu verursachen, indem das dortige Protokoll, auf den ersten Blick, genügenden Aufschluss darüber geben wird.

Indem ich von Ihrer Gefälligkeit eine baldige Antwort erwarte, verbleibe ich mit wahrer Hochachtung u. Freundschaft

Ihr

ergebenster

G.Buol.

Chur, den 21.Xber.1833.

Adresse: Dem Hochgeachteten Herrn Landammann Baumgartner in St.Gallen.

Hochgeehrter Herr u. Freund!

Unsrer mündlichen Verabredung gemäss hätte ich Ihnen längst schon Einiges aus unserm Canton mitgetheilt, wenn seit der Vertagung der Tag-satzung wirklich auch irgend etwas vorgekommen wäre, das nur einiger-massen von öffentlichem Interesse zu seyn schien. -

Letzte Woche war unser Gr. Rath versammelt und ich säume daher nicht, meines frühern Versprechens eingedenk, Ihnen das Wesentlichste aus den Verhandlungen dasselben in Beylage in gedrängtem Umriss mitzu-theilen, alles dasjenige übergehend, was mehr bloss die besondern örtlichen Interessen in unserm Canton berührt. -

Da sowohl die Eröffnungsrede als der von Hr. Pfr. Bornhauser gegen das Benehmen der Gesandtschaft (in d[e]r Berner Sache) angehobene freylich gänzlich erfolglose Kampf sich getreu in unsrer Thurgauer Zeitung niederlegt findet und Sie vielleicht nicht dieses Blatt, das so ziemlich innert den Grenzen des Cantons bleibt, nicht gerade besit-zen, so bin ich gleichzeitig im Falle, Ihnen ein Exemplar derselben hier bey zu legen. -

Mit regem Interesse habe ich aus der Ferne dem Kampfe zugesehen den Sie in Ihrem Canton gegen die Curie begonnen und mit schönem Er-folg bis anhin durchgekämpft haben. Bey einer, wie verlautet zu er-wartenden Conferenz würde wohl auch Thurgau nicht zurückbleiben. Die Sache soll vorläufig bereits beym Kl. Rathe namentlich auch durch Ein-wirkung von Luzern her, zur Sprache gekommen seyn und es dürfte demzu-folge zu erwarten seyn, dass vielleicht bey der nächsten Sitzung des Gr. Rathes Anträge in Beziehung auf diesen Gegenstand eröffnet werden. -

Zu bedauern ist freylich dass es namentlich in unserm katholischen Grossrathscollegium an Männern fehlt, von denen man erwarten könnte, dass sie mit der Entschlossenheit und Festigkeit für kirchliche Frei-heit in die Schranken treten werden, wie jeder Vaterlandsfreund diess mit Freuden im Gr. Rath des Cantons St Gallen gesehen hat.

Genehmigen Sie schliesslich die Versicherung meiner wahren Hoch-achtung und Ergebenheit womit sich in Ihr freundschaftliches Andenken zurückruft

Ihr

Dr J. C. Kern

Berlingen d. 22st Decemb 1833.

Zürich, den 23. Decb^r 1833.

An die verehrliche Redaction des Erzählers, in S^t Gallen.

Tit:

Aus der gestrigen N.Z.Z. haben Sie das Wesentlichste der Verhandlungen unsers gr.R. u. die Vertagung desselben bis zum 13^{ten} Januar schon ersehen. Ich erlaube mir daher nur einige Bemerkungen, Ihnen überlassend, ob u. welchen Gebrauch Sie davon machen wollen.

Wiederholt
Es mag auffallen, dass die Vertagung schon am Freytag N.M. um 2 Uhr statt fand - Allein, wenn in Zürich die Verhandlungen des gr.R. nicht wie in den Cantonen Aargau u. Waadt durch Mangel an reglementarischer Anzahl anwesender Mitglieder aufgehalten wurden, so hat man es nur dem Umstande zu verdanken, dass man dieselben nie länger als bis zum 5^{ten} Tag ausdehnte. Denn die Mitglieder ab dem Lande glauben durchgehends, ihren Pflichten ein volles Genügen zuleisten, wenn sie fünf Tage ihrem Hauswesen u. Geschäften sich entziehen, & diese Zeit ununterbrochen den öffentl. Angelegenheiten widmen - Mehrere entfernen sich sogar schon am Abend des dritten Tages und am 5^{ten} Tage fehlt wenigstens ein^x Quart wo nicht gar ein Drittheil - Was besonders sich zeigt, wenn am 5^{ten} Tage noch etwa Wahlen vorgenommen werden -

Die Erwählung des Herrn Prof. Hrch Escher, ehemaligen Ob.Amtm. v.Grüningen, nachherigen Präsid^{ten} des Criminalgerichtes & bisherigen Redactors der N.Z.Z. findet gar nicht grossen Beyfall - und kann selbst Hrn Bürgermeister Hirzel, der ihn vorzüglich empfahl, noch nachtheilig werden - Man gesteht zwar allgemein Herrn Escher grosse Kenntnisse, vorzüglich als Rechtsgelehrter zu - Hingegen wirft man ihm, u. gewiss nicht ganz mit Unrecht, Mangel an practischem Sinne, an Festigkeit der Grundsätze, an richtiger u. Sachgemässer Anwendung seiner vielen Kenntnisse - sogar Verschrobenheit, Leidenschaftlichkeit u. Hang aus jeder Sache nur das dunkle u. böse auszuheben - jederman hart zubeurtheilen, vor - Von 1819-31. war er Oberamtman in Grüningen, und er hat daselbst sich unter allen Klassen von Menschen nicht viele Freunde erworben - Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass unter allen Verhören, die er als O/Amtm. aufnahm & durch Appellation oder auf andere Weise an das ehemalige Obergericht gelangten - bey nahe oder gar kein ein^ziges war, das nicht captiöse oder suggestive Fragen enthielten - dass seine Verfügungen von einem hohen Grade v.Hartherzigkeit zeugten u. selbst bey notorischen Unglücksfällen, die Tendenz ein Verbrechen aufzufinden durchblickte - Der gewiss achtungswürdige Herr Reg.R. Eduard Sulzer wurde über diese Wahl auch so ungehalten, dass er

nur mit grosser Mühe abgehalten wurde, seine Entlassung zu fordern -
Herr Reg. Rath Brändli erklärte - Soferne Herr R.R.Ed.Sulzer sich
zurückziehe, § folge er ohne anders seinem Beyspiel - Am Ende liessen
beyde [sich] von einem so nachtheiligen Schritte abhalten u. begütigen
- - Ich denke der Unabhängige werde doch wohl vom Publikum abhängig
seyn - und entweder gar nicht oder doch nicht lange erscheinen -
Das näml^e vermuthet man von dem Volkblatte, welches jeden Freytag
von dem Dichter Reithard gebornen Reithaar, herausgegeben werden
sollte -

Sie haben bey Anlass der Einbringung der Heimathlosen unserer
Polizey einen nicht ganz gegründeten Vorwurf gemacht - Es mangelt
ihr nicht an Thätigkeit wohl aber an Kraft - Während jene unglück-
liche Menschen-Klasse seit einiger Zeit aus den Aargauischen Be-
zirken Baden, Bremgarten u Mury, wo sie sonst geduldet wurden, von
den Landjägern mit Stockschlägen über die Gränze u. in unsern Canton
gejagt werden dürfen unsere Landjäger sie nur mit Worten wegweisen -
Sie ziehen sich dann in die Gegend des Klosters Fahr - das zwar in
den C Aargau gehört aber ganz von dem unserigen eingeschlossen
ist - weil sie daselbst immer über die Limat hin- & her geführt
werden. Die beyden Kerls welche Pistolen bey sich haben, und beym
Aufgreifen der Gesellschaft sich flüchen konnten, wurden letzte Woche
auf dem rechten Limatufer, nächst der Badischen Gränze aufgegriffen
& eingebracht - Da sie die Pistolen noch bey sich hatten, und seit
einiger Zeit in unserm Canton mehrere Einbrüche & Diebstähle verübt
wurden - so ist die ganze Gesellschaft - Auch der diesen Sommer von
dem Major Rordorf (welcher der Berner Gesandtschaft das Ständchen
brachte) zu Schweiz in Freyheit gesetzte Baar - der ein Stilet bey
sich hatte - dem Einer Gerichte überwiesen - Würde nur die Schweiz
einmal mit Frankreich wegen Transportierung solcher Leute nach
Botany-Bay, einen Vertrag abschliessen - Denn lässt man sie früher
oder später wieder laufen, was sollen sie anders anfangen als was
sie bisher getrieben? -

Der eidgen. Comarcien Rath wird wahrscheinl- noch diese ganze
Woche beschäftigt seyn - Ich denke aber er werde keine Hülfe auch
keinen andern Rath geben als: Ihr Schweizer befördert Industrie -
hemmt sie nicht durch Auflagen, Abgaben Zölle &c - Schliesst auch

3

weder zu r Rechten noch zur Linken an - bewahret eure Selbstständig-
keit -

Heute, am kürzesten Tage pflückt' ich mir in meinem Garten
noch einen Blumenstrauss Rosen, gefüllten Karmillen, Pensees, Ane-
monen & Chinesernelken -

Ich bin mit wahrer Hochschätzung

Ihr ergebstr Miteidgenosse

Fäsi

Adresse (in anderer Schrift):

An die verehrliche Redaction des Erzählers, in S^t Gallen.

Zürich den 25.^{bre}X 1833

Hochgeachteter Herr Landamman!

Endlich kann ich, beantwortend Ihr Verahrtestes vom 10. Diess Ihnen anzeigen dass meine hiesigen Geschäfte sich dem Ende nähern und ich hoffe künftigen Sontag Abends in St. Gallen einzutreffen um Montag Morgens um 8 1/2 Uhr Sie in Ihrem Bureau im Regierungsgebäude aufzusuchen.

In Folge der hiesigen Confarenz, wird Jkr. Gonzenbach zu Vermeidung von Eifersuchten und Besorgnissen als Comissar für mercantilische Verhältnisse in Baden, Württemberg und Baiern accreditirt werden, mit der Anweisung an ersterem Ort zu bewirken, dass die schweizerischen Interesse bei den Unterhandlungen mit dem Unions-Verein nicht unbeachtet bleiben und zu dem Zweck wird er bevollmächtigt eine Note Verbale die sie im Allgemeinen bezeichnet, dort einzureichen. In Stuttgart wird er hingegen auf die Anbahnung einer baldigen Unterhandlung in der Schweiz angewiesen, so wie auch in München, wenn er ~~aueh~~ nach genommenen Erkundigungen für nöthig findet, auch dahin zu gehen, was ihm überlassen ist.

Laut dem Auftrag des Vorortes bestehen unsere Aufgaben in 5 Eingaben über die Verhältnisse mit Württemberg und Baiern, mit Baden, Frankreich & Europa im Allgemeinen und über die innern Verhältnisse der Schweiz.

Vorangestellt ist der Grundsatz dass die Schweiz als der einzige kleine Europäische Staat, dessen Bestimmung Unabhängigkeit und Neutralität seie, diese sorgfältig zu bewahren habe und auch durch lokal und momentane Interesse sich nicht davon abwendig machen lasse.

Es scheint dass der Separat-Artikel des Unions-Vertrages die Schweiz betreffende, wohl noch nicht vervollständigt seie und vor der Hand noch die Unterhandlungen mit der Schweiz, vielleicht auch die mit Baden abgewartet werden wollen.

Wahrscheinlich kann der Gränzverkehr so ziemlich in dem bisherigen Zustand erhalten werden, hingegen erwarte ich nicht viel für Baumwoll und Seidenstoffen, doch darf man nicht versäumen sich dafür zu verwenden.

Ueber Ihr Cantonal Zoll-System enthalte ich mich aller Aeusserung bis zu unserer Unterredung und habe indessen die Ehre Sie meiner Hochachtung und Dienstwilligkeit zu versichern

Joh: Casp: Zellweger

Adresse: Dem Hochgeachteten Herren Landamman Baumgartner in St. Gallen

CarlsRuh den 28.X.1833.

Hochgeachter Herr Landamman!

Sie schildern nur zu treffend in ihrem gefälligen Schreiben v.21. d. d. die Ursachen welche es für die Schweiz ja fast unmöglich machen die geeigneten Momente zu benützen, um sich Vortheile zu sichern.

Die ExpertenCommission, hat übrigens diejenigen Grundsätze welche Sie hinsichtlich unseres Handel Systems erwähnen entschieden aufgestellt nemlich Unth^{un}lichkeit von Retorsions Masnahmen und Unvereinbarkeit irgend eines Anschliessens an den deutschen Zollverein, als mit unseren Institutionen und Bedürfnissen unvereinbar. Ich gebe es zu, aber ob wir uns bald von allen Seiten um und einzig auf den überseeischen Handel hingewiesen, werden behaupten können, ohne steigende Verarmung des Landes, mit allen seinen Folgen, ist eine Frage die noch erst durch die folga Zeit erörtert werden kann; denn neben dem Handel leidet der Landmann noch mehr, der Preis der Reben Weinberge z.B. fällt immer tiefer, diese Grundstücke werden immer werthloser, einzig wegen gehinderter, oder sehr erschwelter Ausfuhr, sollte Baden wenn es so beytrittet, auf die Weine der Schweiz auch eine mehr oder minder bedeutende Einfuhr Gebühr legen müssen, so werden Thurgau und Zürich schwer darunter leiden, denn für Produkte ist es unmöglich einen anderen Markt als den nahegelegenen zu suchen. - und wird dieser verschlossen so fallen sie im Werth. Nicht glücklicher ist unser Handwerkerstand, der mit der kleinen Industrie der Württemberg etc. zu kämpfen hat; während ihm jede Ausfuhr verschlossen ist.

Meine Geschäfte gehen hier ihrem Ende zu; noch ist für Beytritt oder nicht Beytritt hier nichts geschehen. Die Ansichten[sind] sehr verschieden, aber die Lage so dass über etwas kürzer oder länger ein Beschluss gefasst werden muss, der eher zum Beytritt hinneigen dürfte; wo aber noch zweyfelhaft ist ob der Landtag am Ende beystimmen würde, der auch die Protection Preüssens und s. Einmischung fürchten dürfte; und wenig geneigt seyn. Indessen wird das Interesse der Schweiz auch auf den möglichen Fall wahrgenommen.

Im Ganzen sind unsere Nachbarstaaten wie ich nicht zweyflen darf sehr geneigt uns zu begünstigen und auch Preüssen nicht abgeneigt, so dass villeicht Vortheile zu erlangen seyn werden, ohne sich in irgend

eine genante Verbindung einzulassen, oder uns unserem Satze freyen Handels zu entfremden - . Ich werde die Ehre haben Ihnen mündlich mehr zu sagen.

Allerdings möchte der Wunsch sich lieber die Schweiz zu befreunden, als zu entfremden, auch dabey - thätig seyn. Man würde gerne dieses wichtige Land sich beruhigen sehen, und ich habe von einem bedeütenden Diplomat die Ansicht gehört, dass wohl nichts mehr dazu beytragen dürfte, als der Flor seiner Industrie, der man eher zu Hülfe kommen sollte, denn meist sey Bedrängniss materieller Interessen Ursache von Unruhen. Die Erfahrungen sprechen nicht dagegen, die gedrükteste Gegend Zürich ist die unruhigste - Thurgau ist leidend, auch einige Gegenden uns. Cantone namentlich des Rheinthals - . Wo Bedürfnisse sind, ohne die Mittel Sie zu befriedigen herrscht eine Malaise die sich in Unruhen kund giebt.

Dass ich manchen interessanten Aufschluss gegeben habe, und manchen Wink, wenn die Commission denselben benützen will darf ich mir schmeicheln Sie ist ein wenig zu doctrinair.-. Dass kein Mitglied von S. Gallen berufen wurde, darf Sie nicht ärgeren, da es sich anfänglich lediglich um die Seiden Licenzen handelte, mit welchen wir nichts zu thun haben werden. Allerdings nun die gleiche Commission auch die hiesige Angelegenheit und die Würtemberg / im Allgemeinen berathen und die Instructionen entworfen hat, wäre ein Mitglied unsers Handelstandes wünschbar gewesen.

J. v. Otterstädt hat mich ungemein zuvorkommend aufgenommen, und mit den Schritten seines Leg. Rath's scheint er nicht missverstanden, und noch weniger mit dem Schritte Neuenburg. Ueberhaupt äusserte er sich sehr freundschaftlich für die Schweiz; aber die Zeitungs Ausfälle, und Aufnahme der vertriebenen Demagogen sind nicht seine Sache. Es wäre wirklich für unsere Interessen wünschbar, unsere Zeitungen unterliessen diese provocations die mir schaden können.

Von hier werde ich noch für einige Tage nach Stutgarde gehen, wo ich ein weiteres Feld vor mir habe, das ich um so lieber einbischen sondieren möchte, als ein Comissar dort mit vielem Verlangen erwartet wird - .

Solche Missionen liefern jedenfalls schätzbare Beyträge, zur Kenntniss der Lage der Dinge und der handlenden Personen - .

Wenn Sie Ed. Specker sehen so sagen Sie ihm doch man lege grossen

Sche?

Werth auf die Postarrangemens und da die Thurn & Taxischen im
intrigieren, hatte ich H.Kollerbek und dem preussischen
Jst.R Fridrich die eben daran arbeiten, unter den Fuss gegeben
dass Sie über Constanz durch das Dampfschiff wenn Thurgau auch
Taxianeren wollte ~~m~~w wie man besorgt, die Briefe vom Nieder Rhein
nach Mayland lediglich über S^t Gallen und Graubünden bringen
könne. Der Gedanke ward eifrig aufgefasst und könnte uns einen
wichtigen Postenw zuwenden. Sie sehen ich vergesse den
Canton nirgends. Empfangen Sie die Versicherung meiner Hoch-
achtung und Ergebung

v Gonzenbach

Adresse: Hochgeachter Herr Landamman Baumgartner in S^t Gallen

Alles Versichert!

Herr Landammann!

Wallenstadt den 30. X^{ber} 1833.

e?
Allererst findt ich mich bei dem bevorstehenden Jahreswechsel be-
wogen, Ihnen u den verehrtesten Ihrigen von Herzen alles Glück, Heil u
Segen zu wünschen, dass der Allerhöchste Sie noch lange zum Wohl unsers
u der ganzen Eidgenossenschaft u zum Trost Ihrer Familie u Freunde er-
halten wolle. Zählen Sie mich unter die Geringsten, aber gewiss Auf-
richtigsten Ihrer Verehrer, was ich nie aufhören werde zu seyn!

stalt der
Anschuldigung?
In Betreff dessen, was in der letzten Numer des Erzählers gegen
mich verdeutet wird, appellire ich an Ihre Grossmuth u Gerechtigkeits-
liebe, u bin überzeugt, dass Sie mir ~~den~~^{an} dem, was dort verdeutet wird,
ganz unschuldigen nicht den in 30 Jahren bewährten ungeschwächten Ruf
der Rechtlichkeit nun auf einmal werden schwächen, das bisher genossne
Zutrauen entreissen, u den Wirkungskreis hemmen lassen wollen, um so
mehr da ich von dem Angeschuldigten einer Partheilichkeit oder pflicht-
widrigen Begünstigung des nicht gemeinen, sondern grossen Verbrechers
ganz rein bin. Da Caspar Huber am ersten Morgen nach der Gräuelthat
sich entfernte, eh' ich nur von der verübten That amtliche Kenntniss er-
hielt, u am Abend desselben Tages zurückkam, u seither unpässlich im
Bette sich befand, u ärztlich behandelt wurde, musste ich Menschlichkeit
gegen ihn walten lassen, u konnte ihn nicht, wie einen gesunden Verbre-
cher, behalten. Und andre Schonung verstand ich nicht: nach dem Bekennt-
niss aber liess ich ihn unausgesetzt streng beobachten u polizeilich
bewahren, indem ich den Wachtmeister u 2 Landjäger dazu beordnete, u
streng gebot niemanden zu ihm zu lassen, als nebst der Abwart den Hn
Pfarrer u Doktor. Endlich nach der ärztlichen Erklärung liess ich ihn
durch den Wachtmeister nach St.Gallen abführen. Hierin kann keine Begün-
stigung seyn, sondern pflichtige Rücksicht der Menschlichkeit, die man
jedem, auch dem grössten Missethäter muss angedeihen lassen. Wenn ich
andre Begünstigung hätte eintreten lassen, wär ich ein strafwürdiger
pflichtvergessner Beamter, wofür Sie mich, das weiss ich, gewiss auch
nicht halten. Indessen berufe ich mich auf das Justiz Departement u die
Voruntersuchungsakten, welche die Sache erschöpfend, u meine beste Recht-
fertigung sind. Doch ich brauche nicht so viele Worte an Ihr Herz zu
richten, das noch keinem Unschuldigen wehe gethan hat, wohl aber den
Unschuldigen schützt u schirmt, besonders den unschuldigen Beamten, der
nur seine Amtspflicht ausübte.

Genehmigen Sie die Versicherung meiner vollkommensten Hochachtung u
Ergebenheit.

J.F. Bernold.

Adresse: Dem Herrn Landammann Baumgartner in St.Gallen.

St. Gallen den 2. Juni 1834

P.P.

Ms. 8

Diesen Morgen vernahm ich, dass die Standeskanzlei von Zürich, ohne Zweifel aus höherm Auftrag, bei der hiesigen die Mittheilung der St. Gallischen Passformulare verlangt habe. Dieser Umstand, so wie mein Wunsch, Sie sowohl in diesr als in andern Angelegenheiten stets von dem wahren Stand der Sachen unterrichtet zu halten, veranlasst mich, Ihnen Manches auf vertraulichem Privatwege mitzutheilen, was Sie amtlich kaum erfahren könnten. - Es war vom Konstitutionellen höchst ungeschickt und gewagt, ohne alle Kenntniss der Sachen sich über St. Gallische Passformulare auszulassen und er mag es abermal bedauern, wenn er irgend einen übelwollenden Ohrenbläser gefunden hatte. Der Erzähler vom vergangenen Freitag wird ihn nun belehrt haben, wer Recht und wer Unrecht hat. - Ich kann Ihnen persönlich nun auf das Bestimmteste versichern, dass im Kleinen Rathe zuerst ernstlich die Rede davon war, die Pässe gar nicht auf anderm Wege zu begehren, als es bis jetzt das heisst vor dem Notensturm, geschehen war. Zu dieser Meinung gehörten beharrlich Hr. Reg. Rath Helbling und ich; - auch war ich persönlich entschlossen, nie ein Passbegehren zu unterschreiben, - was mich jedoch nicht traf, weil Hr. Landammann Stadler immer selbst präsidirte und anwesend war. - Die Mehrheit aber bequeme sich, die Passvisa durch den Kleinen Rath zu begehren. Was nun den Inhalt dieser Begehren anbelangte, so kam man ferner darin überein, erstens keinerlei Verantwortlichkeit zu übernehmen (Sie werden sich erinnern, dass der Kleine Rath sich unter andern auch in Schreiben an den Vorort gegen diese Verantwortlichkeit erklärt hat), - so wie überhaupt keinerlei Zeugniss im Schreiben zu geben. So entstand das Formular, welches ich dem letzten Erzähler einverleibt habe; nebstbei empfang ich von dem Expeditionssekretär die bestimmteste Versicherung, dass nie ein anderes Passbegehren fortgegangen sey, als nach Inhalt dieses Formulars. - Aber wohlgemerkt, ich persönlichwar selbst gegen dieses Formular und verfechte desshalb im Erzähler ganz nur meine persönliche Ansicht, nicht aber die des Kantons und der Regierung, mit welcher ich ohnehin nicht selten in Opposition bin (wie z.B. mit der Niederlassungssache von Zürich). - -

Obiges ist nun der wahre Sachverhalt, in Hinsicht auf die

Passangelegenheiten, wie sie sich seit dem Savoyerzuge und dem daherigen Notensturm gestaltet haben. Veranlasst durch den Konstitutionellen zog ich aber auch über Früheres Erkundigung ein und mittelte Folgendes aus: - Anfangs Juli 1833, also zu einer Zeit, wo ich von der Tagsatzung zu Zürich wenig und von den Verhandlungen des Kleinen Rathes nichts wusste, wollten zwei Angehörige von St. Gallen in das Weniger'sche Etablissement nach Petersburg abgehen und bewarben sich um die Pässe. Die russische Gesandtschaftskanzlei meldete aber, man müsse nun, um Pässe nach Russland zu erhalten, für den rechtschaffenen und gesetzlichen Wandel, so wie für die Identität der Person haften. Das Ganze stand natürlich mit keinen politischen Beziehungen in Verbindung und mag von frühern Passmissbräuchen her gerührt haben. Wenige Tage nachher antwortete der Kleine Rath in einem umständlichen Schreiben an die russische Gesandtschaft rund ablehnend und stellte theils Unmöglichkeit theils Unnöthigkeit vor, - den Inhalt können Sie sich ungefähr vorstellen. Die russische Gesandtschaft antwortete um die Mitte Juli's, dass sie sehr bedaure, nicht entsprechen zu können, - um so weniger, "als schon von verschiedenen Kantonalregierungen in ähnlichen Fällen durch offizielle an Se Exc. selbst gerichtete Noten die gewünschten Zeugnisse über tadellose Aufführung und persönliche Identität" ertheilt worden seyen. Zur Bequemlichkeit sandte der russische Gesandtschaftssekretär ein Formular, das an sich lästig genug war, - doch Politisches nicht einverflocht. - Ob der Vorgang anderer Regierungen, - die vermeinte Unverfänglichkeit der Sache, oder die Meinung von Fruchtlosigkeit jeder weitem Weigerung die Regierung veranlasst haben, sich dem Autokraten zu unterziehen, weiss ich nicht, - nur so viel ist Thatsache, dass der Kleine Rath die bewussten und geforderten Zeugnisse von dann an nach Russland ausstellte. Seitdem ich davon weiss, habe ich den Kleinen Rath dafür in der Sitzung selbst getadelt und glaube dadurch auch ein Recht erworben zu haben, meine entschiedene Ansicht gegen die Passplackereien auf jede zulässige Weise verfechten zu dürfen. - Der Konstitutionelle und jeder Andere würde sich nun aber sehr täuschen, wenn er glauben wollte, dieses besondere Verhältniss von St. Gallen und von allen andern Kantonen zu Russland, das von

3

1833 oder früher her datiert, stehe in irgend einer Verbindung mit dem dermaligen Notenwesen; im Gegentheile konnte man es im J. 1833 als reine Polizeisache ansehen, - wogegen der Kleine Rath von St. Gallen doch

(Schluss fehlt, ist Fragment.)

St. Gallen den 16. Sept. 1834.

P.P.

Den Zweck der Angriffe des Konstitutionellen auf gewisse Korrespondenzeinflüsse des französischen "Botschafters" glaube ich doch recht wohl begriffen zu haben. Es wäre diess obendrein noch kein Beweis von Scharfsinn, denn ich hatte schon früher das Vergnügen, von Ihnen Aufschlüsse darüber zu vernehmen. Hingegen ist es möglich, dass ich mich ~~darüber~~ im Erzähler darüber zu gesucht aussprach und zu Missverständnissen ^{Veranlassung} Anlass gab. Ich ~~Rümigny~~ retorquirte und machte bekannt, oder wollte doch zu verstehen geben, dass Rümigny mehr mit Aristokraten als mit ihren Gegnern in Korrespondenz sey. Ihre Ansicht theile ich übrigens vollkommen, dass wir uns doch immer mehr nach Westen wenden müssen, denn das Benehmen der östlichen Mächte verdient immer weniger Zutrauen. Auch bin ich überzeugt, dass die Intriguen der dortigen Gesandten noch nicht aufhören werden. -

Was soll denn aus all diesen Herren werden? Dürfen oder sollen sie ihr Nomadenleben fortsetzen, aller Schicklichkeit zum Trotz? Severin scheint also Lust zu haben, sich in der walschen Schweiz zu etabliren? - Aber der tanzende und singende Numa Pomp^{ilius}~~ilius~~? -

Ich will Ihre Freude an den Cadres nicht stören, doch die meinnige werden sie nie seyn. Mein Gefühl mag nicht ganz unstatthaft seyn, denn im Allgemeinen sehe ich die gleiche Theilnahmlosigkeit, etwa bei den Damen aus Guggisberg abgerechnet. Das Volk fühlt sich bitter geschlagen und hat keine Aussichten vor sich, weil der Muth und das Selbstvertrauen dahin ist. Das Militär aber allein wird Niemand aufrichten. - Ich will den Hrn. Oberst Hirzel nicht tadeln, doch ist er in meinen Augen durchaus kein Mann, um tête zu halten gegen das heranstürmende Ausland, - er und alle seines Gleichen werden seiner Zeit 2 oder 3 Louisd'or Sold einstecken, aber - - schlagen werden sie sich nicht, höchstens gegen republikanische Franzosen, just dem vielgerühmten Neutralitätsprinzip entgegen. Um sich zu schlagen, muss man Volksmann seyn und Militär zugleich: Hirzel ist vielleicht das letztere, das erstere aber sicher nicht; ein Militär ohne Volkssinn ist indessen in meinen Augen nur Kamaschenmann, und kommt uns daher noch immer zu theuer zu stehen. - Glauben Sie nicht, dass diess mein Urtheil eine Folge von irgend einer Verstimmung sey; ich bin heiter und aufgeräumt und kampflustiger als je. - Sondern

durch-
strichen

2

ein Rückblick auf die neuere Geschichte der Schweiz und das stets zweideutige Benehmen noch aller Militärobern hat mir diesen behutsamen Sinn eingeflösst. - Darum werde ich indessen von den Cadres nichts Böses im Erzähler sagen, - sondern vielmehr das Gute, das Sie mir von daher gemeldet, - doch erst in einer folgenden Nr., nicht schon künftigen Freitag, weil ich das Blatt bereits mit einem Artikel über die Tagsatzung angefüllt habe, der den Verehrern der Tagsatzung nicht sonderlich munden wird. Ich ging nemlihh schon lang mit dem Gedanken um, eine bedeutende Vereinfachung ihrer Verhandlungen vorzuschlagen, namentlich um des Konkordatsplunders los zu werden und die Bundesrevision von dieser Seite her, , nemlich von der geringen Kompetenz der Tagsatzung aus ins Volk zu bringen. -

Ich bin dermal mit den Vorarbeiten für die Zentralisation des ganzen St.Gallischen Zollwesens, der dann unmittelbar die neue Zollordnung folgen wird, sehr beschäftigt. Ich rechne, dass mir diese Angelegenheit noch wohl anderthalb Jahre lang Sorge und Arbeit machen wird. Das Traurigste ist, nie zu wissen, ob man sich nicht ganz vergeblich abmüht. Wieviel geben Sie der Schweiz noch Lebensjahre vor einer bedeutenden Umgestaltung? -

In Hochachtung

Ihr stets ergebener

Baumgartner

Adresse: Seiner Exzellenz dem Herrn Bürgermeister Hess in Zürich.

St. Gallen, den 24. Nov. 1838.

P.P.

Heut Abend ist grosser Schützenschmaus, an dem ich Theil zu nehmen gedanke. Hier das Programm. Die Aktionäre des Freischiessens haben gute Ernte gemacht.

Gestern war fast den ganzen Morgen Diskussion über Abschaffung der Todesstrafe. Nur 65 gegen 53 Stimmen haben sie beibehalten, und heute wurde der Artikel, welcher die Todesstrafe auf den vollbrachten Mord beschränkt, gegen alle Anträge, welche auch andere Verbrechen damit bedrohen wollten, unverändert angenommen. - Eine starke Minderheit für Abschaffung der Todesstrafe ist eine wichtige Erscheinung; wichtiger noch war, dass die Gründe der Minderheit die stärkern und schlagendern waren, während die Mehrheit sich wesentlich mit der Aengstlichkeit behelfen musste, welche das Verbrechen des Mordes überhaupt erzeugt. Ich habe ein paar Mal in der Minderheit mit gekämpft und glaube wohl gethan zu haben, obwohl ich kein Sentimentalitätsritter bin.

Hochachtungsvoll

Baumgartner

Adresse: Herrn Herrn Bürgermeister Hess in Zürich.

Hochgeachteter Herr Prassident

Hochgeachtete Herren

Da trotz meiner öffentlich abgegebenen Erklärung, dass ich keinen der gegen Herrn Prof. Troxler gerichteten Artikel verfasst, weder einen directen noch indirecten Antheil an ihrer Abfassung genommen habe, Herr Prof. Troxler auf seiner Anklage, wie die heutige No. des Beobachters erweist, verharret, so sehe ich mich veranlasst, die hochgeachteten Herren des Erziehungsdepartementes nachträglich zu ersuchen, Herrn Prof. Troxler auch in Bezug auf diesen Punct zur Beweis^{Führung}~~führung~~ anzuhalten.

Mit Hochachtung

Dr. E.F. Gelpke

Den 13^{ten} August

1839

Gehrtester Herr Professor!

Wir sehen uns veranlasst, Ihnen hiermit zu beliebigem
Gebrauche, die Erklärung zu geben, dass Sie auf keine Weise
an den, Herrn Troxler betreffenden Correspondenzartikeln aus
Bern in den letzteren Nummern des Seeländer Anzeigers,
betheiligt sind. Der Verfasser derselben ist uns als in jeder
Hinsicht unabhängig bekannt und ihm kann mit Recht zugestanden
werden, dass er in jenen Einsendungen nur die Ergebnisse eigener
Ansichten und Beobachtungen ausdrückte, keineswegs aber irgend
einer fremden Eingebung folgte.

Mit achtungsvoller Ergebenheit

für die Redaction des
Seeländer Anzeigers

Ernst Schüler.

Biel 24 Augst. 1839.

(unbekannte Schrift)

Monsieur le Rédacteur!

C'est uniquement dans l'intérêt de la vérité, que je viens vous prier de vouloir bien insérer les lignes suivantes dans votre estimable journal.

A l'époque où la nomination du docteur Strauss, comme professeur en théologie à l'université de Zurich, avait mis tous les esprits en émoi, M. le docteur Troxler, professeur à Berne, publia une brochure intitulée: "La Religion chère au peuple suisse".

Dans cet ouvrage, l'auteur s'attache à prouver l'autenticité de l'Écriture-Sainte et la divinité du Christ. Il attaque tour à tour les divers systèmes de cette philosophie superficielle, selon laquelle, en matière religieuse, l'on ne doit plus rien admettre que ce que la raison humaine peut facilement concevoir et expliquer; il en démontre l'insuffisance, et fait voir les erreurs et les égarements dans lesquels nous tombons, quand, aveuglés par un orgueil présomptueux, nous cessons d'être éclairés par le flambeau de l'Évangile, et que nous pouvons nous appliquer ces paroles: "Si la lumière qui est en toi n'est que ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres-là ?" Il réfute les théories de Hegel, de Paul, de Schilling et d'autres néologues; il combat la doctrine du docteur Strauss, et veut que la lumière reste sur le chandelier d'or, afin que notre chère patrie en soit éclairée; puis alliant la politique avec la religion, il défend le principe de la souveraineté du peuple et fronde les mesures gouvernementales qui l'entravent et la limitent; il prouve jusqu'à l'évidence que c'est en péchant contre ce principe qu'on est parvenu à diviser les esprits, à opposer les intérêts d'un canton à ceux d'un autre, et à dénationaliser le peuple suisse; enfin il insiste fortement sur la nécessité d'une constituante fédérale, pour consolider les états, pour affermir la paix et la vraie liberté, pour réunir une agrégation de peuplades en un seul faisceau, capable de résister aux orages politiques, et il termine en exposant les leçons du passé et de l'expérience, en donnant des conseils salutaires pour le présent et l'avenir. - Que ne sont-ils suivis, ces conseils! Notre chère patrie serait sauvée, elle serait heureuse, la concorde et la paix y règneraient partout.

Profondeur de vues et de pensées, sagacité, logique serrée, argumentation irréfragable, vrai esprit du christianisme, tout se

trouve réuni dans cet opuscule. Aussi toutes les ~~fausses~~ feuilles publiques, sans distinction de couleur politique en ont-elles fait un éloge flatteur, la "Bundes-Zeitung" en a même fait une analyse approfondie et une critique avantageuse/. Il était réservé au "Wahrheitsfreund" (Ami de la vérité) de St.Gall et à "l'Observateur du Jura" de calomnier les intentions pures et les principes religieux de M.le docteur Troxler, dont l'orthodoxie, la foi évangélique et la charité chrétienne ont déjà paru d'une manière si édifiante dans ses "Leçons publiques sur la philosophie", ouvrage empreint du plus beau comme du plus sublime christianisme. La première de ces feuilles garde une certaine retenue; on peut supposer que l'auteur de la critique a lu mais mal interprété l'ouvrage en question, "l'Observateur du Jura", au contraire, témoigne d'une ignorance complète. Ce n'est pas une critique qu'il fait, mais, se roulant dans la fange, il lapide impudemment l'auteur d'épithètes grossières, le traitant d'impie, de Voltaireien allemand, de songe creux, de rêveur etc. On ne peut rien lire de plus ordurier; on croit entendre une poissarde parisienne en fureur, et l'on est tenté de s'écrier comme Boileau: "y a-t-il donc tant de fiel dans le coeur d'un dévot"? Aussi savons-nous de source certaine, que l'auteur aurait cru s'avilir en descendant dans une arène si dégoûtante. Ce n'est pas non plus par égard pour l'auteur dévergondé de cet article que nous avons donné un aperçu du contenu de la brochure de M.le professeur Troxler, car nous aussi, nous méprisons la tartufferie cynique et les obscénités; mais uniquement dans l'intérêt de la vérité, et pour rectifier les idées défavorables qu'un pareil article pourrait faire naître chez les personnes qui ne connaissent pas le docte et digne homme calomnié. Nous en resterons là, et n'entreront dans aucune espèce de polémique tant que l'écrivain gardera l'anonymité

Un défenseur impartial de la vertu calomniée.

Ich war nie Baumgartners Meinung von der Unbedeutendheit des Kantons Schwyz für die jetzige Eidgenossenschaft. Auf dem Boden wo diese entstanden ist, muss Letztere den Mittelpunkt und die Garantie ihrer Wiedergeburt finden - oder ihren Untergang. Sie wird auf den Feldern ihres Ursprungs wie ein Phönix aus ihrer Asche neu aufleben, und sich in höherer Bedeutung wiederherstellen, vom Volke aus, wie damals, volksthümlich, jetzt schweizerisch national, oder von Stufe zu Stufe tiefer bis zur Vernichtung sinken. Es giebt keinen andern Mittelpunkt und Kern ihres Daseyns und ihrer Erhaltung (hier in Troxlers Handschrift eingefügt: als die Urkantone). Weder physisch, noch moralisch, weder geographisch, noch historisch, weder geistig, noch religiös, weder industriell, noch pädagogisch, ligt der Lebenskeim unserer Nationalität und Volksselbstständigkeit anderswo. Die übrigen Kantone umgeben und schützen ihn in allen Beziehungen, und halten, nähren, bewahren ihn wie das Fleisch der Birne den Sprünzelkern und wie der Kern den Keim des Baumes. Oder soll ein Vorort diesen Centralpunkt (Troxler: der Entwicklung) unserer Nationalität bilden? Etwa Zürich? Es ist protestantisch, geht wissenschaftlich, industriell, politisch, von gemachten Begriffen und Verhältnissen aus. Es ist kein Urtypus für das allgemeine schweizerische Volksleben und kann es nie werden. Die Grundanschauung desselben, die Uridee der Eidgenossenschaft knüpft sich weder an Zürich als Stadt, noch an's Zürcher-Landvolk, noch an den Zürcher-Kanton, noch an Zürich als Vorort, (Siehe sein Benehmen, während es als Vorort funktionierte) noch an seine Verfassung. Bern ist in dieser Beziehung, um beim Bild der Birne stehen zu bleiben, nicht nur teig, sondern faul. Es hat seine vorörtliche Stellung bis zur Niederträchtigkeit und zum Verrath an die Franzosen und an's Franzosenthum, wie Diessbach und Consorten nach den Burgunderkriegen, herabgewürdigt, und missbraucht sie zum allerverworfensten ~~MMMMMMMMMMMM~~ Cantonalismus. Das bessere Luzern ist im Gegensatze gegen Zürich katholisch und wie Zürich Geschichts, Volks, Verfassungshalber ausser der Lage, der Eidgenossenschaft ihre wahre, lebendige Gestalt zu geben und sie von sich aus zu regenerieren. Und welcher andere, welcher neue Stand (Kanton) der Eidgenossenschaft wäre dessen fähig? Impulse geben, sich selbst zu Organen des lebendigen Leibes und Geistes der Schweizernation in sich ausbilden und gestalten, können alle. Die Glarner, die Auserroder, die St.Galler,

die Wadtländer, die Aargauer, Thurgauer, etc. etc., fast alle arbeiten wirklich daran. Aber Allen fehlt die Einheit, der Mittelpunkt, die lebendige Seele, nicht für sich, aber für's Vaterland, wenn es in den Urkantonen, namentlich in Schwyz fehlt; wenn sie um der Ausartung ihrer Herrschlinge und um der falschen Richtung willen, die das dortige Volk durch Pfaffen und Söldlingseinfluss genommen, als gleichgültig behandelt, hintan gesetzt, vernachlässigt, verachtet werden, kurz, wenn ihnen ihre wahre Bedeutung entzogen wird. Darüber konnt' ich nie mit dem Erzähler übereinstimmen, und kann es jetzt viel weniger als je. In Schwyz liegt der Knoten unseres Schicksals. Der Lebenskeim unseres Bestandes und unserer Entwicklung als Nation, ist dort angefressen. Ein Wurm nagt dort an ihm, oder besser gesagt ein Nest von Gewürmer, dessen Wegschaffung im Interesse aller Kantone und aller Männer ligt, die das Vaterland lieben. Den Sinn der Väter, welche die Eidgenossenschaft gegründet, geschaffen haben, den Sinn für Freiheit, Gott und Vaterland dort wiederherstellen, ihn nähren - und pflegen, ihn bei denen und durch die schützen, in denen er lebt, das ist die höchste, die wahre, wesentliche Aufgabe der schweizerischen Regierungen, insbesondere im gegenwärtigen Augenblick. Man muss den Schwytzern helfen, Schweizer zu seyn und zu werden, wie ihre Väter es waren. Das ist aber nicht durch Einbildung und Hochmuth, man stehe über ihnen, sondern nur dadurch möglich, dass man ihre, ihnen nicht durch Meinung und Willkür, sondern von Gott durch Geschichte, Natur und Schicksal angewiesene Wichtigkeit und Bedeutung anerkennt, sie zum Bewusstseyn derselben führt, und ihnen hilft dieser erhabenen Bestimmung, die sie von allen andern Kantonen der Schweiz voraus haben, zu entsprechen.

Bedürfte es eines unmittelbaren, praktischen Beweises der Wahrheit meiner Ansicht, so besteht er in folgenden Thatsachen:

1. Der Saarnerei. Die gar nicht zu verachtende, kirchlichpolitische Oligarchie fand dort ihren Sammelpunkt und einen aktiven Stützpunkt für ihre Plane, die beide Schalen der Eidgenossenschaft gleich stellte und die nur durch die Entscheidung des Volks, das sein Gewicht in die Wagschale legte zu Gunsten der Tagsatzung entschieden wurde.
2. Des Jesuitismus. Früher exzentrisch in Wallis und selbst Freiburg, obgleich er von da aus die ganze Schweiz mit seinen

Nezen zu umspannen suchte, hätte er den Mittelpunkt in Schwyz gesucht und gefunden. Erst von dort aus kann er schweizerisch, volkstümlich wirken, und, wie von oben herab, so von unten herauf das Nationalleben und seine Entwicklung und Bildung untergraben.

3. Des päpstlichen Nuntius. Ein sicherer Instinkt führte ihn, wie die Jesuiten, dorthin. Nie hätte dieser, nie jene sich dorthin begeben, ohne einen gewaltigen Naturzug; der ihnen eingab, was sich dort aus dem Volk machen, was sich Alles durch dasselbe ausrichten lässt, wenn man es in seine Hand bekommt. 4. Der Energie auf Leben und Tod, die es an der letzten Landesgemeinde bewiesen hat. Der schreckliche Gebrauch, den die Hornpartheiführer von dieser Energie machten, ist ein Beweis, was sich aus diesem Volk, gut geleitet, machen liesse. Es zeigt dass die Schwyzer noch immer die ersten an Kraft, die obersten im Volk der Eidgenossenschaft sind. Schmid von Lachen und Consorten haben sich verhältnissmässig als Titanenartige Verbrecher gegen die politischen und diplomatischen Kleinigkeitskrämer der übrigen Kantone gezeigt, und einen entsprechenden Anhang gefunden. Ihre Ruchlosigkeit und Bestialität wird dadurch nicht entschuldigt, viel weniger gerechtfertigt. Aber sie macht die Zwerghheit des Juste milieu nicht nur, sondern der Radikalen und Nationalen ihr gegenüber zu schanden und widerlegt ganz besonders ihre thörichte Einbildung auf sich selbst, und die Geringschätzung, womit sie auf das Volk der Urkantone herabsehen. 5. Endlich wird es nicht fehlen, dass die auswärtigen Gesandten ihre Intriguen da anknüpfen ~~und~~ und der Einwirkung der Kantone und Tagsatzung auf die Schwytzersache eine verkehrte Richtung geben, einen bessern Zustand der Dinge neutralisieren werden.* Schwyz und die Urkantone verdienen also nicht nur die höchste eidgenössische Beachtung, sondern Achtung. Wenn kein Staatsmann in unserer Schweiz das einsehen sollte, was ich aber nicht glaube, so sage ich, die Schweiz hat keinen Schweizerischen, die Eidgenossenschaft keinen Eidgenössischen, und unser Volk überhaupt keinen grossen, nicht einmal einen wahren Staatsmann, keinen Geist der von dem Urgedanken unsers Daseyns, von der Idee und dem Prinzip aus, welcher

* eben weil sich an den dortigen Volkscharakter etwas knüpfen lässt.

die Eidgenossenschaft geschaffen habe, ihre Verhältnisse zu verknüpfen, ihre Intressen zu vertheidigen, ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu überschauen, also noch viel weniger ihre Zukunft vorzubereiten und ihre Angelegenheiten zu ordnen fähig ist.

Die Stimmung der Klauenmänner gegen die Landsgemeinde, wie sie in der Bundeszeitung vom 14^{ten} Mai sich ausspricht, hat mich erschreckt. Die Landsgemeinden sind die Urform unserer schweizerischen Nationalexistenz. Ihre Unterdrückung in den Kantonen, von denen Letztere ausging, wäre keine Entwicklung dieses Nationallebens, sondern der erste Schritt zur Unterdrückung desselben im schweizerisch eidgenössischen Sinne. Das Höchste der demokratischen Form ist darin, in den Landsgemeinden, erreicht, und es bleibt nichts anders zur Weiterbildung zu thun, als das Wesen, den Volksgeist, die Volksgesinnung damit in Uebereinstimmung zu bringen, das heisst das Volk so zu bilden, dass es davon den weisesten und besten Gebrauch macht. Ich glaube auch mit Baumgartner, Monnard etc. etc. dass das Repräsentativ^v-System ein Fortschritt ist für Monarchien. Nur in Form der Repräsentation kann das demokratische Element in dieselben eingeführt werden, und eben so war es ein Fortschritt in den aristokratischen Kantonen und besonders für die neuen Kantone als Gebiete ehemaliger Unterthanen. Wenn aber diese Neuschweizer uns Altschweizern den represäsentativen Konstitutionalismus als ein Ideal anpreisen, das wir erst noch uns anzueignen hätten, (ich sage nicht von dem wir zu lernen hätten, lernen kann und soll man von Allem), so sind sie darin weder theoretisch, noch praktisch, weder philosophisch, noch historisch, weder national noch politisch gegründet, und in direktem Widerspruch mit dem Kulturgesez freier, persönlicher aus dem Volk selbst und durch dasselbe entsprungener, kurz ursprünglich/Menschen, und Volksthümlicher Nationalität. Völlig beschränkt und verkehrt, weil auf eine durchaus sinnliche und temporelle Einsicht und Auffassungsweise der Dinge gegründet, ist der Schluss von einzelnen Landesgemeinden und ihren Ergebnissen, z.B. der Hundwyler 1833, der Trogner vom 29^{sten} Aprill und der Schwyzer vom 6^{ten} Mai 1838 auf die Verwerflichkeit des Landsgemeindensystems selbst. Dieses System ist jeder Entwicklung und Vervollkommnung fähig. Hundert Landsgemeinden, namentlich in den Zeiten der Freiheitskriege, die der Ausserrhoder der neuesten Zeit, und der Glarner, als jene ihre

Ms: Koma

fehlt „ex“ⁿ 2

neue ~~Verfassung~~ Gesetzgebung, diese ihre neue Verfassung annahmen, beweisen es. Was giebt es Grösseres, Herrlicheres im Menschen und Menschheitsleben als wenn ein Volk in Masse, aus freier Selbstbestimmung ein Vernunft- und Gottesgesetz, oder ein Natur- und Humanitätsgesetz anerkennt - sich ihm freiwillig unterwirft und es sich selbst zum Gesetz, zum Herrn und Meister über sich macht. Gewiss ist das das höchste Mittel, die reinste und umfassendste Form. Es ist jenes um das Volksleben geistig und göttlich in allen seinen Gliedern zu durchdringen. Es ist dieses um einen lebendigen, geistigen und göttlichen Volkssinn zu offenbaren. Es schnürt mir die Brust zusammen, wenn ich das verkannt, und patriotische Männer und ausgezeichnete Schweizer daran arbeiten sehe, eine so herrliche, seit dem Ursprung der Eidgenossenschaft bestehende, die vollkommenste aller Formen, die geschaffen werden müsste, wenn sie noch nicht bestünde, und die nur begriffen und erläutert werden darf, um das Höchste zu wirken, wenn, sage ich, ich die bedeutendsten Männer des Vaterlandes daran arbeiten sehe, sie zu zerstören. Nicht als ob ich glaube, das Landsgemeinde-System sey überall anwendbar, und als wollte ich es Kantonen, die es noch nicht haben, aufdringen oder auch nur empfehlen. Aber ihm da wo es besteht, entgegen arbeiten, es im Mittelpunkt der Schweiz, wo es die Eidgenossenschaft geschaffen hat, aufheben, halte ich für ein crimen laesa majestatis unserer Nationalität, für eine politische Ursünde unserer Zeit, mit der alle bewusste und unbewusste Ausländerei bis zur Bestechlichkeit herab zusammenhängt, die grösste, die ein schweizerischer Staatsmann begehen kann, und die Quelle aller möglichen diplomatischen Verirrungen und Vergehungen. Ich muss nach meiner innersten Ueberzeugung denen, die sich ihrer bei redlicher Ueberzeugung theilhaftig machen, die Einsicht in den Organismus des schweizerischen Volks und Nationallebens absprechen, so gross und hoch und unbedingt erhaben sie in andern Hinsichten über mein Wissen und Verstehen dastehen mögen. Darum spreche ich diesen Gesichtspunkt, der mit dem schöpferischen Prinzip unserer Nationalität zusammen fällt, aus, und theile ihn mit. Ohne Amt, ohne Einfluss, jeder Parthei fremde, kann ich meine Pflicht gegen mein theures, heiliges Vaterland, das in der neuern

statt ae

Zeit seiner weltgeschichtlichen Bedeutung nach ganz einzig dasteht, und eine ganz einzige Bestimmung hat, nur dadurch erfüllen. Ob es verstanden werde, wirke, was daraus erfolge, liegt nicht an mir. Das aber weiss ich, dass wenn die Aufgabe des Schweizervolks als Nation nicht aus ihrem Ursprung, nicht aus ihrem schöpferischen Prinzip begriffen wird, unsere nationale Volksbestimmung und unsere politische Kulturbedeutung untergeht. Nicht partheiische Volksliebe, nicht weil wir in Ausserrhoden oder Appenzell Innerrhoden auch Landsgemeinden haben, hat mich zu dieser Erkenntniss gebracht, obgleich die Eindrücke von Jugend an dazu beitragen, sie in mir zu erzeugen, auch nicht eine beschränkte Auffassung des Grundsatzes, dass Staaten nur durch die Maximen erhalten werden, durch diese gegründet wurden, sondern das sich durch als Bildungsprinzip offenbarende, selbstständige Naturgesetz des Menschen und Völkerlebens. Nicht nur für den Kanton und das Volk Schwyz, sondern für die ganze Eidgenossenschaft werden früher oder später unsägliche Verwirrungen und Zerwürfnisse entstehen, wenn die Landsgemeinde abgeschafft wird, und Distrikts- oder noch kleineres Gemeindswesen die Oberhand gewinnt und die Verfassungsform in der Art dargestellt wird, dass der Ausdruck des Volkswillens nur aus dem Zusammenzählen solcher Bruchstücke zusammen gestoppelt und dem Volk die Anschauung des Ausdrucks und damit das unmittelbare höchste Bewusstseyn seines Gesamtwillens und seiner Volksherrlichkeit entzogen wird. Es giebt eine Volkspsychologie, wie eine Psychologie der menschlichen Einzelwesen. Wer von jener etwas weiss, der sieht auf den ersten Blick, was hier noth thut, was wahr und Rechtens ist. Es ist auch hier wieder um das Höchste der Volksbildung als solcher zu thun, worüber ein Kulturpädagoge seine Stimme abzugeben nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet ist. Wenn einmal das Verhältniss der Kulturpädagogik zur Kulturpolitik an den Tag kommt, und das wird geschehen, wenn es ernstlich anfängt eine Kulturpolitik zu geben, so wird auch klar werden, warum Pestalozzi, Nägeli, früher noch Lavater, Troxler, unser nationale Kulturphilosoph, und auch ich in die Politik sich mischten, nicht als Politiker, nicht als Eindringliche in ein fremdes Gebiet, und um den Politikern ihren Wirkungskreis zu verkümmern, sondern ihm festen Grund und Boden zu geben, ihn zu erweitern und zu verherrlichen. In diesem Sinne haben letztere das Pädagogische, das heisst, das nun eben durch Pestalozzi und seine Schule festgelegte Kulturelement in sich aufzu-

Ms:
in Falch
eingeliegt

? (Falt)

nehmen, um Werke von bleibendem, unsterblichem Verdient zu wirken, um als segnende Geister in's Andenken der Nachwelt überzugehn, und vor dem Gericht der Schweizergeschichte zu bestehen. Man möchte mir vielleicht einen Widerspruch meiner Ansichten über die Baselsche Angelegenheit mit denen über Schwyz vorwerfen. Allein nichts wäre ungründlicher. Die Basler widerstrebten, das Landvolk als einen organischen Bestandtheil ihres eigenen Volkslebens in sich aufzunehmen, und wollten es nur als eine untergeordnete Kaste neben ihnen der höhern dulden. Diese antichristliche, antischweizerische, antikantonale Stellung forderte nicht nur, sondern erzwang eine Trennung, die das Werk keiner Willkür, sondern der Nothwendigkeit^{war}, und wenn nur Basellandschaft zum Spiegel für die Eidgenossenschaft sich zeigt wie es ist, und sein innerstes Verderben, wie jeder Volks- und Menschenkenner voraussehen konnte, an den Tag legt, so war das an den Tagkommen dieses Verderbens nur durch die Trennung von der Stadt allein möglich, so wie nur durch sie die Heilung allein möglich ist. Der Stadt selbst ist dadurch das wahre Heil wiederfahren, nämlich der Weg zur Selbstkenntniss und Selbsthülfe geöffnet worden, obgleich sie jetzt noch in dieser Beziehung so wenig als einst Jerusalem, weiss, was zu ihrem Frieden dienet, und die religiöse noch vielmehr als die bürgerliche Beschränktheit sie von der richtigen Erkenntniss ihres Verhältnisses zum Landvolk und der Schweiz entfernt hält. Die Uebel und ihre Ursachen sind in Schwyz die gleichen, aber die Verhältnisse sind ganz umgekehrt. Was im Kanton Basel Trennung forderte, um Volksentwicklung und Bildung möglich zu machen, fordert in Schwyz Vereinigung, Organisation eines gemeinschaftlichen Volkslebens von dem sich so geschichtlich gross entfaltenden und in Landsgemeinden sich ~~enthalten~~ enthaltenden Prinzip des Grütlibundes aus. Nur dadurch kann der Kanton Schwyz seine Urbedeutung wieder gewinnen, seine verschiedenen Vorthelle zu einem gemeinschaftlichen Volksleben zusammenschmelzen, und für unsere Zeit durch geistige und sittliche Umgestaltung ein Musterkanton für die Eidgenossenschaft ein Heerführer des eidgenössischen Volkslebens werden, wozu ihm nebst Uri und Unterwalden nicht nur die Geschichte, sondern auch die geographische Lage vorher bestimmt hat, oder vielmehr Gott durch beides und noch durch ein drittes, die Kraft und Zähigkeit des dortigen Volksstammes. Ohne

gänzliche Erneuerung der Verhältnisse und Umbildung der Anschauungs und Vorstellungsweise des Volks ist das Ziel freilich unmöglich. Aber wer hindert jetzt die Jesuiten fort zu schaffen, das Pfaffenthum abzuschaffen, das Christenthum an dessen Stelle zu setzen, wie Aloys Fuchs in seinem reinen Katholizismus und wahrhaften Glauben an alles Christlich und Apostolischkatholische es repräsentiert. Auf Aloys Fuchs der sich in seinen Schriften und seiner Thatweise, wie kein anderer katholischer Schweizer, als einen ächt katholischen schweizerischen Evangelisten und Apostel beurkundet hat, muss man besonders Rücksicht nehmen. Er ist religiös was Reding politisch, eine Nationalerscheinung, der schwyzerische und schweizerische Fenelon. Nicht dass man ihn dem Volk besonders empfehlen oder aufdringen soll; aber man soll ihn anerkennen, seine Bestrebungen fördern, und ihn in eine Lage versetzen, dass er sein Licht leuchten lassen kann vor dem Volk, dass es seine guten Werke sehe, und den Vater im Himmel preise.

So weit, Hochgeachteter Herr Staatsrath, geht diess mal meine Ansicht über die in meinen Augen jetzt erste Nationalangelegenheit. Ich lege sie Ihrer Prüfung, nicht zur Annahme, sondern zur Läuterung vor, und bleibe mit der grössten Verehrung,

Hochgeachtete Herren,

Dem von Ihnen durch Schreiben vom 20sten Febr. erhaltenen Auftrage Folge leistend habe ich nicht ermangelt Herrn Prof. Troxler auf die zu geringe Zahl von ihm angekündigter Vorlesungsstunden aufmerksam zu machen, muss jedoch zu seiner theilweisen Rechtfertigung bemerken dass die Sache grötentheils auf einem Irrthume beruht, indem in seiner Original-Eingabe das eine der von ihm angekündigten Collegien, die Aesthetik, zu 4 Stunden, nicht wie es in der auf der Kanzlei ausgefertigten Abschrift steht, zu 1 Stunde festgesetzt ist, so dass diesernach 11 nicht 8 Stunden von ihm angekündigt sind, welche Zahl freilich gegen die von dem Reglemente geforderte noch um 1 zurücksteht.

Empfangen Sie, Tit. neuerdings den Ausdruck vollkommener Hochachtung.

Der der Dekan der philosophischen Fakultät
C. Brunner. Prof.

Bern, den 4^{ten} März 1842.

(Abschriften:) No.2003.

§.48. des Berner Hochschulgesetzes:

Die ordentlichen Professoren haben gegen einen verhältnissmässigen Miethzins Anspruch auf eine der dem Staat eigenthümlichen sogenannten Professorwohnungen und melden sich bei vorkommenden Erledigungen bei dem Erziehungsdepartement.

Amtsblatt der Republik Bern, No.45., dritter Jahrgang.
Samstag den 8^{ten} Novbr. 1834.

8. Nach Massgabe des §.48. des Hochschulgesetzes werden hiermit alle ordentlichen Lehrer der Hochschule, welche sich um die erledigte Professorwohnung No.323. an der Herrengasse zu melden Lust haben, eingeladen, ihre Bewerbung nebst ihren Anträgen in Bezug auf den zu entrichtenden Miethzins der Kanzlei des Erziehungsdepartements bis zum 30.^{ten} November nächsthin einzugeben.

Aus Auftrag des Erziehungsdepartements:
(sig:) C.Jahn.

Hochgeehrte Herren!

Laut Beschluss des Tit.Regierungsraths vom 27^{ten} Februar soll das alte Chorhaus an der Kirchgasse zur Aufnahme der Elementarschule Ihnen zur Verfügung gestellt werden, infolge dessen einerseits der Miethvertrag mit Herrn Regierungsrath Jaggi um das 1^{te} Stockwerk in diesem Hause aufgekündet, andererseits dem Herrn Helfer Gaudard, welcher die beiden obern Stockwerke inne hat, eine andere Wohnung angewiesen werden muss, für welche das gegenwärtig von Herrn Professor Troxler bewohnte Haus N^r 323. an der Herrengasse bezeichnet ist.

Da ich vom Tit. Finanz-Departement beauftragt worden bin, sowohl jene Aufkündigung an Herrn R.R.Jaggi, als diejenige an Herrn Prof. Troxler zu besorgen, jedoch diesem letztern seine Wohnung nicht durch das Finanz-, sondern das Erziehungs-Departement vermietet worden ist, so halte ich mich für diese letztere Aufkündigung nicht für befugt & nehme daher die Freiheit, Sie zu ersuchen, als hiebei *verwische?* Behörde dem Herrn Prof. Troxler die Miethe um das besagte Haus N^r 323. an der Uerrengasse auf Jakobi 1843. aufkünden zu lassen, als auf welchen Zeitpunkt dann der Herr Helfer Gaudard diese Wohnung beziehen soll & auch der Akkord mit Herrn R.R.Jaggi aufgekündet werden wird.

Mit besonderer Hochschätzung!

Der Standesbuchhalter:

Fr. Pfander Subst/

Bern den 9^{ten} Merz 1843.

Gutachten

der philosophischen Fakultät über die derselben eingereichten
Preisschriften von 1842-1843 der philosoph.philolog.historischen
Abtheilung

A +

Die philosophische Facultät hat nach Anhörung der Rapporte der
zu diesem Behuf niedergesetzten Commission und stattgefunder Ber-
rathung in ihrer Sitzung vom 11ten April die Schrift: Kritische Ge-
schichte des Stanserverkommnisses nebst Darlegung der Folgen dessel-
ben für die Eidgenossenschaft mit dem zweifachen Motto: "Ordnung^{nen}
ist Wysheit, Halten ist Gerechtigkeit" und "Freiheit, die ich meine,
die mein Herz erfüllt, magst du nie dich zeigen der bedrängten Welt"
- wegen des auf dieselbe verwendeten ausserordentlichen Fleisses,
namentlich in Benutzung der Archive, wodurch die Geschichtsforschung
neue Beiträge erhalten hat, des ersten Preisses von acht Dukaten
würdig erachtet.

B + +

Die philosophische Fakultät hat in der gleichen Sitzung nach An-
hörung des Commissionalberichts und vorgegangener Berathung die über
denselben Gegenstand eingekommene Preisschrift mit dem Motto: "Die
Freiheit ist alt, die Knechtschaft ist neu" wegen ihres alle Theile
der gestellten Aufgabe umfassenden Inhalts, wegen des auf die Bear-
beitung verwendeten Fleisses und der befriedigenden Lösung mehrerer
zur Aufgabe gehörenden Partien eines Accessits von sechs Ducaten würdi-
g erachtet.

Bern am 12 April 1843

Namens der philosophischen Facultät
der Dekan

Dr Troxler, ordentl Professor der Philosophie

+ Die Abhandlung besteht aus einem Heft mit 306 Quartseiten und zwei
Heften Belege und Anmerkungen

++ Die Abhandlung enthält 115 Folioseiten, worin Quellennachweisungen
und Literatur begriffen sind.

Hochgeachteter Herr Präsident,
Hochgeachtete, Hochgeehrte Herren!

Die philosophische Fakultät machte unterm 24^{ten} März dem akademischen Senate die Anzeige, dass Eins ihrer Mitglieder, Herr Professor Troxler, welcher in Uebereinstimmung mit § 48 des Hochschulgesetzes die Wohnung N^o 323 an der Herrengasse seiner Zeit bezogen und bisher inne gehabt hat, durch Beschluss des hohen Regierungsrathes angewiesen worden sei, dieselbe zu Jakobi 1843 zu verlassen und einem der Herren Geistlichen an der Mühsterkirche einzuräumen, dessen bisherige Wohnung für die Elementarschule benutzt werden soll. Der Gegenstand wurde in der Sitzung des akademischen Senates am 8^{ten} April in Berathung gezogen und der Senat musste die Ueberzeugung gewinnen, dass durch diesen Vorgang ein gesezlich verbürgtes Beneficium der ordentlichen Professoren, wenn auch unwillkührlich, geschmälert werde. - Der akademische Senat ist nun weit entfernt, die von Ihnen, Hochgeehrte Herren, eingeleitete Maassregel irgend hemmen oder stören zu wollen. Da es aber laut Decret vom 2^{ten} December 1805 (Rathmanual Folio 221) betreffend die Trennung der Gebäude, welche den Predigern am Münster und der Akademie gehören, auf welches Decret der § 48 des vom grossen Rathe sanctionirten Hochschulgesetzes implicite offenbar hinweist, unzweifelhaft ist, dass die fragliche Wohnung N^o 323 unter die drei den nichttheologischen Professoren zugetheilten Professorenwohnungen gehört, also unter diejenigen, auf welche nach § 48 des Hochschulgesetzes die ordentlichen Professoren gegen einen Miethzins Anspruch haben, und da die bleibende Entfremdung einer dritten Professorenwohnung die vom Gesezgeber der Universität eingeräumten Rechte schmälern würde, was gewiss nicht im Sinne der hohen Behörde liegen kann, so richten wir an Sie, Hochgeachtete Herren, das gehorsamste Ansuchen:

im Namen des akademischen Senates die geeigneten Schritte beim hohen Regierungsrathe zu thun, damit statt der abzutretenden Wohnung N^o 323 eine andere der dem Staate eigenthümlichen Wohnungen als Professorenwohnung bezeichnet werde, auf welche die im § 48 gegebenen Ansprüche übergehen könnten.

Wir glauben um so zuversichtlicher auf Ihre Zustimmung zu unserem Ansuchen rechnen zu dürfen, als bereits von den in jenem Decrete vom 2^{ten} December 1805 ebenfalls specificirten drei theologischen Professorenwohnungen die Eine ohne Ersatz eingegangen ist, wodurch, bei der im Decrete ausgesprochenen Bevorzugung jener Professoren, welche Mitglieder des hiesigen Ministeriums sind, die Gesamtheit der sonstigen ordentlichen Professoren bereits benachtheiligt worden ist.

Mit vorzüglicher Hochachtung verharren
des Tit. Erziehungsdepartements

ergebenste

der Rector der Hochschule

D^r ?

Der Aktuar

D. ?

Bern den 1^{ten} Mai 1843.

Hochgeachteter Herr Präsident!

Hochgeachtete, Hochgeehrte Herrn!

Prof. Troxler's Vorlesungen
fürs nächste Semester

Erhaltenem Auftrage gemäss habe ich Herrn Prof. Troxler schriftlich aufgefordert, in den Ankündigungen fürs nächste Semester der reglementarischen Vorschrift über die Stundenzahl Genüge zu leisten. Prof. Troxler erkennt in seiner Antwort an den Rector diese reglementarische Verpflichtung an, und bittet, dem Tit. Erziehungsdepartement die Erklärung vorzulegen:

Dass er sich der Verfügung unterziehe und das allgemeine Stundenmaass ankünden werde. Nur könne er in diesem Augenblick, wo ihn die Beendigung der Collegien dieses Semesters beschäftige und wo die Räumung seiner Wohnung ihm im Haus und Studienwesen ungemeine Störung mache, noch keinen bestimmten Entschluss fassen.

Ich zweifle nicht daran, dass Sie sich, Hochgeachtete Herrn, mit dieser Erklärung vorerst beruhigen werden, so dass der Druck des Catalogs dadurch nicht weiter behindert wird. An meinem Amtsnachfolger würde es aber dann wahrscheinlich seyn, seiner Zeit darauf zu sehen, dass Herr Prof. Troxler jener Erklärung gemässe Ankündigungen am schwarzen Brete zu Anfang des Semesters anschlage.

Mit den Versicherungen der vollkommensten Hochachtung
unterzeichnet

der Rector:

D^r F ?

Bern 17. Juli 1843.

V o r t r a g

Hochgeachtete Herren,

Nachdem Sie unterm 27 Februar letztthin beschlossen haben, das sogenannte alte Chorhaus an der Kirchgasse der Elementarschule einzuräumen, ist die natürliche Folge davon gewesen, dass dem Herrn Helfer Gaudard, welcher das 2^{te} und 3^{te} Stockwerk dieses Hauses bewohnte, eine andere Amtswohnung dadurch angewiesen werden musste, dass dem Herrn Professor Troxler die von ihm inne gehabte Staatswohnung N^o 323 an der Herrengasse aufgekündet und dem Herrn Gaudard eingeräumt wurde; eine Anordnung, deren Nothwendigkeit Ihnen bekannt war, als Sie Ihren Beschluss vom 27 Februar fassten. Herr Professor Troxler sieht nun in der Aufkündigung seiner Wohnung ein ihm entzogenes Recht, für welches er Entschädigung fordern zu können glaubt, und wendet sich, mit seiner Forderung von uns wiederholt abgewiesen, nunmehr an Sie, Hochgeachtete Herren, mit der beiliegenden Vorstellung sammt deren Beilagen, die Sie uns unterm 18 dies zur Berichterstattung zugewiesen haben.

Wir folgen in unserm Berichte der Argumentation des Herrn Professors Troxler, wie sie in den von ihm Ihnen vorgelegten Actenstücken enthalten ist.

Herr Troxler beruft sich vorerst auf das Decret des Kleinen Rathes vom 2 December 1805, welches die Predigerwohnungen und die Professorenwohnungen ausscheidet und unter die letztern das Haus N^o 323 an der Herrengasse zählt. Vor allem aus ist zu bemerken, dass dieses Dekret nichts anders ist, als ein auf Antrag der akademischen Curatel aufgestelltes Regulativ, durch welches der Curatel diejenigen Staatsgebäude angewiesen werden, welche sie ausschliesslich für Professorenwohnungen benutzen könne. Dieses Regulativ sichert also keinen dritten Personen, etwa den Professoren, Rechte zu, sondern es ist eine freie Verfügung der Regierung, von der sie auch der akademischen Curatel gegenüber jeden Augenblick zurückkommen konnte. Und sie ist auch durch spätere Verfügungen davon zurückgekommen und hat die Bestimmungen des erlassenen Decretes dadurch geändert, dass sie das Gebäude N^o 323, nachdem es etwa 2 bis 3 Jahre von geistlichen Professoren bewohnt war, wiederum einem im Kirchendienste angestellten Geistlichen überliess, und diese Anordnung bis ins

Jahr 1834 beibehielt. Als zu dieser Zeit Herr Alt-Decan Studer, der das fragliche Haus zuletzt bewohnte, starb und für das Unterkommen der Geistlichen der Münsterkirche sonst hinreichend gesorgt war, wurde dem Erziehungs-Departement auf dessen Reclamation hin das Haus N^o 323 wieder als Professorenwohnung überlassen. Die Berufung auf das Decret vom Jahr 1805 ist endlich auch deshalb unzulässig, weil nach §:8 desselben das Haus N^o 323 nicht Herrn Troxler, sondern einem der theologischen Professoren zugekommen wäre, indem dieser §:8 deutlich sagt: "Die im §:6 den Professoren angewiesenen Wohnungen sind vorzugsweise denjenigen Professoren bestimmt, welche geistlich und Mitglieder des hiesigen Ministeriums sind", ein neuer Beweis, dass das Decret von 1805 bei der Verleihung der Wohnung an Herrn Troxler nicht mehr in Kraft bestand, sondern dass an dessen Stelle die allgemeinen Bestimmungen des Hochschulgesetzes getreten waren.

Das Hochschulgesetz, auf welches sich Herr Troxler ferner beruft, sagt nun freilich im §:48: "Die ordentlichen Professoren haben gegen einen verhältnissmässigen Miethzins Anspruch auf eine der dem Staate eigenthümlichen sogenannten Professorenwohnungen"; allein hierin liegt keine Verbindlichkeit für den Staat, dass jeder ordentliche Professor eine Professorenwohnung haben solle, was schon daraus hervorgeht, dass es weit mehr ordentliche Professoren giebt, als sogenannte Professorenwohnungen vorhanden sind. Der angeführte § hat also keinen andern Sinn, als den, dass den ordentlichen Professoren im Gegensatz zu den ausserordentlichen die Benutzung der fraglichen Wohnung zustehe, insoweit davon vorhanden sind. Nun war allerdings im Winter 1834 das Haus N^o 323 zu einer Professorenwohnung disponibel und ist von uns als solche Herrn Troxler zugesprochen worden. Allein die Verfügung über dieses Haus, so wie überhaupt die im Jahr 1805 geschehene Ausscheidung der geistlichen und der Professorenwohnungen lag rein in der Willkühr der Regierung, und wenn diese, wie bereits gleich nach Erlass des Decrets von 1805 eine lange Reihe von Jahren hindurch geschehen ist, so auch jetzt wiederum einen Geistlichen statt eines Professors dieses Haus benutzen lassen will, so kann sie wahrlich durch den §:48 des Hochschulgesetzes hieran nicht gehindert werden, der die Professorenwohnungen nicht näher bestimmt.

Herr Troxler stützt sich endlich auf unsre Schreiben vom 10 December 1834, in welchem ihm die Benutzung des Hauses N^o 323 auf die Dauer zugesagt worden ist. Wenn er unsern Worten den Sinn giebt, als sei ihm seine Wohnung für die Dauer seiner Profess^ur zugesichert worden, so erlaubt er sich eine ganz irrige Deutung, was wir als die authentischsten Ausleger unseres Schreibens wohl am besten wissen müssen, und was aus der Zusammenhaltung unserer beiden Zushriften vom 13 November und 10 December 1834 deutlich genug hervorgeht. Nachdem wir nämlich dem Herrn Troxler unterm 13 November diese Wohnung einstweilen d.h. provisorisch bis nach erfolgter Ausschreibung, deren Resultat möglicher Weise eine andere Verfügung hätte zur Folge haben können, angewiesen hatten, überliessen wir sie demselben am 10 December auf die Dauer, d.h. definitiv, nachdem die der Hinleihe vorangehenden Formen erfüllt waren. Allein weder in der Ausschreibung, noch in unserm Schreiben vom 10 December 1834 ist ein Ausdruck enthalten, welcher auf unabänderliche Zusicherung der fraglichen Wohnung für die Zeit der Anstellung des Herrn Troxler zu deuten wäre; unser Versprechen, ihm auf die Dauer im Gegensatze zu einstweilen seine Wohnung zu lassen, haben wir erfüllt, indem er dieselbe 8 volle Jahre hat benutzen können. Da mit Herrn Troxler kein eigentlicher Miethaccord geschlossen und noch viel weniger also eine bestimmte Zeit für die Dauer der Miethe festgesetzt worden ist, so ist auf den vorliegenden Fall die Satzung 849 verwendbar anwendbar, nach welcher die Miethe einer Wohnung wenigstens neunzig Tage, ehe der Miether die gemietete Sache verlassen soll, aufzukünden ist, was denn auch Statgefunden hat, indem die Aufkündigung dem Herrn Troxler unterm 9 März auf Jakobi 1843 angesagt worden ist.

Obige Gründe zusammenfassend legen wir Ihnen, Hochgeachtete Herren, ehrerbietigst das nachstehende Projectschreiben an Herrn Professor Troxler zur Genehmigung vor.

Projectschreiben

an den Regierungsstatthalter von Bern.

Tit:

Mit Vorstellung vom 15 v.M. hat ~~h~~ uns Herr Professor Troxler

eine Sammlung von Actenstücken vorgelegt, welche beweisen sollen, dass das von ihm bis Jakobi letztthin inne gehabte Staatsgebäude N^o 323 an der Herrengasse laut Gesetz und Decret eine Professorenwohnung sei, für deren Entziehung ihm eine Entschädigung gebühre, und auf diese actenmässige Darstellung gründet er sodann das Gesuch, es möchte ihm als eine solche Entschädigung die volle gesetzliche Besoldung eines ordentlichen Professors, d.h. L:200 jährlich Besoldungserhöhung verliehen werden.

Nachdem wir sowohl von diesem Begehren und den dasselbe unterstützenden Actenstücken, als auch vom Gegenberichte des Erziehungs Departements Kenntniss genommen, stimmen wir den Gründen bei, welche diese Behörde bewogen haben, bereits unterm 30^{sten} März letztthin den Herrn Professor Troxler mit seiner Reclamation abzuweisen, und können daher auch in sein nunmehr direct an uns gerichtetes Ansuchen um Entschädigung nicht eintreten, was Sie, Tit., ihm eröffnen werden.

Mit Hochachtung.

Bern den 21 August 1843.

Der Vice-Präsident
des ErziehungsDepartem^{ts}:

J. Schneider

Der erste Secretär:

Jahn.

Vom Regierungsrathe in obiger Form genehmigt und lassen.
Der Vortrag nebst den Beilagen geht zur Notiz an das Erziehungsdepartement zurück,
den 4^{ten} September 1843.

NS des Regierungsrathes
der Rathsschreiber

Alex Stürler (Stürler ?)

Vortrag an den Regierungsrath

An das Erziehungsdepartement gewiesen

Herrn Professor Troxler Reclamation wegen der ihm entzogenen Wohnung.

R.R. 4.7bre 1843.

An die hochverehrten Herrn der philosophischen Fakultät.

Sie haben dem Herrn Prof. Troxler und mir den Auftrag ertheilt, beiliegendes Opus einer Prüfung zu unterziehen. Mein hochgeschätzter Hr. Collega hat diese angestellt ganz wie es von ihm zu erwarten war; und könnte es mir einfallen, nachdem er so viel scharfsinniges, fein und tief gedachtes und zugleich höchst zutreffendes in seinem umständlichen Gutachten Bericht niedergelegt hat, auch meinerseits in die Materie einzugehen, so hiesse das eine Ilias post Homerum schreiben und Eulen nach Athen tragen; auf dem Felde, wo er vorweg gesammelt und Garben gebunden hat, könnte ich hinterdrein höchstens hier und da noch eine Aehre finden. Wenn ich nun gleichwohl über die eingereichte Schrift noch einiges beibringe, so ist das nicht kritischer, sondern historischer Art; es soll weniger auf ihren Gehalt eingehen, als ihre Entstehung erklären; der Grund davon wird sich erst unten ergeben.

Herr Eckardt ist mir persönlich bekannt; und so wie er durch sein bescheidenes, anspruchloses Wesen, ganz im Gegensatz mit manchen deutschen Belletristen, jetzt Literaten genannt, meine Zuneigung und Theilnahme gewonnen hat, ebenso erfreue ich mich dagegen seines Zutrauens und jener Gesinnung, die jüngere gegen ältere wissenschaftlich verwandte Männer zu hegen pflegen. Bekannt mit seiner Absicht, das Docentenrecht zu erwerben sich zu erwerben, war ich begierig den Gegenstand der Abhandlung zu erfahren, durch die er seine Befähigung dazu der Facultät zu beurkunden gedächte. Und da erfuhr ich denn, dass - dass der Spitzbogen der Gegenstand seyn sollte. So wie dieses Wort ihm von den Lippen war, hatte ich Mühe das Herausplatzen eines lauten Lachens zurück zu drängen; denn in Folge einer neckischen Geistesorganisation begegnet es mir immer, zu einer Sache augenblicklich in der Vorstellung eine ähnliche zu gesellen. Und da geschah es denn, dass mir beym Wort Spitzbogen sogleich das lautverwandte Spitzhosen vor die Seele trat und ich bey einer so plötzlichen und disparaten Parallele dem Lautlachen nahe war. Diese Stimmung wurde zu gleicher Zeit auch mit erregt durch den fast feierlichen Ernst mit dem er seinen Spitzbogen vorbrachte, sichtbarlich und ohne Zweifel in der Voraussetzung, er habe in ihm, als Thema zu einer Abhandlung, einen glücklichen Fund gethan. Um ihm aber die Untauglichkeit, ja Zweckwidrig-

keit desselben, wie ich sie augenblicklich gefühlt hatte, ebenfalls fühlbar zu machen, war ich nahe daran ihm meine Spitzhosen als Thema anzurathen; dieses, mit Lichtenbergs Geist bearbeitet, würde eine originelle, witzige, phantasiereiche Abhandlung veranlassen und der philosophischen Facultät vielleicht Spass gemacht haben. Jedoch, bald wieder zu Ernst gestimmt, rieth ich Hrn. Eckardt von seinem Vorhaben ab, einzig aus dem Grund, weil es ihm doch wohl nicht leicht möglich wäre, etwas neues, eigenthümliches, selbstgedachtes über diesen Gegenstand vorzubringen, und weil er das Geschichtliche und Technische, das einzige was ein solches Thema darbietet, aus Schriften, die von den plastischen Künsten handeln, zusammen lesen müsse. Dabey gab ich ihm verblümt zu verstehen, dass man in Vorträgen, die vor Damen und Herrn, das heisst vor Dilettanten und Dilettantinnen stattfinden, wohl de omni scibili sprechen könne, ja dass derjenige, der in seinen Vorlesungen encyclopädisch alle denkbare Künste bespräche, sogar sich des Fehlers der Unvollständigkeit schuldig machen würde, wenn er beym Besprechen der Architektur nicht auch dem beliebten Spitzbogen seinen gebührenden Antheil zukommen liesse, gerade so wie der, welcher in einer Vorlesung über Kleider und Moden, den Spitzhosen kein besonderes Capitel schenkte. Zu dem machte ~~mich~~ ich den mir werthen jungen Mann auf den grossen Unterschied aufmerksam, der zwischen den Männern der philosophischen Facultät, deren jeder eine ernste, strenge Wissenschaft vertrete, und den Damen, die als Zuhörerinnen in der Aula an seinen Lippen hängen, stattfindet; vor diesen könne er ästhetisiren, schönrednern und allen den Honig mittheilen, den er als emsige Biene aller Orten her zusammengetragen habe; aber vor jenen müsse er ganz anders auftreten und sie sich als eine Versammlung zurathsitzender Ritter denken, vor denen er, um für ebenbürtig gehalten zu werden, nicht in einem beblumten u. beschleiften Wamms, sondern in stattlicher Rüs-ung erscheinen müsse. Mein wohl-gemeynter Rath wurde gut aufgenommen und dem Spitzbogen der Abschied gegeben. Jetzt aber war es um das Thema zu einer Abhandlung zu thun, durch welche Herr Eckardt der philosophischen Facultät sich als Philosophen (selbstständigen Denker) bewähren könnte; und da rieth ich ihm, weil er, so wie Shakespear, auch Göthe beständig im Munde führt, zu einer psychologisch ästhetischen Beurtheilung des Tasso.

er
glau ein + ?

Zwar ist, fügte ich hinzu, nach dem bekannten Xenion "Wenn die Reichen bau'n, haben die Kärner zu thun" unter der unübersehbaren Masse des über Göthe's Producte Geschriebenen auch vieles über den Tasso mit zu Tage gefördert worden; das kann aber einem nochmals darüber Schreibenden nur willkommen seyn. Die Deuteleyen, Grübeleien, Spitzfindigkeiten, Haarspaltereien u. Hariolationen, in welche die Göth manen, wenn sie über ihr Idol schreiben, verfallen, geben Gelegenheit zu einer gesunden, nüchternen Kritik und zur tüchtigen Handhabung der polemischen Geißel. Da aber Göthe's Tasso blos ein Charakterstück, und wohl das ausgezeichnetste in der neuern Literatur, ist und der Dichter während der höchst einfachen Handlung die Träger derselben zu den wundersamsten Individualitäten gestaltet hat, so wird die Hauptaufgabe des Kritikers seyn, diese Individuen durch tiefes Versenken in das Gedicht aus demselben herauszuspüren und in einer psychologischen Analysis den Lesern so plastisch als möglich vor die Augen zu stellen. Als Muster bei einer solchen Operation können gelten erstlich Göthe selbst und dann die Engländerin Mrs. Jameson, immer in seiner Analyse des Hamlet, und diese in ihren Shakspeare's Female Characters. Hüten aber muss man sich vor dem Verfahren der hier und da aufgetauchten Hyperkritiker z.B. der Shakspearcommentatoren Ullrici u. neuerlich Gervinus. Diese, ganz ähnlich den aberwitzigen Geschichtsconstruirern a priori, lesen in einen Dichter hinein, was ihm nie in den Sinn gekommen ist, ja nie hat kommen können, und setzen sich auf den Dreyfuss, um von da nicht die zu erwartenden Eingebungen des Gottes, sondern ihre mitgebrachten Hypothesen herabzuorakeln. Nachdem dieses u. noch anderes bei Gelegenheit seines Besüches hin und her besprochen worden war, brach Hr. Eckardt auf, sichtbarlich erfreut, nun etwas über seinen Göthe schreiben zu können, und entschlossen sich ungesäumt ans Werk zu machen. Ich begleitete ihn bis an die Treppe und wünschte ihm aus väterlichem Herzen eine glückliche Ausführung seines Vorhabens, ganz so wie im Vicar of Wakefield der gute Papa Primrose seinem lieben Moses, "Good luck! Good luck!" nach rief, als dieser, ebenfalls zu einem wichtigen Geschäft, seine Reise auf den Jahrmarkt in der Stadt angetreten hatte. - Bey einem gelegentlichen Zusammentreffen nach längerer Zeit fragte ich nach dem Fortgang des Werks. "Der Stoff, antwortete er darauf mit

sichtbarer Freude, häuft sich über die Maassen und ich habe Mühe ihn zu bewältigen"; worauf ich dann erwiderte: "auch mich freut das, und mit der Bewältigung wird es wohl keine Noth haben". Wiederum vergieng eine längere Zeit. Endlich in der Mitte des Herbstes benachrichtigte er mich, das Werk sey nun zu Stande gebracht und bedürfe nur noch, ins Reine geschrieben zu werden, nach welcher Operation ich es vor der Einsendung an die Facultät zur Durchsicht erhalten sollte. In diesem Worte sah ich den Wunsch ausgedrückt, ich möchte Herrn Eckardt das seyn, was, nach Horaz, die Kritiker Metius und Quinctilin den jungen Literaten in Rom waren. Ich sah also der schmeichenhaften Mittheilung von Woche zu Woche entgegen und zwar nicht ohne geheime Angst vor der Mühe und Zeit, die das Durchsehen des Opus kosten würde, wenn etwa die Bewältigung missglückt und es zu einem grossen Umfang angeschwollen wäre. Sie erfolgte aber immer nicht, nach meinem Vermuthen aus dem Grund, weil das Reinschreiben sowohl an sich ein langsames Geschäft ist, als auch weil der Schriftsteller sehr oft dabey über vieles zu klarerer Einsicht gelangt und dadurch zum Nachbessern oder gar zum Umgestalten veranlasst wird. Ich bequeme mich also zum Warten, welches mir aber nicht scher ankam; denn was man lieber unterblieben oder ungeschehen wünscht, das kommt, wenn auch verspätet, immer noch zeitig genug. Aber der vermuthete Grund der Zögerung war nicht der wahre. Hr. Eckardt war mittlerweile mit dem Reinschreiben zu Stande gekommen, hatte aber, wahrscheinlich um desto schneller zu seinem Ziele zu kommen, woran er durch jene vorläufige Mittheilung verhindert worden wäre, seine Abhandlung geradenwegs an die Tit. Facultät eingesendet. Dieser Hergang aber nun war mir gänzlich unbekannt geblieben, weil ich aus Augenschwäche im Winter bei Licht die Sitzung zu besuchen verhindert wurde, und ich auch unterdessen mit Hrn. Eckardt zusammenzutreffen keine Gelegenheit gehabt hatte. Natürlich war ich unterdessen immer noch in der Erwartung des Dinges, das da kommen sollte. Aber was geschah unterdessen! An einem schönen Wintermorgen während der Vacanz erhielt ich von meinem hochgeschätzten ^{Hrn.} Collega Troxler ein Paquet zugesendet, schwer von Gewicht und verschlossen in einem papiernen papiernen Umschlag. Bey Eröffnung desselben - man denke sich meine Ueberraschung - kam das merherwähnte u auf einem ganz andern Weg.

erwartete Opus zum Vorschein. Die Ueberraschung aber machte augenblicklich einem andern Gefühle Platz; denn beym Anblick seiner Masse, die zu mehr als 300 enggeschriebenen Seiten angeschwollen war, gerieth ich in grossen Schreck, nicht über die Masse selbst, sondern über die viele Zeit und Mühe, die das Durchlesen derselben den verehrten Mitgliedern der Facultät wohl kosten müsste. Zu dem drückte mich auch zugleich das Bewusstseyn, dass eigentlich ich es bin, der als wohlmeynender Rathgeber seines Pupillen diesen Aufwand von Mühe und Zeit verursacht hat. Ich bitte nun um gütige Verzeihung dieser meiner Schuld, und um sie desto sicherer zu erlangen, glaubte ich die Erzählung des Herganges der Dinge als Mittel gebrauchen zu können.

Nachdem, wie oben gesagt, mein hochgeschätzter Collega in seinem Gutachten über die eingereichte Probeschrift in die einzelnen Theile derselben ~~andere~~ eingegangen ist und so viel Vortreffliches dabey vorgebracht hat, darf ich mir nur einige allgemeine Bemerkungen erlauben. Als eine Charakteristik des Göth'schen Tasso, die Hr.Eckardt, wie ich mich erinnere, beabsichtigte, oder als aesthetischer Commentar desselben, wie er seine Schrift auf dem Titelblatt bezeichnet, würde diese, sollte man glauben, blos räsonirend und psychologisch-ästhetischer Art seyn. In diesem Falle aber müsste man über fast zwey Drittheile derselben als einen abnormen Auswuchs und störende Zuthat den Kopf schütteln. Herr Eckardt selbst scheint das gefühlt und vorausgesehen zu haben und war deswegen naivlistig bedacht durch einen einzigen Federzug diesem Kopfschütteln zuvor zu kommen. Denn nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte und vielleicht das grosse Wort "und siehe, es war alles gut" auszusprechen im Begriff war, mochte er doch beym Anblick des gewaltigen Volumen gewahr worden seyn, dass er des Guten zu viel gethan und - wie einst in Theben die mütterliche Corinna ihrem jungen Freund bey seinem Erstlingsproducten vorwarf - nicht mit der Hand, sondern mit dem Sack gesäet hätte

Und da geschah nun, dass er bei der ursprünglichen Aufschrift "ästhetischer Commentar" noch hinterdrein, denn das verräth die abstechend schwärzere Tinte, das Beywort literarischer anbrachte. Durch diesen listigen Handgriff hat er für sein Opus einen Rahmen gefunden, in welchen, was sonst Auswuchs gewesen wäre, eingeschlossen werden konnte. Seine Kritiker sind dadurch entwaffnet. Den Vorwurf "gemino bellum Trojanum orditur ab ovo" kann man ihm nicht mehr machen, wenn er dem eigentlichen Thema, der Charakteristik des

Göth'schen Tasso, erst zwey Capitel vorausschickt, eine Art Prooemium, das freylich besser hätte wegbleiben können. Zum tiefeindringenden Verständniss, zum lebendigen Erfassen und zur kritischen Würdigung des Göth'schen Tasso ist es unnütz die mancherley Lebenswandlung des Dichters zu wissen und auf ein Haar nachgewiesen zu sehen, an welchem Ort und zu welcher Zeit er an seinem Werke gearbeitet haben mag. Eben so unnütz, ja sogar noch nachtheilig für Herrn Eckardt selbst war es, über den historischen Tasso einen umständlichen biographischen Bericht zu verfertigen; unnütz - denn Göthe hat seinen Helden nicht aus zusammengelesenen Geschichtsnotizen aufgebaut, sondern aus eigenen, vom Genius eingegebenen Elementen geschaffen; nachtheilig für Hrn. Eckardt - denn dadurch ist es geschehen, dass er seinen historischen Tasso in das Gedicht hineingetragen, statt den von der Poesie geschaffenen] mittelst einer scharfen Analyse und mit einem nicht schon vorhereingenommenen] Geiste aus dem Gedichte herauszuholen.

Dieses und noch manch anderes nicht gerechnet, und ungeachtet dessen, dass sie in der Hauptsache anders ausgefallen ist, als ich nach mancherley vorangegangenen Besprechungen mit ihm vermuthet hatte, war ich doch über Herrn Eckardts Schrift sehr erfreut, zuerst um seiner selbst willen und dann um des Zweckes willen, den er durch sie zu erringen wünscht. Man kann nicht läugnen, dass sie vielseitig ist, vielerley Kenntnisse verräth, von einem regen literarischen Streben zeugt und an sehr vielen Stellen Beweise selbstständigen Denkens und eigenthümlicher Ansichten giebt. Man würde dem strebsamen jungen Mann zum wahren Wohlthäter werden, wenn man ihm Gelegen[heit] verschaffte, aus seinem Dilettantismus, der vielleicht nur Folge seiner bisherigen Zuhörerschaft ist, heraus zu kommen und in dem Gebiete der Wissenschaft einen festen, soliden Standpunkt zu gewinnen. Beehrt mit der Begünstigung als academischer Docent aufzutreten, müsste er und würde er sich bestreben auch dieser Ehre würdig zu seyn. Vorträge über specielle Theile der Philosophie zu halten würde Herrn Eckardt, zuerst aus ehrfurchtsvoller Scheu vor den Männern die an der Universität die Philosophie vertreten und dann auch aus dem Gefühle seiner Unzulänglichkeit dazu, natürlich nie in den Sinn kommen. Wozu er, nach der Kenntniss, die ich von seinen Studien habe, am fähigsten wäre, das sind Vorträge über die Geschichte der deutschen (sogenannten) schönen Literatur. Er hat über diese viel gesammelt und

würde sich eben so glücklich als geehrt fühlen, in einer ihm bewilligten Docentenstellung von seinen Materialien Gebrauch machen zu können. Es träte dann auch der berücksichtigungswerthe Umstand ein, dass eine Lücke ausgefüllt würde, die bisher in den Vorlesungen an der Universität gelassen worden ist.

C. Jahn. Prof.

(Darunter von anderer Hand
Bleistiftnotiz: Carl Christ.Jahn,1777-1854,
v.Oelsnitz (Sachsen); Prof.Univ.Bern für Literatur.
(Biographie v.Albert Jahn).

W.Mor.
?
.

Troxler?
Am Kopf des Briefes von anderer Hand:
(Anhang zu Hrn Prof.Troxlers Bericht)

Die philosophische Fakultät an der Hochschule an die Erziehungsdi-
rektion.

Herr Direktor!

Wiederbesetzung der Stelle des Hrn.Troxler.

Auf Ihre Anfrage vom 8.d. über eine sofortige Wiederbesetzung
der Stelle Troxlers, geben wir uns die Ehre, Ihnen zu erwidern:
dass der § 50 des Hochschulgesetzes bloß ein Ordinariat^{at} für die
Philosophie fordert, welches noch dato besetzt ist, während von
den sechs dort bestimmten Ordinariaten noch zwei (Philologie u
Geschichte, letztere von 18²4 bis 1840 besetzt) fehlen, die
Mathematik aber noch gar keinen Professor hat. Deshalb, so
wünschbar auch in diesem wichtigen Fache eine rege Konkurrenz
und Vertretung der Hauptrichtungen darin ist, können wir in den
jetzigen Verhältnissen nicht auf Wiederbesetzung antragen.

Mit vollkommenster Hochachtung

der Dekan

B. Studer

für den Sekretär

Dr. Henne.

Bern 15. Jun. 1853

(Genehmigung v. Troxlers Gesuch)

Die Erziehungsdirektion
an
den Regierungsrath.

Herr Präsident,
Herrn Regierungsräthe!

*spätere Vor-
streichung?*

Wie Sie aus den beiliegenden Aktenstücken entnehmen wollen, wünscht Herr Professor Dr. Troxler auf Ende des laufenden Sommersemesters von seiner Stelle eines Professors der Philosophie an hiesiger Hochschule entlassen zu werden, und er spricht hiebei die Erwartung aus, dass die Behörde ihm in Anwendung des §.49. des Hochschulgesetzes und mit Rücksicht auf frühere ähnliche Vorgänge einen seinen neunzehn Dienstjahren und seinen Leistungen als Hochschullehrer angemessenen Ruhegehalt zuerkennen werde.

Die Gründe, die Hr. Troxler für sein Entlassungsbegehren anführt, sind rein persönlicher Natur und verdienen, wie namentlich sein vorgerücktes Alter, die volle Berücksichtigung der Behörde. Auch sein Ansuchen um Zuerkennung eines Ruhegehalts kann im Hinblick auf die Antezedentien der Professoren Trechsel und Snell nicht anders als billig erscheinen. Die Erziehungsdirection trägt demnach kein Bedenken, bei Ihnen, Herr Präsident! Herren Regierungsräthe! ehrerbietig darauf anzutragen, Sie möchten dem Hrn. Troxler die nachgesuchte Bewilligung in allen Ehren und unter Verdankung seiner vorzüglichen Verdienste um Wissenschaft und Jugendbildung auf 15. August nächsthin ertheilen und ihm von diesem Datum an einen Betrag von Fr. 1,320 - d.h. den Drittheil seiner gegenwärtigen fixen Besoldung als Ruhegehalt ~~zuertheilen~~ zuerkennen.

Mit Hochachtung!

Der Erziehungsdirector,
Bandelier

Bern, 16. Juni 1853.

Vom Regierungsrathe genehmigt und sammt den Beilagen zur Eröffnung an die Erziehungsdirection zurückgewiesen,

den 25. Juni 1853.

Namens des Regierungsrathes:

der Präsident,

L. Fischer

der Rathsschreiber

J. Burg (Burry?).

Die Erziehungsdirektion
an
den Regierungsrath.

Herr Präsident,
Meine Herren!

Prof.Dr.Troxler,
Entlassung; Abän-
derung des Zeit-
punctes.

ad acta 13 Juli
1853.

In Ihrer Sitzung vom 25.^t Juni abhin haben Sie auf hierseitigen Antrag dem Hrn.Professor Troxler die nachgesuchte Entlassung als Lehrer an unserer Hochschule ertheilt. Auf eine von ihm diessfalls erhobene Reclamation hin, deren Begründetheit allerdings nicht zu verkennen ist, sieht sich die Erziehungsdirection veranlasst, bezüglich des Zeitpunctes, auf welchen ihm dieselbe zu ertheilen ist, eine kleine Abänderung bei Ihnen zu beantragen. Statt des 15.August, wie es in meinem frühern, von Ihnen zum Beschluss erhobenen Antrag steht, schlage ich den 30. Septbr. laufenden Jahres vor, nach welcher Aenderung dem Reclamanten noch das volle 3.^{te} Quartal seiner fixen Jahresbesoldung auszurichten wäre und der Termin für den ihm zugesicherten Ruhegehalt von Fr.1320.-. mit 1.October seinen Anfang nähme.

Bern, den 8.Juli 1853.

Mit Hochachtung!

Der Erziehungsdirector,
Bandelier

Beilage:

Zuschrift des Herrn Troxler
an die Erz.D^{on}.

(andere Schrift:) Vom Regierungsrathe genehmigt und sammt Beilage zur Eröffnung an die Erziehungsdirection zurückgewiesen, den 12^{ten} Juli 1853.

Ns. des Regierungsrathes:

der Präsident,

L. Fischer

der Rathsschreiber

? Burry (?)

auf anderem Blatt:

Vortrag
an
den Regierungsrath
d.d.8 Juli 1853.

Herrn Professor Troxler,
Entlassung; Abänderung des Zeitpunctes.

Erziehungsdirection.

Wir machen Ihnen die schmerzliche Mittheilung
des am 6. März Morgens 9 Uhr erfolgten Hinscheids
unseres theuren Vaters, Prof. Dr. Troxler.

Es bitten um stille Theilnahme

Die trauernden Hinterlassenen.

Aarau den 8. März 1866.

Madame Rogivue-Troxler, Monsieur Ruchonnet, Conseiller d'Etat, et ses enfants, Madame Rogivue-Sallaville, Monsieur Théodad Troxler, Monsieur Otto Troxler et leur famille, ont la douleur de vous faire part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Monsieur Rogivue-Troxler, ancien professeur en droit, leur époux, beau-père, grand-père, beau-frère et oncle, décédé ce soir après une longue maladie.

Lausanne, 24 avril 1869.

né le 6 avril ~~1812~~ mort le 24 1869

Dienstag den 3^{ten} Oktober

Verehrtester Herr Professor!

Erstens meinen Dank, für die gütige Sorge so Sie für meine Kinder gehabt, sie leben noch oft in angenehmer Erinnerung in Aarau. Ich bin so frey hiebey dass Kostgeld für die Knaben, der Frau Hegnauer nebst meinem Dank zu übersenden, behalte mir vor, noch Ihre Schuldnerin zu bleiben für die viele Mühe u Güte die sie für die Mädchen u Knaben gehabt, bis ich selbst nach Aarau komme. Wenn Frau Hegnauer in den Ferien uns eines ihrer Kinder schikken will, so wird es uns recht sehr freuen, sagen Sie es ihr doch, u Sie H Professor, säumen nicht recht bald zu kommen während dem wir noch schöne Witterung haben zum Spazieren.

Bitte auch diese Rechnung an H Reininger von Beykommenden zu berichten u mir den unterschriebenen Conto mit zu bringen, Vitali schickt mit Dank die zwey fünfundreyssiger zurück.

Das Halstuch gehört der Frau Hegnauer, der Schlüssel ins Kässle. Ihre allfälligen Auslagen werde ich Ihnen hie berichtigen. Nochmals meinen Dank u Entschuldigung meiner Aufträge

Ich ersuche der Magdt von Fr. Hegnauer in nahmen meiner Kinder 15 batzen zu geben

Ihre ergebene
Frau Troxler

Viele grüsse von allen den meinen

Lettres de Druey à Troxler.

Il serait superflu de prés. l'aut. de ces épîtres aux lect. de la Revue historique. Quant à leur destinat. c'est autre chose. La figure d'un philosophe & pamphlétaire lucernois est peu connue de la génération actuelle. Beaucoup même parmi nous n'ont jamais entendu prononcer son nom - Sa fille devint vaudoise par son mariage avec ... Rogivue professeur de droit à l'Acad. de Lausanne leq. comme on le sait, fut le beau-père de L^s Ruch. L'origine des relat. épistol. de Druey & de Troxler remonte à l'époque de la fondation de l'Association nationale (Nationalverein) laquelle se proposait pr but de réformer l'état de choses créé par le pacte de 1815.

Ma chère Maman,

Quel plaisir ta lettre m'a fait, mais en même temps quel chagrin! Pauvre femme comme dit Ernest, tant de peine, de travail, et personne pour t'aider; Elise est une canaille, si elle avait un peu de coeur, elle se forcerait, elle se surmonterait; quand je vois ici les filles, elles courent toute la journée, se lèvent à 5 heures, se couchent à 11 cela me fait honte pour Elise de penser à elle. Enfin, prends patience, et ne t'inquiète pas de domestiques; j'en amènerai deux de Genève; la fille qui me sert ici, et qui est une charmante fille veut m'en procurer; ainsi c'est une chose arrangée.

J'ai opéré mon déménagement hier; maintenant j'ai une chambre ou plutôt un salon qui donne sur des rues magnifiques, sur la caserne, enfin pour la ^Vue c'est très maintenant je vais te faire la description de ma chambre; une grande pièce carrée plus grande que le salon de ma belle-mère; le papier est chamois à bouquets, avec des larges bords de papier velours rouge. Le meuble est en velours rouge, canapé, fauteuil; par terre un royal tapis de velours d^s tout le salon; au milieu, une belle table recouverte aussi d'un superbe tapis; un guéridon; une table à ouvrage sur laquelle est une jolie petit(e) toilette comme la tienne. La cheminée est splendide; en marbre noir et jaune, en catelle à l'intérieur; au dessus une immense glace; et dessus la cheminée, une pendule de marbre, des vases de porcelaine, des candélabres; j'allais oublier une galanterie de Louis; c'est un piano qu'il m'a fait monter et même un très-bon piano. Maintenant tu te demandes et le lit? Voilà; tout ce que je viens de te décrire là, c'est mon salon, là je passe mes journées d^s mon grand fauteuil devant ma cheminée à lire; je suis abonnée à un cabinet de lecture; eh bien le lit est d^s une alcôve au fond de mon salon; mais comme mes transpirations continuent, j'ai fait mettre d^s l'alcôve qui est très grand, un second lit pour Louis, couchant seule je transpirerai peut-être moins.

Maintenant que je t'ai assez ennuyée sur ce sujet, je vais t'ennuyer sur un autre. Je dîne donc à 5 1/2 heures avec M^{es} les avocats; ce sont Eytel, Cornaz, Mandrot, , le beau Philippe Racine surnommé , et pas à tort, je t'en réponds;

assus?
2 mal
 hier nous avons de plus avec nous des accusés; M^e Eytel me demanda alors, ayant une place vacante à côté de moi et un de ces accusés arrivant, si je permettais que l'on mit un assassin à côté de moi; L'assassin est un magnifique jeune homme qui me paraît beaucoup plus dangereux pour tout autre chose que pour assassiner M^e Eytel principalement est charmant vis à vis de moi; enfin revenons-en au dîner; le dîner est toujours excellent, splendide, mais lorsque le dessert est là, je le prends vite dans ~~mon~~ ma poche et je file le manger dans ma chambre; ces Messieurs se disputent, crient, tout un tapage tel que, surtout hier soir, j'étais effrayée; ce sont de ces injures, de ces mots piquants, de ces grossièretés même que je ne comprends pas qu'un homme supporte de sang-froid; enfin, tant que je suis là ce n'est encore rien, mais après!!!!!!! depuis ma chambre l'étage plus haut j'entends les voix, les coups de poings sur la table que j'en suis angoissée. Enfin qu'ils s'arrangent, je vais te dire de plus polies choses; tous les soirs les soldats viennent donner une sérénade aux officiers qui logent d^s notre hôtel; puis ils jouent à midi, enfin on ne voit n'entend que trompettes et tambours toute la journée.

Mr. générale
 Je ne suis pas encore sortie; il fait si mauvais chemins que je n'en ai aucune envie; j'ai un grand balcon sur lequel s'ouvrent les deux portes vitrées de mon salon; j'y vais quelquefois, et de là je vois beaucoup de beau et de vilain monde. Les D^{lles} Duchosal sont venues me voir; la température s'est singulièrement refroidie depuis que Charles a annoncé son mariage Je ne sais comment j'irai les voir; ils demeurent au bout du monde, je ne puis pas aller si loin, et les fiacres sont trop chers.

Les chers petits sont donc bien, j'ai eu l'idée folle hier soir qu'Ernest était tombé avec quelque chose de pointu et qu'il s'était crevé un oeil; celà m'a donné une sueur froide; j'étais toute malade; je t'en supplie, prends toujours bien garde aux couteaux, fourchettes, plumes, ces petits lutins sont si habiles à empoigner.

L'appétit revient; je prends la première chose le matin la médecine, qui est détestable à prendre; que sera-ce lorsqu'il faudra prendre 5 cuillerées à la fois? puis je ne prends rien jusqu'à 1 heure; alors, je prends 2 assiettes de bouillon, et un verre de vin, puis à 5 1/2 je dîne, et puis le soir la drogue et

c'est fini. Louis lui déjeune café, beurre etc, mais moi j'ai essayé, puis comme je ne mangeais pas j'ai essayé ce système qui me va ~~tes~~ fort bien, sauf que j'ai faim la nuit; mais je me procurerai qqes ~~biscuits~~ biscuits et celà n'aura plus lieu ainsi tu vois que celà ne va pas mal; je me trouve même beaucoup mieux, sauf la toux; je tousse toujours jusqu'à 12 heures du matin mais tu sais d'où celà vient; il n'y a donc qu'à avoir de la patience, mais cette toux est bien pénible. Louis me gâte; je puis faire ce que je veux; je me commande ce qui me plaît; il me l'a ordonné.

Adieu, remercie le bon Dieu d'avoir donné un tel mari à ta fille, tu peux au moins être tranquille; mille baisers aux chéris, à toi, mes amitiés à papa et celles de Louis à tous, soigne-toi, chérie maman.

(rechts oben in
T.Schrift:
1845 - 11.12.13
Augst)

An die Tit. Schweizerische naturforschende Gesellschaft zu Genf.

Herr Praeses

Verehrte Herren Collegen!

Indem wir auch dieses Jahr der uns gewordenen Aufforderung einen jährlichen Bericht über den Fortgang des Werkes auf dem Abendberge der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft mitzutheilen mit besonderer Freude nachkommen, haben wir vor Allem die wichtige Thatsache hervorzuheben, dass mehrere unserer lieben Zöglinge die schon vor zwei (Troxler darüber: 1 1/2) Jahren wieder in ihren Heimathkanton, das Wallis, zurückgekehrt sind, den auf dem Abendberge empfangenen Impuls nicht nur erhalten haben, sondern selbst körperlich und geistig noch weiter fortgeschritten sind, und zum Theil in die öffentlichen Schulen gehen, wie wir uns bei einer Reise durch das Wallis kürzlich überzeugt haben. Die Anstalt des Abendberges gewinnt auch nach den gemachten Erfahrungen um so mehr an Bedeutung, als es ihr schon wiederholt gelungen ist, die Eltern aus Gegenden mit cretinischer Anlage, zu einer ~~zu-einer~~ zweckmässigeren Behandlung ihrer Kinder zu vermögen, wie sie die Methode des Abendberges vor Augen stellt, und die geeigneter ist dem Uebel im Ganzen und Grossen entgegenzuwirken, als Alles was bis dahin dagegen versucht ~~werden-ist~~ wurde. Wir hoffen daher zu Gott dass alle aufgeklärten Regierungen und überhaupt die gesammte gebildete Menschheit, dieses Werk welches den hohen Zweck sich vorsezt, : einem so furchtbaren Uebel entgegenzuwirken, immer mehr anerkennen und durch Wort und That unterstützen werden, um so mehr da es sich als ein Werk der Menschenbildung im eigentlichsten und höchsten Sinne bewährt. Indem es wir uns vorbehalten in einer der nächsten Versammlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, in einem ausführlichen Memoire die Resultate in wissenschaftlicher und praktischer Beziehung, Ihnen verehrte Herren Collegen, vorzulegen, beschränken wir uns dieses mahl auf ein kurzes Resümé, und erlauben uns die Bemerkung dass alle prophylaktischen Heilbestrebungen es mit dem werdenden Uebel des Cretinismus und nicht dem gewordenen zu thun haben, um mit Erfolg zu arbeiten.

Es ist daher sehr wichtig dass die verschiedenen Bildungsstufen der cretinösen Entartung unterschieden werden und frühzeitig genug die diätetisch, ärztlich pädagogischen Heilmittel zu administrieren,

auch ist dies in psychologischer Beziehung um so wichtiger da die geistigen Keime und Knospen, welche auch bei den zum Cretinismus disponierten Kindern sich zeigen der sorgfältigsten Pflege und Entfaltung bedürfen, ehe die Desorganisation des Gehirns und Nervensystems sich manifestiert.

Ein leider noch allgemeines Vorurtheil denkt sich immer unter einem cretinischen Kinde, ein monströses hässliches Wesen mit einem Kropfe und allerlei körperlichen Gebrechen, während die Wirklichkeit doch zeigt dass 1.)

in den Thälern, mit endemischer Anlage häufig (wohl die Hälfte aller Fälle) blühende, schöne Kinder in den ersten Lebensjahren der cretinösen Entartung anheimfallen. Dies geschieht in der Regel um die Zeit des ersten Zahnens. Das erste Anzeichen des werdenden Uebels ist Schwäche. Wenn die Kinder schon stehen und gehen konnten so verlernen sie es wieder und die Beine werden oft ganz erschlaft wie gelähmt. Während die Physiognomie noch alle natürlichen Züge hat, und die Wangen ein blühendes Roth bedeckt, verliert der Kopf allmählig das Gleichgewicht, und hängt herunter wie beim Neugeborenen. Die Kinder werden traurig, wollen nicht mehr spielen und hören wieder auf zu sprechen. Untersucht man den Körper solcher armen Kleinen genauer, so finden sich die Knochen an verschiedenen Stellen aufgetrieben und erwaicht. In den Fällen wo die Beine so lähmungsartig ergriffen sind, leiden gewöhnlich die Wirbelknochen, in der Kreuz und Lendengegend; nebstdem sind die Epiphysen des Handgelenkes am häufigsten aufgetrieben. Der Kopf nimmt eine eckige Gestalt an, die Stirne ist hoch und die Stirnhöcker ragen übermässig hervor. Die grosse Fontanelle welche sich beim gesunden Kinde im zweiten Jahre schliesst, bleibt hier bis zum 4^{ten} und 6^{ten} Jahr geöffnet. Der Bauch ist aufgetrieben, der Appetit unregelmässig, der Stuhlgang leidet an starker Verstopfung. Die Haut fühlt sich schlaff und w²elk an, ist häufig mit rothen Punkten besetzt und schwitzt des Nachts ganz übermässig. Mit der Lebhaftigkeit nehmen auch die geistigen Kräfte ab; die Glieder verkrümmen sich ganz klauenartig und die Unglücklichen fallen wenn nicht frühzeitig genug geholfen wird, dem Cretinismus mit aller seiner physischen und psychischen Verkrüppelung anheim. Das grösste Monstrum dieser Art beschreibt Mathisson in seinen Reisen im Jura und eine gute Abbildung befindet sich auf der fünften Tafel der Monographie über Cretinismus von D^r. Otto Thieme Weimar 1842.8. Diese Form ist wiederholt mit dem vollständigen

Success der Heilung auf dem Abendberge behandelt worden.

2.) Die atrophische Form befällt die Kinder in der Regel schon in den ersten Monaten des Lebens. Mitunter gehen verschiedene andere Kinderkrankheiten voran. Die Kleinen magern zum Skelett ab, besonders die Beine die wie Spindeln sich ausnehmen. Das Rückenmark scheint hier am meisten zu leiden; die Seelenkräfte erhalten sich noch häufig bis auf einen gewissen Grad. Die körperliche Verkrüpplung setzt alsdann auch der geistigen Ausbildung einen solchen Damm entgegen, dass die Unglücklichen ohne frühzeitige zweckmässige Hülfe ein langes, sieches abgestumpftes Leben hinschleppen. Wir erlauben uns durch ein Beispiel das Gesagte zu erläutern. E.K. aus dem Kanton Bern ein Mädchen, war bei ihrer Aufnahme in die Anstalt 6. Monate alt. Sie war die ersten 4. Wochen ihres Lebens scheinbar gesund. Von hier an stellte sich ein quälender Husten ein der zwar nach einiger Zeit wieder nachliess; aber den Wendepunkt in der Entwicklung des armen Kindes bezeichnete. Die Mutter ist vollkommen gesund und körperlich regelmässig gebildet, ebenso der Vater. In dem Dorfe aber wo sie wohnen, kommen cretinische Gebrechen häufig vor. Der Anblick des Kindes war abschreckend; der ganze Körper stellte ein ausgedörrtes Scelett dar, mit einer bläulichen, faltigen, kalten Haut überzogen, der Kopf hängend, das Gesicht blass, Wangen und Stirne faltig, dem Kinde ein greisenähnliches Ansehen gebend, die Extremitäten wahre Miniaturgebilde, atrophisch zur Verkrümmung sich hinneigend. In diesem Zustande kam das Kind im sechsten Lebensmonath auf den Abendberg. Das tägliche Aussetzen in die reine Luft stark + elektrische Bergluft während des Sommer's, unterstützt durch ärztliche Behandlung (Leberthran, magnetelektrische Bäder) mit Genuss von Ziegenmilch hatten eine wunderbar schnelle Wirkung, In gleichem Grade wie dieses zarte Wesen seit seiner Erscheinung im Leben schnell eine Verkrüpplung und Verkümmern des gesunden Menschentypus anahm, eilte es jetzt seiner Veredlung entgegen. Schon nach drei Monaten waren die Abnormitäten in der sichtbarsten Besserung; die Muskulatur bildete sich aus, die Haut wurde elastisch und zeigte die normale Lebenswärme, die Falten der Wangen und der Stirne verschwanden und [das] altmütterliche Aussehen des Gesichts erhielt wieder das liebevolle erste Jugendgepräge. Das Kind machte während seines Aufenthaltes in der Anstalt eine Metamorphose durch, durch die es aus seinem Puppen-

Mu: doppelt
zustande in das Dasein eines frei und regelmässig sich entwickelnden Lebens versetzt wurde. Ein Jahr nach seinem Austritte theilte seine Mutter die erfreuliche Nachricht mit, dass das Mädchen sich nun $\times$ körperlich und geistig regelmässig entwickle. Aehnliche Fälle sind uns mehrere schon vorgekommen.

3) Die angeborene entwicklungsschwache Constitution, begründet die in den Thälern mit endemischem Cretinismus in vielen Familien stationäre Disposition zu diesem Gebrechen. Sie ist es vorzüglich, wo schon die blosse Versezung auf die Berge, der weitem Ausbildung des Uebels vorzubeugen im Stande ist. Die Kinder sind von Geburt an klein und schwach, und haben meistens eine blasse Hautfarbe. Die Kopfnähte bleiben länger verschiebbar und klaffend, ihre hintren (hintern?) und seitlichen Fontanellen sind einige Monate lang offen; die grosse Fontanelle ist von Geburt an grösser, die Knochen des Kopfes wie der übrigen Theile sind dünner und schwächer. Die Kinder haben wenig und kurzes feines Kopfhhaar, sie fangen später an zu lachen, mit Augen und Ohren aufzumerken, mit Andern zu scherzen, zu spielen; sie bekommen ihre Zähne später, begreifen schwerer und haben, wenn sich die Sprache entwickelt, grosse Mühe die Hauchlaute und Gutturalbuchstaben hervorzubringen. Sie sind zu Convulsionen und Gehirnkrankheiten besonders geneigt, und daher Candidaten für den Cretinismus. Dass dieser Knospenzustand aber, wenn die Gefahr des Blödsinnes vermieden werden kann, eine reichliche Entfaltung des geistigen Lebens zulässt, beweist der in seiner Jugend blödsinnig befangene Albertus magnus sowie der Prälat Oetinger bei dem ein kräftig in ihm erwachender Affekt plötzlich den Damm der psychischen Hemmung zerriss.

Beim angeborenen Cretinismus der in so manigfaltigen Stufen und Graden, entweder mit zu grossem, oder was seltener ist, mit zu kleinem Kopfe erscheint, haben zwei Leichenöffnungen bis jetzt kein entscheidendes Resultat geliefert. Man fand weder zu grosse Härte noch Mangel eines wesentlichen Gehirnthheiles, wie frühere Hypothesen annahmen. Die Consistenz des Gehirns war die normale und die Nervenkörper sowie die Primitivfasern zeigten unter dem Microscop das gewöhnliche Verhältniss.

Eine merkwürdige Thatsache liegt in dem Umstand dass bei einigen Kindern, namentlich bei einem Mädchen welches 1 1/2 Jahre alt

und sehr verkrüppelt auf den Abendberg kamm, der Umfang des Schädels und somit die materielle Entwicklung des Gehirns während zwei Jahren um 1 1/2 Zoll zunahm. Gewiss kan auch die feinere Struktur dieses Organes durch psychische Einflüsse bedeutend verändert werden. Den es ist das bedeutende Resultat erzielt dass Viele dieser Unglücklichen welche bisher in dumpfer Thierheit durch das Leben wandelten, nun Schreiben und Lesen, und den Willen Gottes vernehmen: Der da lautet dass allen Menschen geholfen werde.

Indem wir für dieses Mahl schliessen, richten wir die innige Bitte an die schweizerische naturforschende Gesellschaft, dass uns alle die statistischen Materialien welche das seiner Zeit in Zürich niedergesetzte Comite erhalten hat, zur Einsicht möchte ertheilt werden.

2. ✓ mit Hochachtung zeichnend
Herr P. verehrte Herren
D^r med. Guggenbühl

(fremde Schrift, hie und da eingefügte Korrekturen von Troxlers Hand, Schluss von Troxler, vom Passus an "aber auch unpolitisch..)

Schweiz

In einer Reihe von Aufsätzen, welche im Laufe des Monats März in den Beylagen der allgemeinen Zeitung erschienen sind, wird die Schultheiss-Kellersche Untersuchungssache besprochen. Es haben diese Aufsätze ofenbar keinen andern Zweck als vorgreifend dem Gange des Prozesses u dem richterlichen Urtheil das Publikum zu bearbeiten u zu stimmen. Es mag dieses leidenschaftliche Treiben der Billigung keines Unbefangenen sich erfreuen u eine bescheidene Entgegnung wird nicht unwillkommen seyn.

zu korrigiert?

In jenen Aufsätzen wird das Publikum stufensweise vorbereitet, dasjenige zu erfahren, was man ihm auf einmal beyzubringen sich scheute, indem man die Dosis zu stark erachtete. Erst wird über die frühere Kriminalkommission von Luzern der Stab gebrochen u dieselbe als durchaus unfähig erklärt; dann werden die Widerrüfe der Gauner hinsichtlich der Ermordung des Schutheiss Keller sel: u zuletzt sogar die Unschuld der Gauner an allen Kapitalverbrechen verkündet! Einzig Diebstähle von Katzen, Ziegen, Hühnern, Schweinen u.s.f. fallen dem guten Völkchen zur Last, u dazu war es gleichsam berechtigt, indem die menschliche Gesellschaft sich in den Kriegszustand gegen dasselbe gesetzt hatte. Diese Verkündigungen werden mit dem merkwürdigen Beysatze begleitet, dass die Sache nun so herausgekommen sey, wie der Verfasser jener Aufsätze von Anfang an immer gesagt u behauptet habe. Beynebens entblödet sich der Leztere nicht, offenbare Unwahrheiten vorzubringen, indem wir, wenn wir gleich nicht so glücklich sind, die geheimgerichtlich-seyn-sollenden Akten von Zürich, wie der Verfasser, zu kennen, versichern können, dass was den Gaunerprozess in Luzern betrifft, der Herr Verhörriechter Roschi von Bern nicht im Falle war, die vorhandenen seit einem Jahre gesammelten Verhörakten zu beseitigen, u den Prozess neu zu instruiren, sondern er vielmehr damit sich beschäftigte u beschäftigt, die Akten zu vervollständigen. Was aber mit solchen in die Welt hinausgeworfenen Unwahrheiten bezweckt wird, ist unschwer zu begreifen.

Von einem der erwähnten Aufsätze zum andern wird die Sprache

gesteigert, bis sie endlich die Grenzen nicht nur des Freymuths, sondern selbst des Anstandes überschreitet.

Der Letzte Aufsatz endigt mit dem Kraftausdruke, dass solches die Resultate eines mit Unverstand begonnenen u mit Unverstand fortgesetzten Prozesses seyen. Wir halten hiemit den eleganten Wörternvorrath für erschöpft, denn höchstens bliebe noch übrig, den Mitgliedern der frühern Kriminalkommission, denen man dergestalt den Verstand abgesprochen hat, auch noch das Brandmahl moralischer Schlechtigkeit aufzudrücken.

Offizielles ist dermalen von den gerichtlichen Akten noch gar nichts bekannt. Ein Urtheil über Schuld oder Unschuld ist weder gefällt noch publizirt. Der Eid der Verschwiegenheit ruht auf den Mitgliedern der Untersuchungskommission. Es ist daher schwer zu begreifen, wie der Verfasser jener Aufsätze sich immer auf die Prozess-Akten beziehen kann u darf. Wir wollen aber annehmen, die von ihm angegebenen Thatsachen seien durchaus richtig, die Ermordung des Schultheiss Keller sei nicht vorgegangen, u somit auch kein Schuldiger vorhanden. Aber gerade in diesem Falle, so behaupten wir, haben jene Aufsätze der Sache, die sie vertheidigen sollten, mehr geschadet als genützt, u die Betheiligten dürfen dem Verfasser keinen Dank wissen, sondern müssen vielmehr wünschen, derselbe hätte der Sache den ruhigen Gang gelassen. Sein u seiner in dieser Angelegenheit gleichgesinnten Freunde voreiliges Bemühen ist nur geeignet, den reinen Glanz der Unschuld zu trüben.

Wäre das Resultat des Prozesses ruhig abgewartet worden, so würde dasselbe, wie es auch lauten möchte, jedermann befriedigen. So aber leuchtet aus jenen Aufsätzen das Streben hervor, die Nicht-Existenz des in Frage liegenden Verbrechens auf jeden Fall, u möge es sich die Sache wie immer verhalten, geltend zu machen; denn wenn dieses nicht das Streben des Verfassers war, wie konnte er schon anfänglich, vor aller genauern Untersuchung, deren Resultat zu wissen rein unmöglich war, mit Leidenschaft behaupten, es werde nichts resultiren, u so gleichsam die Möglichkeit des Faktums bestreiten, da doch unter dem Monde nichts unmöglich ist.

Wie auffallend ist dieses Benehmen! Wir sind weit entfernt, hier die Existenz des Verbrechens behaupten zu wollen, denn dadurch würden wir in den entgegengesetzten Fehler ~~ver~~fallen, aber zeigen wollen wir, dass nie so hätte zu Werk gegangen werden sollen.

Zuförderst sind tadelnswerth die Ausfälle u Injurien gegen die frühere Kriminalkommission, die sich nicht in der Stellung befindet, sich gegen Vorwürfe in dieser Form u auf diesem Wege vorgebracht zu vertheidigen.

Entweder glaubte sodann der vielerwähnte Verfasser an Schuld oder Unschuld oder an keines von beyden. Das letzte wäre das Vernünftigste gewesen, allein in diesem Falle hätte er stillgeschwiegen u das Resultat der richterlichen Untersuchung gewärtigt. Glaubte er an Schuld, so durfte er als rechtlicher Mann nicht so schreiben, wie er schrieb. Glaubte er an Unschuld, so hätte er nicht so schreiben sollen, indem er dadurch der allfälligen Unschuld Nachtheil zufügte. Wegen der stäten Berufung auf die geheim-seyn-sollenden Prozessakten erkannte man in ihm einen Mann von Einfluss u Bedeutung, u daran reihte sich, besonders bey der Heftigkeit, u Befangenheit, die er in seinem Benehmen an den Tag legte, unwillkührlich der Gedanke, dass er seinen Einfluss auch auf andere Weise geltend gemacht haben möchte.

Wir geben gerne zu, dass dieses nicht wahr sey. Aber geläugnet kann nicht werden, dass er durch sein Benehmen zu diesem Gedanken Anlass gab. Man setze den Fall, in einem Staate sollte eine Verschwörung untersucht werden. Vor geendigter Untersuchung würde aber ein bedeutender Mann z:B: der Polizeyminister in allen Zirkeln mit Leidenschaft behaupten, es sey nichts an der ganzen Sache. Wenn nun am Ende der Untersuchung die Existenz einer Verschwörung sich nicht ergäbe, würde nicht mancher Argwohn schöpfen? Wäre gleich dieser Argwohn falsch, so wäre er doch die natürliche Folge eines unklugen Benehmens.

Was konnte übrigens den oder die Verfasser der vielgedachten Aufsätze bewegen, so stürmisch aufzutreten? War er durch jemanden, der eine Schuld behauptete, provozirt? Keineswegs! er trat gleich anfänglich gegen die gerichtliche Untersuchung in die Schranken; er

setzte den gerichtlichen Akten der ersten Kriminalkommission seine Zeitungsartikel entgegen. Wäre es nicht klüger u weniger nachtheilig einwirkend auf das Resultat gewesen, den Prozess den mit der Untersuchung beauftragten Personen zu überlassen, und ruhig das Ende zu erwarten? - Eben so unklug war es, zu behaupten, die Geständnisse der Gauner seyen ein Ergebniss von Collusionen!

Das gab Anlass, auch wieder von Collusionen zu sprechen, als die Ankündigung der Widerrufung erfolgte, besonders da Kruschans, der junge Kapeler u Twerenbold, die ihre Geständnisse früher nacheinander in verschiedenen Zeitpunkten ablegten, später miteinander, so zu sagen in einer Stunde, widerrufen haben sollen. Nachdem einmal der Gedanke an Kollusionen rege gemacht war, wurde er auch wieder lebendig, als verlautete, dass, so wie in Zürich die Gauner von früher umständlich einbekanten KapitalVerbrechen, welche auf die Ermordung des Schultheiss Keller sel: keinen Bezug hatten, zurückgingen, die noch in Luzern sitzenden Gauner ebenfalls die gleichen Verbrechen zu widerrufen begannten.

Wenn wirklich wahr ist (was wir nicht bestreiten wollen) dass die Gauner nicht nur das Geständniss der Ermordung des Schultheiss Keller sel: sondern auch die Geständnisse aller übrigen Kapitalverbrechen widerrufen haben, so dass nur noch unbedeutende Diebstähle auf ihnen haften, so ist dieses allerdings auffallend. Es bemerkte ein Schweizerblatt in dieser Rücksicht sehr richtig, dass die Gauner zu Widerrufungen geneigter als zu Geständnissen sein möchten. Inzwischen ist ein einfacher Widerruf ohne Wirksamkeit; derselbe muss begründet seyn. Das mit den Thatumständen übereinstimmende Geständniss bildet den Beweis des Verbrechens. Um den Beweis aufzuheben, muss ein Gegenbeweis geleistet werden. Dieser Gegenbeweis wird geleistet, nicht indem das Geständniss zurückgenommen oder widerrufen, sondern indem bewiesen wird, dass das abgelegte Geständniss falsch u unrichtig sey. Immerhin ist die Vorgabe, man habe Einem einen wohlriechenden Braten vorgesetzt, kein hinreichender Grund, den Widerruf des Geständnisses eines Kapitalverbrechens zu rechtfertigen. Es ist ein abgenutzter in vielen Krominalprozessen in Vorschein tretender Kunstgriff der Verbrecher, einen Widerruf am Ende darauf zu gründen, dass sie von dem Instruktionsrichter zum

Bekenntnisse verlockt worden seyen. Es wird aber auf diese Vorgabe, wenn sie nicht erwiesen wird, überall kein Gewicht gelegt.

Wir erinnern uns bey diesem Anlass, dass man früher die Aussagen der Gauner in Beziehung auf die Tödtung des Schultheiss Keller sel: vorzüglich aus dem Grunde bestritt, weil noch andre Kapitalverbrechen auf den letztern ruhen, u es für sie also nichts zu bedeuten habe, ob sie auch dieses Verbrechen noch auf sich nehmen, oder nicht. Dieses Argument fällt nun aber weg, indem die Gauner nach den vielerwähnten Aufsätzen nicht nur den Schultheiss Keller nicht getödet, sondern überhaupt keines todeswürdigen Verbrechens sich schuldig gemacht haben wollen. Wer giebt über diese Erscheinung Aufschluss?!

Ueberhaupt müssen die Prozessakten noch vieles aufklären, wie z: B: den schreienden Thatumstand, dass J.Kapeler Sohn seinem leiblichen Vater in der grössten Gemüthsbewegung die Ermordung ins Angesicht vorgehalten hat, so dass jedes menschliche Gefühl sich gegen die Annahme sträuben muss, diese Szene sei blosser Muthwille eines unnatürlichen Sohns, der ein teüflisches Ungeheuer wäre! Und noch Manches, Manches muss aufgeklärt werden, wenn die öffentliche Meinung eine andere Richtung erhalten soll.

Es giebt von jeher eine gedoppelte Ansicht in Verfolgung von Verbrechen. Man kann die eine die rechtliche, die andere die politische heissen. Nach der rechtlichen Ansicht soll die Gerechtigkeit ihren unwandelbaren, wenn auch zermalmenden Gang gehen, gemäss dem Grundsatz: fiat justitia, pereat mundus. Nach der politischen Ansicht werden hingegen die betrübenden Folgen berechnet, die die Entdekung eines Verbrechens haben könnte, aber auch unpolitisch nicht berechnet, dass das Betrübendste von allem Betrübten wäre: Verletzung von Wahrheit und Recht, und ein alles Gute verzehrender, nicht gehörig beschwichtigter, öffentlicher Verdacht oder Argwohn.